

Studiengang Master Logopädie

Masterthesis

***Alltagstransfer von logopädischen Inhalten bei nicht-
und wenig sprechenden Kindern mit Autismus***

Eine qualitative Studie

Eingereicht von: Jelena Arnold

Begleitperson: Prof. Dr. Andreas Eckert

Expertin: Lic. phil. Hilda Geissmann

Datum der Abgabe: 15.09.2024

Abstract

Der Alltagstransfer stellt für Logopäd:innen in der Arbeit mit Kindern mit Autismus eine besondere Herausforderung dar, da diese häufig Schwierigkeiten haben, neu erlernte Fähigkeiten auf verschiedene Situationen zu übertragen – insbesondere von der Therapiesituation in den Alltag. Diese Arbeit untersucht aus der Perspektive von Logopäd:innen die Faktoren, welche den Alltagstransfer logopädischer Inhalte bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus beeinflussen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Evaluierung der im Studienprojekt G entwickelten Broschüre „Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus“. Diese dient als Hilfsmittel für die Elternarbeit und interprofessionelle Zusammenarbeit für Logopd:innen. Die Broschüre wird hinsichtlich ihres Inhalts, ihrer Nützlichkeit, ihrer Form und ihrer Verständlichkeit beurteilt.

Die Datenerhebung erfolgt mittels einer Fokusgruppen-Diskussion mit vier Logopädinnen. Die Ergebnisse werden mit Hilfe einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Arbeit zeigt, dass die Rahmenbedingungen im Frühbereich für die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Fachpersonen günstiger sind als im Schulbereich. Die Broschüre wird als nützliches therapiebegleitendes Instrument bewertet, jedoch wird eine Überarbeitung in Bezug auf den autismusspezifischen Inhalt und die Bildauswahl empfohlen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Begleitperson Prof. Dr. Andreas Eckert bedanken, der mich während des gesamten Prozesses dieser Masterthesis mit viel Verständnis begleitet hat. Er stand stets für meine Fragen mit konstruktivem Rat zur Verfügung.

Ich möchte mich an dieser Stelle zudem bei meinen Lektorinnen und Lektoren bedanken, die diese Arbeit gegengelesen haben und mir hilfreiche Rückmeldungen gegeben haben. Ich möchte mich ausserdem bei meinen Studienkolleginnen für die anregenden Gespräche und motivierenden Worte bedanken. Ebenso gilt mein Dank meiner Familie und meinen Freunden, die mich in herausfordernden Situationen immer wieder unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Zielformulierung und Forschungsfragen	2
1.3	Bemerkungen.....	3
2	Autismus.....	4
2.1	Klassifikation nach ICD-11	4
2.2	Autismus aus Betroffenenensicht	6
2.3	Ätiologie	7
2.4	Prävalenz	7
2.5	Autistische Denkweise	8
2.5.1	Auswirkungen auf die soziale Interaktion	9
2.5.2	Auswirkungen auf die Kommunikation	10
2.6	Besonderheiten und Komorbiditäten	10
3	Entwicklungsaufgaben im frühen Spracherwerb	12
3.1	Sozial-kognitive Entwicklung	13
3.2	Kommunikativ-sprachliche Entwicklung	14
3.2.1	Präintentionales Verhalten.....	14
3.2.2	Intentionale Kommunikation mit vorsymbolischen Mitteln.....	15
3.2.3	Symbolische Kommunikation	16
3.2.4	Sprachliche Kommunikation.....	16
3.3	Sprachverständnis	17
3.4	Lautbildung	17
4	Probleme im frühen Spracherwerb bei Kindern mit Autismus	18
4.1	Probleme in der sozial-kognitiven Entwicklung	18
4.2	Probleme in der kommunikativ-sprachlichen Entwicklung.....	18
4.3	Probleme in der Entwicklung des Sprachverständnisses	19
4.4	Probleme in der Lautbildung.....	19
4.5	Sprachliche Regression.....	19
5	Förderung von Sprache und Kommunikation bei Kindern mit Autismus	21
5.1	Sprachförderansätze	22
5.2	Unterstützte Kommunikation.....	23
6	Logopädie bei Kindern mit Autismus.....	25
6.1	Logopädie im Frühbereich	25
6.2	Logopädie in der Schule.....	25
6.3	Elternarbeit	26
6.4	Interprofessionelle Zusammenarbeit.....	26

7	Forschungsmethodik	28
7.1	Qualitative Forschung	28
7.2	Forschungsprozess	29
7.3	Forschungsdesign.....	29
7.4	Datenerhebung	29
7.5	Datenaufbereitung.....	31
7.6	Datenanalyse.....	32
8	Ergebnisse zum Alltagstransfer	37
8.1	Beteiligte Personen	37
8.1.1	Kind.....	37
8.1.2	Eltern	38
8.1.3	Logopäd:in.....	38
8.2	Logopädie.....	39
8.2.1	Therapieziel	39
8.2.2	Elternarbeit.....	39
8.3	Bildungssysteme.....	41
8.3.1	Frühbereich	41
8.3.2	Schule	41
9	Ergebnisse zur Broschüre	43
9.1	Praxistauglichkeit	43
9.2	Beurteilung der Inhalte	44
9.3	Darstellung und Gestaltung.....	46
10	Diskussion.....	47
10.1	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen	47
10.1.1	Alltagstransfer	47
10.1.2	Broschüre	48
10.1.3	Verbindung zwischen Alltagstransfer und Broschüre.....	49
10.2	Methodenkritik	49
11	Fazit und Ausblick	52
12	Literaturverzeichnis.....	53
13	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	61
14	Anhang	62

1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich einerseits mit dem Thema des Alltagstransfers von logopädischen Inhalten bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus und andererseits wird die Broschüre «Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus» (Arnold, 2024), welche im Rahmen des Studienprojekts G entstanden ist, evaluiert.

1.1 Ausgangslage

Der Alltagstransfer von der Therapiesituation in den Alltag ist bei Kindern mit Autismus aufgrund ihrer reduzierten Generalisierungsfähigkeit erschwert (AWMF, 2021a, S. 162). Es fällt ihnen schwer, die Ähnlichkeit zwischen zwei Situationen zu erkennen und sie haben deshalb Mühe, etwas Erlerntes in einer vergleichbaren Situation anzuwenden. Dies kann dazu führen, dass Kinder mit Autismus in einer Situation eine bestimmte Fertigkeit zeigen, diese aber in einer späteren, ähnlichen Situation nicht abrufen können (Teufel & Soll, 2021, S. 46). In Bezug auf die Förderung von Sprache und verbaler Kommunikation wird in der aktuellen Autismus-Leitlinie festgehalten, dass in der Therapie auf die Generalisierung der Fertigkeiten geachtet werden soll. Dazu soll das therapeutische Setting nicht nur die Arbeit mit dem Kind enthalten, sondern auch den intensiven Einbezug und die Anleitung der Eltern. Dadurch sollen erworbenen Fertigkeiten im Alltag generalisiert werden können (AWMF, 2021a, S. 205). Teufel und Soll (2021) betonen, dass eine Unterstützungsmassnahme oft in mehreren Situationen eingesetzt werden muss, damit ein Kind mit Autismus eine neue Fertigkeit generalisieren kann (S. 112). Aufgrund der Einschränkungen, die bei Kindern mit Autismus in Bezug auf die wechselseitige soziale Interaktion sowie die verbale und nonverbale Kommunikation beobachtet werden können, lassen sie sich klar zur Zielgruppe der Logopädie zuordnen (AWMF, 2021b, S. 15; Eckert et al., 2023, S. 209). Kinder mit Autismus haben oft Probleme mit der Entwicklung von sprachlichen und kommunikativen Fertigkeiten (Amorosa, 2017, S. 293). Gemäss Rose et al. (2016) erwerben 25% bis 30% der Kinder mit Autismus keine oder nur minimale Lautsprache (maximal fünf funktionale Wörter). In dieser Arbeit wird der Alltagstransfer von logopädischen Inhalten bei dieser Zielgruppe betrachtet.

Im Rahmen des Studienprojekts G wurde von der Autorin die Broschüre "Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus" (Arnold, 2024) erarbeitet. Das Studienprojekt G stellt ein Modul im Rahmen des Masterstudiengangs Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) dar. Im Rahmen des Projektes wird ausgehend von einer konkreten Problemstellung aus der logopädischen Praxis eine eigenständige Lösung erarbeitet. Das Projekt umfasst 25 ECTS-Kreditpunkte und erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Semestern. Die erarbeitete Broschüre enthält Empfehlungen zur sprachlichen und kommunikativen

Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus, die wenig oder gar nicht sprechen. Die Broschüre beinhaltet sowohl Informationen zur Anbahnung von Kommunikation über den Körper als auch Informationen zur Förderung der Lautsprache und zu alternativen Kommunikationsmethoden, wie beispielsweise die Kommunikation über Bilder oder Gebärden. Die Broschüre richtet sich an Eltern sowie pädagogische Fachkräfte und wurde als Arbeitsinstrument für Logopäd:innen konzipiert, welches in der Elternarbeit sowie in der interprofessionellen Zusammenarbeit zum Einsatz kommen kann. Die Intention, die mit der Erstellung der Broschüre verfolgt wird, besteht darin, Logopäd:innen die Anleitung von Eltern und pädagogische Fachpersonen im Rahmen der Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus zu vereinfachen. Der Entwicklungsprozess der Broschüre wird im Projektbericht (Arnold, 2024) beschrieben.

1.2 Zielformulierung und Forschungsfragen

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie Logopäd:innen den Alltagstransfer bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus unterstützen. Es wird untersucht, welche Faktoren sich dabei aus ihrer Sicht als förderlich und welche als hemmend herausstellen und wie sie vorgehen, damit Kinder mit Autismus einen möglichst gelingenden Alltagstransfer aus dem therapeutischen Setting in ihren Alltag machen können. Im Sinne der «evidenzbasierten Sprachtherapie» (Beushausen, 2012) soll die pädagogisch-therapeutische Expertise von Logopäd:innen mit der aktuellen Fachliteratur in Verbindung gebracht werden.

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt zudem die Evaluierung der Broschüre «Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus» (Arnold, 2024). Die Evaluation zielt darauf ab, den Inhalt, die Verständlichkeit, die Form sowie die Nützlichkeit der Broschüre zu erfassen. Die Ergebnisse sollen als Basis für eine Überarbeitung dienen. Zu diesem Grund ist es erforderlich, die Stärken, Schwächen sowie potenzielle Verbesserungsvorschläge zu identifizieren.

Aus diesen Zielen ergeben sich für die Untersuchung folgende Forschungsfragen:

1. Frage: Welche förderlichen und hemmenden Faktoren beeinflussen aus Sicht von Logopäd:innen den Alltagstransfer von logopädischen Inhalten bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus?
2. Frage: Welche Stärken und Schwächen weist die Broschüre «Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus» aus der Perspektive von Logopäd:innen auf?

Unterfrage: Welche Verbesserungsvorschläge haben Logopäd:innen zur Broschüre?

1.3 Bemerkungen

Bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit wurde darauf geachtet, dass jeweils beide Geschlechter genannt werden. In einigen Fällen stellte die Umsetzung dieser Vorgabe jedoch eine Herausforderung dar, sodass in diesen Fällen die weibliche Form der männlichen Form vorgezogen wurde. Diesbezüglich sei angemerkt, dass mit der Verwendung der weiblichen Form stets beide Geschlechter impliziert sind. Des Weiteren werden Jugendliche mitgedacht, wenn der Begriff "Kinder" im Schulkontext verwendet wird.

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die Verwendung der Begriffe "Sprachtherapie" und "Logopädie" synonym. Des Weiteren umfasst der Begriff "Eltern" auch Pflegeeltern, gesetzliche Vertreter des Kindes sowie Sorgeberechtigte und primäre Bezugspersonen.

2 Autismus

Im vorliegenden Kapitel erfolgt eine Betrachtung des Phänomens Autismus aus unterschiedlichen Perspektiven. In diesem Kontext wird auf die Klassifikation nach ICD-11, die Sichtweise von Betroffenen, die Ätiologie, die Prävalenz, die autistische Denkweise sowie auf Besonderheiten und Komorbiditäten eingegangen.

Autismus ist eine tiefgreifende neurologische Entwicklungsstörung, welche sich sowohl in der sozialen Interaktion und Kommunikation als auch in Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten zeigt (WHO, 2023, nach Theunissen, 2024, S. 17f). Bei einem Teil der Menschen mit Autismus ist die sprachliche Ausdrucksfähigkeit stark beeinträchtigt. In anderen Fällen entwickelt sich die Sprache sogar schneller als bei Menschen ohne Autismus (Girsberger, 2022, S. 52).

In den letzten Jahren hat sich in der Literatur und in der Praxis der Begriff des «Autismus-Spektrums» etabliert. Der Begriff drückt die Heterogenität der unter der Diagnose zusammengefassten Erscheinungsformen aus (Eberhardt-Juchem, 2023, S. 19). «Autismus-Spektrum» bedeutet aber auch, dass die verschiedenen Formen von Autismus unterschiedlich stark ausgeprägt sein können (Girsberger, 2022, S. 52). Mit dem Wechsel vom DSM-IV zum DSM-5 im Jahr 2013 wurde der Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» erstmals als offizielle Diagnose eingeführt. Er hat die früheren Begriffe «frühkindlicher Autismus», «Asperger-Syndrom» und «Atypischer Autismus» ersetzt (Eberhardt-Juchem, 2023, S. 19; Girsberger, 2022, S. 52). Dies wurde geändert, da Untersuchungen gezeigt haben, dass sich das Asperger-Syndrom in der Symptomatik und im Verlauf nicht vom frühkindlichen Autismus abgrenzen lässt (Amorosa, 2010, S. 26).

2.1 Klassifikation nach ICD-11

Die "Autismus-Spektrum-Störung" wird in der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2022 herausgegebenen Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eingeschränkte, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten definiert. Die Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten sind dabei für das Lebensalter und den soziokulturellen Kontext untypisch oder exzessiv. Die Störung zeigt sich in der Regel in der frühen Kindheit, kann jedoch auch erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig in Erscheinung treten, wenn die sozialen Anforderungen die Fähigkeiten übersteigen. Die Defizite beeinträchtigen den Menschen in verschiedenen wichtigen Funktionsbereichen. Dazu zählen die persönlichen, familiären, sozialen, schulischen und beruflichen Lebensbereiche. Diese Beeinträchtigungen zeigen sich in der Regel als durchgängiges Merkmal der

individuellen Funktionsweise und sind in allen Lebensbereichen erkennbar, auch wenn sie in Abhängigkeit vom jeweiligen sozialen, schulischen oder sonstigen Kontext unterschiedlich ausgeprägt sein können. Die Ausprägung der Intelligenz sowie der sprachlichen Fähigkeiten kann bei Menschen im Spektrum variieren (WHO, 2023, nach Theunissen, 2024, S. 16f). Die ICD-11 spezifiziert die Merkmale innerhalb des Autismus-Spektrums anhand der unterschiedlichen intellektuellen und sprachlichen Fähigkeiten. Die Spezifizierung der Merkmale ist eine wesentliche Voraussetzung für eine angemessene individuelle Unterstützung (WHO, 2024b). Tabelle 1 präsentiert eine Übersicht über die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Merkmalspezifizierung innerhalb des Autismus-Spektrums nach ICD-11. Sie zeigt, dass die verschiedenen Erscheinungsformen des Autismus-Spektrums ein breites Kontinuum abdecken, das von Personen mit durchschnittlichen oder hohen kognitiven Fähigkeiten und flüssiger verbaler Sprache bis hin zu Personen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und fehlender funktionaler Sprache reicht (Eckert et al., 2023, S. 211). In dieser Arbeit liegt der Fokus auf Kindern mit beeinträchtigter und fehlender funktionaler Sprache (6A02.2, 6A02.3 und 6A02.5).

Tabelle 1: Merkmalspezifizierung des Autismus-Spektrums nach ICD-11 (Theunissen, 2024, S. 19; WHO, 2024b)

	Mit geringer oder ohne Einschränkung der funktionalen Sprache	Mit Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (d.h. nicht in der Lage, mehr als einzelne Wörter oder einfach Sätze zu verwenden)	Mit fehlender funktionaler Sprache
Ohne Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung	6A02.0: Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache	6A02.2: Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache	-
Mit Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung	6A02.1: Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache	6A02.3: Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, mit Beeinträchtigung der funktionellen Sprache	6A02.5: Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der Intelligenzentwicklung, Fehlen der funktionellen Sprache

2.2 Autismus aus Betroffenenensicht

Um Autismus nicht nur aus Klassifikationssicht zu betrachten, werden hier auch die Perspektiven von Selbstbetroffenen einbezogen. Das Autistic Self Advocacy Network (ASAN) hat verschiedene «autismustypische Merkmale» definiert, welche nun vorgestellt werden (Theunissen, 2024, S. 25).

Bei Menschen mit Autismus kann die Sinneswahrnehmung eine Hyper- oder Hyposensibilität aufweisen. Dabei ist jeder Sinn betroffen. Das fluchtartige Verlassen der Situation, das selbstverletzende Verhalten, Panik, Schreien usw. können mögliche Reaktionen auf eine Reizüberflutung (Overload) sein. Menschen mit Autismus entwickeln oft eigene Lernstrategien und Lösungswege für Aufgaben. Dabei spielen Visualisierungen und Logik oft eine zentrale Rolle. Aussergewöhnliche Fähigkeiten und spezielle Interessen spiegeln die Ressourcen von Personen mit Autismus wider. Nicht-sprechende intellektuell beeinträchtigte Kinder mit Autismus zeigen beispielsweise häufig aussergewöhnliche Gedächtnisleistungen beim Figurenlegen oder Puzzeln. Die Körperhaltung von Menschen im Autismus-Spektrum wirkt oft steif, die Motorik ungeschickt und die Umsetzung von Gedanken in Handlungen erscheint erschwert. Charakteristische Verhaltensweisen wie das Schaukeln des Oberkörpers, das Wippen mit den Füßen oder das Flattern mit den Händen sind häufig zu beobachten. Sie sind bekannt als "stimming" und können dazu dienen Stress abzubauen. Routine und Ordnung spielen eine grosse Rolle für das Sicherheits- und Vertrautheitsgefühl von Menschen mit Autismus. So können beispielsweise Ablauf- oder Tagespläne eine hilfreiche Rolle spielen. Sprachliche Besonderheiten bei Menschen im Autismus-Spektrum finden sich sowohl im Verständnis als auch im Ausdruck von Sprache. Es betrifft sowohl die verbale als auch die nonverbale Sprache. Zudem zählen das wörtliche Verstehen von Redewendungen, Verzögerungen in der Sprachentwicklung, spezielle Phänomene wie Hyperlexien, Echolalien, Neologismen sowie eine auffällige Intonation zu den sprachlichen Besonderheiten. Oftmals zeigen autistische Personen während Gesprächen keinen Blickkontakt, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass sie sich vor der Reizüberflutung durch nonverbale Signale wie Mimik und Gestik schützen möchten. Zudem kann dies eine Strategie sein, um die Konzentration auf die verbale Kommunikation zu erhöhen. Ein wesentliches Merkmal von Autismus ist zudem die Beeinträchtigung der Fähigkeit, soziale Regeln, Konventionen und Interaktionen zu verstehen, aufrechtzuerhalten und aufzubauen. Vielen Menschen mit Autismus fällt es schwer eigene Gefühle auszudrücken, zu beschreiben, einzuordnen oder zu kontrollieren. Es ist deshalb wichtig, dass Emotionen verbal mitgeteilt werden (ASAN, 2012, nach Theunissen, 2024, S. 24–35).

Aus der Perspektive der Neurodiversität wird Autismus als neurologische Variation gesehen (Berdemann, 2023, S. 33). Unter Neurodiversität versteht man die Vielfalt der menschlichen Nervenbahnen und Hirnstrukturen, welche sich von Person zu Person unterscheiden. Die Grenze

zwischen neurotypisch und neurodivergent kann nicht genau gezogen werden. Die Selbstbezeichnung als neurodivergente Person bedarf keiner medizinischen Diagnose. Menschen, die sich als neurodivergent sehen und bezeichnen, machen jedoch deutlich, dass ihre Denk-, Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen von den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen abweichen (Grummt, 2023, S. 12). Menschen mit Autismus definieren sich häufig als neurodivergent.

2.3 Ätiologie

Die Forschung zu Autismus konnte bislang keine eindeutige Ätiologie identifizieren. Zu den wissenschaftlich gut belegten Ursachen zählen jedoch genetische Risikofaktoren und Umwelteinflüsse, die insbesondere während der Schwangerschaft wirksam werden (AWMF, 2016, S. 56). Krankheits- und Familiengeschichten, Zwillingsstudien sowie Ergebnisse der Genforschung sind Belege für die Annahme der genetischen Ursachen. Allerdings folgt die Vererbung dabei keinen einfachen Regeln und kann auch nicht auf ein einzelnes Gen oder einen spezifischen Chromosomen-Defekt reduziert werden (Girsberger, 2022, S. 31). Neben der genetischen Veranlagung gibt es viele Anzeichen dafür, dass eine frühzeitige Schädigung des Gehirns ebenfalls zur Entstehung von Autismus beitragen kann. Solche Schäden können während der Schwangerschaft entstehen, etwa durch Infektionskrankheiten der Mutter (z.B. Rötelninfektion) oder den Einfluss von Medikamenten (z.B. Antiepileptika) (AWMF, 2016, S. 64; Girsberger, 2022, S. 32). Impfungen, gastrointestinale Erkrankungen (z.B. Nahrungsmittelunverträglichkeiten) und Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft konnten als Risikofaktoren für Autismus klar ausgeschlossen werden (AWMF, 2016, S. 66).

2.4 Prävalenz

Die Prävalenz beschreibt die Häufigkeit einer Erkrankung in der Bevölkerung (AWMF, 2016, S. 19). In der deutschsprachigen Fachdiskussion wird davon ausgegangen, dass die Prävalenz von Autismus bei ca. 1% liegt (Fombonne et al., 2011, nach AWMF, 2016, S. 22).

Untersuchungen der letzten Jahrzehnte zeigen eine Zunahme der Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung». Der Anstieg ist auf verschiedene methodische Veränderungen zurückzuführen, darunter erweiterte Definitionen, frühere Diagnosen, die Erkennung weniger ausgeprägter Fälle, häufigere Diagnosen bei Personen mit durchschnittlichem oder überdurchschnittlichem IQ sowie der gesteigerte Bekanntheitsgrad der Störung. Diese Faktoren allein reichen jedoch nicht aus, um das Ausmass des Anstiegs vollständig zu erklären. Daher müssen weitere Ursachen untersucht werden (Rutter, 2009, nach Amorosa, 2017, S. 46). Die Ergebnisse von epidemiologischen Studien zeigen, dass Autismus bei Männern häufiger vorkommt als bei Frauen. Neuere Untersuchungen legen jedoch die

Vermutung nahe, dass Autismus bei Frauen in einer höheren Prävalenz auftritt als bisher angenommen und dass das Geschlechterverhältnis möglicherweise nahezu ausgeglichen sein könnte (McPartland & Volkmar FR, 2012, nach Brouzou et al., 2024, S. 34).

2.5 Autistische Denkweise

Qian und Lipkin (2011) von der Columbia University in New York waren laut Vermeulen (2024) die ersten Wissenschaftler, die darauf hinwiesen, dass sich die Vorhersagefähigkeit eines autistischen Gehirns von der eines neurotypischen Gehirns unterscheidet. In ihrem Artikel erklären sie drei häufige Beobachtungen im Lernverhalten autistischer Menschen: Erstens konzentrieren sie sich auf Details, die anderen entgehen; zweitens haben sie Schwierigkeiten, das Gelernte zu verallgemeinern und in verschiedenen Kontexten anzuwenden; und drittens müssen sie Regelmäßigkeiten oft auswendig lernen, während neurotypische Menschen diese intuitiv erfassen (Vermeulen, 2024, S. 57).

Der autistische Lernstil eigne sich laut Qian und Lipkin (2011) gut für das Lernen von lokalen, präzisen und starren Zusammenhängen, beispielsweise für das Auswendiglernen von Telefonnummern mit den dazu passenden Namen. Er eignet sich jedoch schlechter, um kontextabhängige und flexible Zusammenhänge sowie Regelmäßigkeiten für die Generalisierung, wie z.B. Blickrichtung und Absicht, Sprache und Bedeutung sowie soziale Situation und angemessene Reaktion, zu lernen. Die Autoren vergleichen dies mit der Schwierigkeit neurotypischer Menschen, sich zufällige faktische Details wie zum Beispiel Telefonnummern zu merken. Menschen mit Autismus hätten eher Schwierigkeiten mit der Komprimierung von Informationen. Dies könne zu Ineffizienz, sensorischer Reizüberflutung, eingeschränkten Interessen und Widerstand gegen Veränderungen führen. Die Autoren erklären das autistische Spektrum damit, dass der Grad des autistischen Lernens zwischen verschiedenen Individuen und zwischen verschiedenen Modalitäten, Systemen und Aufgaben intraindividuell variieren kann. Qian und Lipkin (2011) legen nahe, dass sich die Therapie darauf konzentrieren sollte, den autistischen Lernstil zu trainieren, um Regelmäßigkeiten zu lernen. Die Autoren schlagen dazu konkrete Massnahmen vor: Regelmäßigkeiten sollen mithilfe von Merketechniken erlernt werden und vom Einfachen zum Komplexen systematisch erklärt werden. Zudem soll vermittelt und geübt werden, wie diese Regelmäßigkeiten gezielt zur Lösung von Aufgaben eingesetzt werden können.

Nach der Theorie des prädiktiven (vorhersagenden) Gehirns macht das Gehirn Vorhersagen darüber, was passieren wird. So wird auch vom Gehirn vorausgesagt, wie der Sinnesinput sein wird. Das Gehirn möchte eine Rückmeldung zu seiner Vorhersage über die Welt. Es überprüft die Brauchbarkeit und den Überlebenswert seiner Vorhersagen (Vermeulen, 2024, S. 39f). Neurowissenschaftler:innen gehen davon aus, dass Vorhersagen gleichzeitig innerhalb von wenigen Millisekunden in verschiedenen Gehirnteilen gemacht werden. Wenn die Vorhersagen mit den Sinneseindrücken

übereinstimmen, passiert nichts. Wenn es jedoch zu einem Vorhersagefehler kommt, kann das Gehirn entweder sein Modell von der Welt seinen Sinneseindrücken anpassen oder es kann Massnahmen in der realen Welt ergreifen, dass die Vorhersage besser mit dem Modell übereinstimmt. Das Gehirn reagiert somit nicht auf Reize, sondern auf Abweichungen zwischen seinen Vorhersagen und den Reizen (Vermeulen, 2024, S. 44f). Aus jeder Erfahrung, die wir machen, lernt das Gehirn etwas Neues und passt seine Modelle von der Welt dementsprechend an. Somit kann es in Zukunft besser vorhersagen, was wahrscheinlich passieren wird. Das Gehirn passt seine Vorhersagen flexibel an den jeweiligen Kontext an (Vermeulen, 2024, S. 46–48). Das menschliche Gehirn ist jedoch nicht in der Lage, sämtlichen Vorhersagefehlern und unerwarteten Inputs die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Daher ist eine Differenzierung zwischen ernstzunehmenden und ignorierbaren Vorhersagefehlern erforderlich (Vermeulen, 2024, S. 51).

Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass der Vorhersageprozess bei Menschen mit Autismus weniger kontextsensitiv ist als bei neurotypischen Menschen. Vorhersagemodelle im autistischen Gehirn sind oft absolut und berücksichtigen den Kontext nicht ausreichend. Vorhersagefehler, die für neurotypische Menschen oft irrelevant sind, werden von autistischen Menschen ernst genommen und führen zu einer Anpassung der Modelle. Durch diese hohe Gewichtung der Fehler werden die Vorhersagemodelle immer ungenauer und schliesslich unbrauchbar, wodurch ein Teufelskreis aus zunehmenden Vorhersagefehlern, erhöhter Wachsamkeit und einer Welt voller Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit entstehen kann (Vermeulen, 2024, S. 75).

2.5.1 Auswirkungen auf die soziale Interaktion

Die soziale Welt ist komplex und kann nicht durch starre Gesetze vorhergesagt werden. Da soziale Interaktionen schnell ablaufen und keine Zeit zur Analyse bleibt, ist es wichtig, menschliches Verhalten vorherzusagen, um effektiv auf andere reagieren zu können. Das menschliche Gehirn hat deshalb gelernt, unbewusst den Kontext zu nutzen, um soziale Situationen vorhersehbarer zu machen. Durch den Kontext können wir vorhersagen, wie sich Menschen bewegen, was sie tun und sagen werden und welche Gedanken oder Gefühle sie haben könnten. Dieser Vorhersageprozess erfolgt schnell, intuitiv und basiert auf Erwartungen. Menschen mit Autismus können ebenfalls Verhalten und mentale Zustände vorhersagen, benötigen dazu jedoch mehr Zeit, Übung und bewusste Anstrengung. Obwohl sie den Kontext nutzen, neigen sie dazu, Vorhersagen in absoluten Begriffen zu machen und soziale Regeln sehr strikt anzuwenden. Es fällt ihnen schwer, zwischen wichtigen und unwichtigen Kontextfaktoren zu unterscheiden, was für eine angemessene Anwendung sozialer Regeln jedoch erforderlich ist. Verhaltens- und Gefühlsabweichungen anderer Personen können für Menschen mit Autismus beunruhigend sein, da sie diesen Abweichungen zu viel Bedeutung beimessen. Dies erschwert das Erlernen flexibler empathischer Modelle. Ihre Neigung zu

absolutem Denken führt zu häufigen Vorhersagefehler und macht soziale Interaktionen für Menschen mit Autismus anstrengend und energieaufwendig (Vermeulen, 2024, S. 168f).

2.5.2 Auswirkungen auf die Kommunikation

Um effektiv kommunizieren zu können, muss das Gehirn ständig Vorhersagen darüber treffen, ob jemand etwas sagen wird, was er sagen könnte und wann man selbst in der Interaktion an der Reihe ist. Diese Vorhersagen sind keine exakte Wissenschaft, sondern basieren auf einer Einschätzung dessen, was in einem bestimmten Kontext wahrscheinlich gesagt wird. Dank dieser Vorhersagen können wir trotz Umgebungsgeräuschen oder ungewohnter Aussprache verstehen und flüssig reagieren. Sie ermöglichen es uns auch, Fragen direkt zu beantworten und Texte zu lesen, ohne auf jedes Wort achten zu müssen. Wenn jedoch unerwartete Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kann es zu Fehlvorhersagen und Überraschungen kommen. Menschen mit Autismus erleben solche Überraschungen seltener, was darauf hindeutet, dass sie in der Kommunikation weniger Vorhersagen treffen. Wenn das autistische Gehirn Vorhersagen trifft, stützt es sich oft auf die zuerst gelernte oder vorherrschende Bedeutung eines Wortes und hat Schwierigkeiten, andere mögliche Bedeutungen in Betracht zu ziehen. Das autistische Gehirn kann unter bestimmten Bedingungen Flexibilität zeigen, z. B. wenn genügend Zeit zur Verfügung steht und/oder der Kontext klar ist. Das Denken erfolgt dabei bewusst, während es bei neurotypischen Menschen eher unbewusst und intuitiv abläuft (Vermeulen, 2024, S. 191f).

2.6 Besonderheiten und Komorbiditäten

Bei Kindern mit Autismus, die wenig oder keine funktionale Sprache aufweisen, lassen sich häufig spezifische Besonderheiten und Komorbiditäten beobachten, die im Rahmen dieser Untersuchung näher beleuchtet werden sollen. Im Folgenden werden die Begriffe "geistige Behinderung", "Hyperlexie" sowie "sensorische Besonderheit" erörtert.

Gemäss der ICD-11 wird eine *geistige Behinderung* als "Störung der Intelligenzentwicklung" definiert. Es handelt sich dabei um eine Gruppe ätiologisch unterschiedlicher Zustände, die während der Entwicklung entstehen und durch deutlich unterdurchschnittliche intellektuelle Leistungen sowie adaptives Verhalten gekennzeichnet sind. Die Resultate eines normierten, individuell durchgeführten, standardisierten Tests liegen dabei zwei oder mehr Standardabweichungen unter dem Mittelwert (WHO, 2024a). Neusten Daten zufolge liegt bei etwa 31% der von Autismus betroffenen Menschen zusätzlich eine Intelligenzminderung vor (Howes et al., 2018, nach Brouzou et al., 2024, S. 34). Der syndromale Autismus geht meistens mit einer geistigen Behinderung einher. Er wird durch Genveränderungen, welche beispielsweise beim Rett-Syndrom, beim Fragiles-X-Syndrom oder beim Angelman-Syndrom beobachtet werden können. Der syndromale Autismus betrifft 10% bis 25 % der

Menschen mit Autismus (Theunissen, 2024, S. 46). Bei den anderen 75% bis 90% liegt ein ideopathischer Autismus vor. Dies bedeutet, dass jeweils keine unmittelbare Ursache festgestellt werden kann (Theunissen, 2024, S. 48).

Das grosse Interesse an Buchstaben und Zahlen kann im Zuge der frühkindlichen Entwicklung dazu führen, dass bereits vor dem Schuleintritt das Lesen von Buchstaben oder Wörter autodidaktisch erlernt wird. Diese Besonderheit wird als *Hyperlexie* benannt und wird als autismusspezifisch betrachtet. Sie wird oftmals bei Kindern mit Autismus beobachtet, welche eingeschränkte sprachliche und kognitive Fähigkeiten haben (Theunissen, 2024, S. 75ff). Hyperlexie kann als entwicklungsspezifischer Schritt in Richtung Lesesinnverständnis, zum normalen Sprechen und zur Verbesserung von kognitiven Leistungen angeschaut werden (Ostrolenk et al., 2017, nach Theunissen, 2024, S. 78f). Kinder können somit eine atypische, qualitativ andere Entwicklung von der Schriftsprache zur mündlichen Kommunikation durchlaufen (Theunissen, 2024, S. 79).

Bei über 75% der autistischen Menschen spielen *sensorische Besonderheiten* eine zentrale Rolle. Diese müssen nicht zwangsläufig problematisch sein. Hyper- und Hyposensibilitäten können das Lernen, die Entwicklung und die Lebensqualität jedoch beeinträchtigen (Theunissen, 2024, S. 90). Autismusfreundlichkeit bedeutet aus diesem Grund nicht automatisch Reizarmut, denn auf lange Sicht kann die Vermeidung von Reizen die Überempfindlichkeit sogar noch verstärken. Je nach Sensibilität muss eine entsprechende Reizumgebung geschaffen werden (Vermeulen, 2024, S. 130).

3 Entwicklungsaufgaben im frühen Spracherwerb

Die Entwicklungsaufgaben des frühen Spracherwerbs, also bis zum Äussern erster Wörter, werden in dieser Arbeit anhand des Modells «Die vier zentralen Entwicklungsstränge für den Übergang in die produktive Sprachentwicklung» nach Müller (2023, S. 181) beschrieben (siehe Abbildung 1, S. 13). In diesem Modell werden die Vorläuferfertigkeiten für den produktiven Spracherwerb anhand von vier Entwicklungssträngen betrachtet: sozial-kognitive Entwicklung, kommunikativ-sprachliche Entwicklung, Sprachverständnis und Lautbildung (Müller, 2023, S. 180). Die Entwicklungsschritte bezüglich den vier Entwicklungssträngen stehen in enger Wechselwirkung zueinander (Müller, 2023, S. 185). Im Zentrum des Modells stehen die drei Entwicklungsphasen der «kommunikativ-sprachlichen Entwicklung», welche vom vorsymbolischen Handeln, über das implizite Symbolwissen bis zum impliziten Sprachwissen reichen (Müller, 2023, S. 181). Die Phasenübergänge werden als fließend wahrgenommen. Dies impliziert, dass Verhaltensweisen, welche in vorangehenden Phasen eine zentrale Rolle einnahmen, auch in späteren Phasen auftreten können. Des Weiteren ist es möglich, dass ein Kind bereits einzelne Verhaltensweisen einer späteren Phase aufweist, obwohl der Repräsentationswechsel noch nicht stattgefunden hat. Die Kenntnis der Entwicklungsphasen dient lediglich der Orientierung (Aktaş, 2012, S. 31).

Das Modell wurde ursprünglich von Karmiloff-Smith (1992, nach Aktaş, 2012, S. 30) entwickelt, um «den Übergang vom impliziten zum expliziten Sprachwissen» (Aktaş, 2012, S. 30) zu beschreiben. Aktaş (2004, nach Aktaş, 2012, S. 31) hat das Modell um zeitlich vorgelagerte Phasen ergänzt. So liess sich der Spracherwerbsprozess von Anfang an abbilden (Aktaş, 2012, S. 31). Für die Zielgruppe der wenig sprechenden Kinder mit Autismus wurden die ersten drei Entwicklungsphasen des Modells von Müller et al. (2018) noch stärker ausdifferenziert. Die Entwicklungsaufgaben im frühen Spracherwerb werden in den folgenden Kapiteln anhand des Modells von Müller (2023, S. 181) beschrieben.

Abbildung 1: Die vier zentralen Entwicklungsstränge für den Übergang in die produktive Sprachentwicklung aus Müller (2023, S. 181)

3.1 Sozial-kognitive Entwicklung

Damit Kinder ihre kommunikativ-sprachlichen Fähigkeiten aufbauen können, brauchen sie soziale Interaktionen mit ihren Bezugspersonen. Aufgrund ihrer **sozialen Orientierung** sind bereits Säuglinge ab ihrer Geburt auf den sozialen Austausch ausgerichtet. Dies erlaubt ihnen sozialen und sprachlichen Reizen besondere Aufmerksamkeit zu schenken (Valenza et al., 1996; Vouloumanos & Werker, 2007, nach Müller et al., 2018, S. 43). Im Rahmen von spielerischen Interaktionen entwickeln Kinder erste **soziale Erwartungen** hinsichtlich des Verhaltens ihrer Bezugspersonen und beginnen, die Wirkung ihrer eigenen Handlungen auf ihr Gegenüber zu erkennen (Rochat & Striano, 1999, nach Müller, 2023, S. 181). Im weiteren Verlauf entstehen zwischen Säuglingen und ihren Bezugspersonen zunehmend wechselseitige, aufeinander bezogene Interaktionen, sogenannte **dyadische Interaktionen**. Dies

geschieht meist in Form von Kitzelspielen oder Plapperdialogen. Im Laufe der Zeit entwickeln Kinder die Fähigkeit, ihr Verhalten an das ihres Gegenübers anzupassen und sich in ihren Handlungen, wie Bewegungen, Blickkontakt oder Vokalisationen, mit ihm abzuwechseln, sogenanntes "turn-taking" (Tomasello et al., 2005). Es kann angenommen werden, dass die Fähigkeit zur *Imitation* eine wesentliche Rolle beim Aufbau dieser dyadischen Interaktionen spielt. Neugeborene können Gesten nämlich nicht nur imitieren, sondern sie können auch zuvor imitierte Gesten initiieren und so ihr Gesteninventar stetig erweitern (Nagy, 2006, S. 223).

Ungefähr im 8. Lebensmonat erwerben Kinder die Fähigkeit der Objektpermanenz. Sie verstehen nun, dass Dinge auch ausserhalb der eigenen Wahrnehmung existent sind. Dies bedeutet, dass sie mentale Repräsentationen von ihrer Umwelt aufbauen. Somit erhalten sie die Möglichkeit sich auf Dinge zu beziehen, welche momentan nicht in ihrem Blickfeld sind (Rupp, 2013, S. 44). Mit etwa 9 bis 12 Monaten werden die dyadischen Interaktionen durch **triadische Interaktionen** erweitert. In dieser Interaktion ist zusätzlich zum Kind und seiner Kommunikationspartnerin auch noch ein Objekt oder ein Körperteil involviert. Den Kindern gelingt es nun, gemeinsam mit einer Bezugsperson mit einem Objekt zu spielen und ihren Aufmerksamkeitsfokus mit dem des Interaktionspartners zu koordinieren (Müller, 2023, S. 182; Tomasello et al., 2005, S. 682). Bei der triadischen Interaktion spricht man auch von **gemeinsamer Aufmerksamkeit** oder "joint attention" (Eberhardt-Juchem, 2023, S. 21). Die gemeinsame Aufmerksamkeit ist von entscheidender Bedeutung, da das Kind dadurch den Bezug des Gesagten erfassen kann. Dieser Bezug ist durch den gemeinsamen Fokus gegeben. Zollinger (1997, nach Rupp, 2013, S. 48) spricht dazu auch vom triangulären/referenziellen Blickkontakt. «Nach Zollinger (1997) muss ein Kind zwei elementare Funktionen der Sprache erfassen» (Rupp, 2013, S. 49). Einerseits muss das Kind verstehen, dass Wörter repräsentativ für Dinge in der Welt stehen, und andererseits muss es die kommunikative Funktion von Sprache erkennen. Dies bedeutet, dass es verstehen muss, dass Sprache von jemandem kommt und sich an jemanden richtet sowie, dass mit Sprache etwas bewirkt werden kann (Zollinger, 1997, nach Rupp, 2013, S. 49).

3.2 Kommunikativ-sprachliche Entwicklung

Wie bereits besprochen, wird die kommunikativ-sprachliche Entwicklung nach dem Modell «Die vier zentralen Entwicklungsstränge für den Übergang in die produktive Sprachentwicklung» nach Müller (2023, S. 181) in vier Entwicklungsstufen eingeteilt. In den folgenden Unterkapiteln wird auf diese Entwicklungsstufen eingegangen.

3.2.1 Präintentionales Verhalten

Typisch entwickelte Kinder reagieren bereits in einem frühen Entwicklungsstadium durch Blicke, Körperbewegungen oder Laute auf die Interaktionsangebote ihrer Bezugspersonen. Diese Reaktionen

lassen sich jedoch noch nicht als bewusst eingesetzte Signale kategorisieren, weshalb sie als präintentional bezeichnet werden (Müller, 2023, S. 182). Dazu gehört beispielsweise das Beruhigen des Kindes beim Wiegen, Summen oder leisen Reden der Bezugspersonen oder das Strampeln, Glucksen oder Lächeln, wenn es angesprochen wird. Da diese Reaktionen nicht durch Absicht gesteuert werden, wird in diesem Kontext auch von reaktivem Verhalten gesprochen (Aktaş, 2012, S. 33).

3.2.2 Intentionale Kommunikation mit vorsymbolischen Mitteln

Während des ersten Lebensjahres lernen die Kinder im Rahmen von dyadischen und triadischen Interaktionen die Aufmerksamkeitsrichtung und das Verhalten ihrer Interaktionspartner:innen zu steuern. Dabei spricht man von **intentionaler Kommunikation** (Liszkowski, 2011, S. 35). In der Anfangsphase ist es oft schwierig, zu differenzieren, ob das Verhalten eines Kindes von der Bezugsperson lediglich als kommunikatives Signal wahrgenommen wird oder ob das Kind sein Verhalten bereits gezielt einsetzt. Gegen Ende des ersten Lebensjahres verfügen die meisten Kinder mit typischer Entwicklung über die Fähigkeit, ihre Wünsche und Bedürfnisse deutlich und absichtsvoll mitzuteilen (Bruinsma et al., 2004, S. 170). Die **vorsymbolischen Kommunikationsmittel**, welche Kinder in dieser Phase nutzen, sind das Anlächeln, der Blickkontakt und ritualisierte Gesten (z.B. das Heben der Arme in Richtung Bezugsperson, um hochgehoben zu werden). Im Alter von etwa zehn Monaten beginnen Kinder, sogenannte deiktische Gesten zu nutzen. Dazu gehört zunächst das Präsentieren und Überreichen von Objekten und später das Einsetzen der Zeigegeste (Müller, 2023, S. 183). Die Bedeutungen von deiktischen Gesten sind universal verständlich und beruhen nicht auf kulturellen Bedeutungen. Sie haben weder einen semantischen noch einen symbolischen Nutzen (Liszkowski, 2011, S. 34). Die intentionale Kommunikation scheint ein wichtiger Meilenstein im Spracherwerb zu sein (Iverson & Goldin-Meadow, 2005, nach Müller, 2023, S. 183). Liszkowski (2011) und seine Kollegen vermuten, dass deiktische Gesten dafür eine zentrale Rolle spielen. Die Kinder differenzieren im weiteren Verlauf ihre non-verbale Kommunikationsfähigkeiten weiter aus, indem sie ihre kommunikativen Mittel zunehmend auch miteinander kombinieren, z.B. durch die gleichzeitige Anwendung von Lauten, der Zeigegeste und dem Blickkontakt (Bruinsma et al., 2004, S. 170). Der Übergang vom präintentionalen Verhalten zur intentionalen Kommunikation stellt einen bedeutenden Entwicklungsschritt dar, der für manche Kinder, wie etwa Kinder mit Autismus, eine grosse Herausforderung darstellt (Aktaş, 2012, S. 35).

3.2.3 Symbolische Kommunikation

Später lernt das Kind auch **symbolische Kommunikationsmittel** einzusetzen (Heller & Rohlfing, 2017, S. 16). Im Gegensatz zur vorsymbolischen Kommunikation ist die symbolische Kommunikation kontextunabhängig, abstrakter und flexibler. Die Fähigkeit zur symbolischen Kommunikation setzt voraus, dass das Kind die Bedeutung von Zeichen (Symbolen) als Stellvertreter von Referenten erkennt. Es ist erforderlich, dass das Kind in der Lage ist, ein Objekt oder Ereignis mental zu repräsentieren (Aktaş, 2012, S. 37). Zu den symbolischen Kommunikationsmitteln zählen repräsentationale Gesten, Lautmalereien, Protowörter und konventionelle Wörter. Repräsentationale Gesten sind Gesten, welche einen Referenten für eine ganz bestimmte Bedeutung darstellen (z.B. Flatterbewegung für Vogel oder Kopfschütteln für nein). Der semantische Inhalt bleibt in unterschiedlichen Kontexten konsistent, sodass die Bedeutung kontextunabhängig verstanden werden kann. Die ersten repräsentationalen Gesten treten bei typisch entwickelten Kindern etwa zeitgleich mit der Produktion der ersten Wörter auf, also zu Beginn des zweiten Lebensjahres (Müller et al., 2018, S. 45). Lautmalereien sind sprachfremde Geräusche, welche mit dem Mund nachgeahmt werden, z.B. «Wau-wau» für Hund oder «Tick-tack» für Uhr (Wilken, 2021a, S. 80). Protowörter sind Vokalisationen, die lediglich teilweise den Charakter von Wörtern aufweisen und in bestimmten Situationen wiederholt geäußert werden, z.B. «lala» für Schokolade (El Mogharbel & Deutsch, 2007, S. 24). Erste konventionelle Wörter weisen eine festgelegte lexikalische Form auf und beziehen sich auf eine festgelegte Bedeutung. Sie können unabhängig und flexibel in unterschiedlichen Situationen und Kontexten gebraucht werden (Kamhi, 1986, nach Rupp, 2013, S. 52). Um den ersten Geburtstag äussern die meisten Kinder die ersten konventionellen Wörter (Kauschke, 2000, nach Rupp, 2013, S. 52). In der typischen Entwicklung erfolgt anschliessend ein rascher Übergang von der symbolischen Kommunikation in die produktive Lautsprache (Müller, 2023, S. 183).

3.2.4 Sprachliche Kommunikation

Sobald die Kinder Wörter verwenden können, haben sie die Entwicklungsstufe der **sprachlichen Kommunikation** erreicht. Sie beginnen nun, ihr implizites Sprachwissen aufzubauen (Aktaş, 2012, S. 41). Mit etwa 18 Monaten, wenn der aktive Wortschatz ca. 50 Wörter umfasst, fangen die Kinder an, Wörter zu kombinieren. Zu diesem Zeitpunkt setzt oft auch der Wortschatzspurt ein. Dies bedeutet, dass sie nun mehrere neue Wörter am Tag dazu lernen (Rupp, 2013, S. 45). Der Ausbau des Wortschatzes, insbesondere die Zunahme von Verben und grammatischen Funktionswörtern, ermöglicht allmählich die Bildung erster kurzer, vollständiger Sätze (Grimm, 2003 nach Aktaş, 2012, S. 43).

3.3 Sprachverständnis

Die angeborenen Fähigkeiten zur Verarbeitung von Sprache ermöglichen es Kindern, bereits in den ersten Lebensmonaten einzelne Wörter aus ihrem sprachlichen Umfeld herauszuhören. Gleichzeitig entwickeln sie allmählich die Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen den erkannten Lautmustern und deren Bedeutungen zu erkennen. Im Alter von etwa neun Monaten zeigen Kinder erste Reaktionen auf Signalwörter wie "nein-nein" sowie auf häufig wiederholte Sätze wie "Schau mal, da kommt Mama!" (Müller, 2023, S. 184). Damit das Kind Referenzen für neue Wörter aufbauen kann, sind Situationen von gemeinsamer Aufmerksamkeit wichtig (Rohlfing, 2013, nach Müller, 2023, S. 184). Der rezeptive Wortschatz baut sich schneller auf als der produktive Wortschatz (Grimm, 2012, S. 38). Mit 18 Monaten verstehen Kinder einfache Sätze und Aufträge, wobei ihr passiver Wortschatz etwa 200 Wörter umfasst. Am Ende des zweiten Lebensjahres können sie auch längere Sätze sowie kontextunabhängige Wörter verstehen (Rupp, 2013, S. 45).

3.4 Lautbildung

In den ersten Lebensmonaten erwerben Säuglinge grundlegendes Wissen über die phonologischen und rhythmisch-prosodischen Merkmale ihrer Muttersprache. Typisch entwickelte Kinder sind im Alter von etwa neun bis zehn Monaten in der Lage, die in ihrer Muttersprache erlaubten Laute und Lautkombinationen von den nicht erlaubten zu unterscheiden (Weinert, 2011, nach Müller, 2023, S. 184). Im Verlauf der ersten Lebensmonate lernen Kinder zudem verschiedene Laute und Silben zu bilden. Ab dem 6. Lebensmonat produzieren sie meistens Konsonant-Vokal-Wiederholungen, z.B. «bababa» und später, mit circa 9 Monaten, kombinieren sie auch verschiedene Silben, z.B. «mabataba». Ab diesem Zeitpunkt machen sie auch satzähnliche Lallsequenzen. Das Lautinventar und die Prosodie wird der Muttersprache nun immer ähnlicher (Rupp, 2013, S. 44).

4 Probleme im frühen Spracherwerb bei Kindern mit Autismus

Wie bereits in Kapitel 1.1 erwähnt, haben Kinder mit Autismus oft Probleme in der Entwicklung von sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten (Amorosa, 2017, S. 293). In diesem Kapitel werden die Probleme im frühen Spracherwerb bei Kindern mit Autismus anhand des Modells «Die vier zentralen Entwicklungsstränge für den Übergang in die produktive Sprachentwicklung» von Müller (2023, S. 181) beschrieben. Ergänzend dazu wird im Kapitel 4.5 auf die sprachliche Regression bei Kindern mit Autismus eingegangen.

4.1 Probleme in der sozial-kognitiven Entwicklung

Bereits als Kleinkinder zeigen Kinder mit Autismus weniger soziale Aufmerksamkeit und reagieren weniger im sozialen Austausch. Der Blickkontakt wird als flüchtig beschrieben, wobei die Augen des Interaktionspartners oft nur gestreift werden oder der Blick hindurchzusehen scheint. Laute und Bewegungen, einschliesslich der Mimik ihres Gegenübers, werden von diesen Kindern seltener nachgeahmt. Im Vergleich zu unauffälligen Kindern zeigen sie weniger Interesse an der gezielten visuellen Erkundung von Personen und lächeln seltener in der Interaktion mit ihren Bezugspersonen (Maestro et al., 2002, nach Giese, 2017, S. 52). Laut Vivanti et al. (2014) imitieren Vorschulkinder mit Autismus weniger als Kinder ohne Autismus. Sie haben zudem festgestellt, dass Kinder mit Autismus ihre visuelle Aufmerksamkeit mehr der Handlung, als dem Gesicht des Modells zuwenden. Langzeitstudien konnten zeigen, dass Kinder mit Autismus zwischen 12 und 18 Monaten verzögert auf den eigenen Namen reagieren, weniger Blickkontakt aufnehmen und weniger kommunikative Laute äussern (Nadig et al., 2007; Ozonoff et al., 2010; Brian et al., 2008; Sacrey et al. 2015, nach Giese, 2017, S. 52). Die gemeinsame Aufmerksamkeit wird bei Kindern mit Autismus seltener beobachtet (Bruinsma et al., 2004). Zudem beteiligen sich Kinder mit Autismus seltener an dyadischen und triadischen Interaktionen (Leekam & Ramsden, 2006). Die sozial-kognitiven Fähigkeiten variieren stark innerhalb der Kinder mit Autismus und können sich im Verlauf der Kindheit verändern. Die Probleme scheinen jedoch insbesondere bei Kindern mit niedrigem Entwicklungsstand, ausbleibender Sprachentwicklung und ausgeprägten autistischen Symptomen stärker zu sein (De Giacomo et al., 2009; Naber et al., 2008, nach Müller, 2023, S. 182).

4.2 Probleme in der kommunikativ-sprachlichen Entwicklung

Kinder mit Autismus zeigen im Bereich der kommunikativ-sprachlichen Entwicklung Auffälligkeiten, die sich darin äussern, dass sie sich seltener an Personen wenden, um ihre Wünsche zu äussern

(Shumway & Wetherby, 2009). Die Nutzung ihrer kommunikativen Fertigkeiten erfolgt bei dieser Gruppe häufig in einer Weise, die darauf abzielt, das Verhalten ihrer Bezugspersonen zu steuern, wobei dies durch die Führung der Hand oder des Körpers zu einem gewünschten Objekt erfolgt. Soziale Zwecke wie das Kommentieren oder Teilen von Interessen scheinen für Kinder mit Autismus hingegen eine untergeordnete Rolle spielen. Im Vergleich zum kognitiven Entwicklungsstand erfolgt die Entwicklung deiktischer Gesten, wie das Zeigen oder Bringen von Objekten, bei ihnen häufig verspätet. Diese Verhaltensweisen variieren in Abhängigkeit von den kognitiven Fähigkeiten sowie dem Schweregrad der autistischen Symptomatik (Maljaars et al., 2011, nach Müller, 2013, S. 183f). Eine Verzögerung oder das vollständige Ausbleiben der Sprachentwicklung bis zum dritten Lebensjahr sowie das Fehlen von nonverbalen Kommunikationsstrategien zur Verständigung gelten als frühe Warnzeichen ("red flags") für eine autistische Störung (Wetherby et al., 2004, nach Giese, 2017, S. 54).

4.3 Probleme in der Entwicklung des Sprachverständnisses

Studien belegen, dass Kinder mit Autismus Schwierigkeiten beim Erlernen grundlegender Fähigkeiten im Sprachverständnis aufweisen (Mitchell et al., 2006, nach Müller, 2023, S. 184). Das frühe Sprachverständnis ist dabei häufig nicht nur im Verhältnis zu den kognitiven Fähigkeiten der Kinder stark eingeschränkt, sondern auch im Vergleich zu ihren ersten expressiven Sprachfähigkeiten (Weismer et al., 2010). In einer Studie mit 300 Kindern mit Autismus im Alter zwischen zwei und fünf Jahren konnten bei allen Kindern Defizite im Sprachverständnis nachgewiesen werden (Rapin & Dunn, 2003, nach Snippe, 2019, S. 45). Dadurch lässt sich ableiten, dass Sprachverständnisprobleme nicht ausschliesslich bei autistischen Kindern mit zusätzlicher kognitiver Einschränkung auftreten, sondern auch bei jenen, die sprachlich und kognitiv unauffällig sind.

4.4 Probleme in der Lautbildung

Laut Wolk et al. (2016) ist die Befundlage bezüglich der Lautentwicklung bei Kindern mit Autismus aktuell inkonsistent, da bisher nur wenige Studien zu diesem Thema durchgeführt wurden. In ihrem Review fassen sie jedoch zusammen, dass Kinder mit Autismus, welche generelle Sprachentwicklungsprobleme zeigen, auch grosse phonologische Entwicklungsschwierigkeiten haben. Diese Kinder machen tendenziell sowohl typische als auch atypische phonologische Prozesse, haben Auffälligkeiten in der Prosodie und ein begrenztes Konsonanteninventar.

4.5 Sprachliche Regression

Bei ungefähr 25% der Kinder mit Autismus kommt es in den ersten 30 Lebensmonaten zu einer sprachlichen Regression, also zu Rückschritten in der sprachlichen Entwicklung. Kinder, welche zuvor

Wörter zielgerichtet verwenden konnten, wenden diese Wörter ab der Regression nicht mehr an (Lord et al., 2004). Eine sprachliche Regression wird typischerweise bei Kindern mit begrenztem Wortschatz beobachtet und scheint in vielen Fällen mit einem Verlust des Sprachverständnisses einherzugehen (Rogers, 2004, nach Jones & Campbell, 2010, S. 54). Eine autistische Regression kann jedoch nicht nur die sprachlichen Fertigkeiten betreffen, sondern auch die nonverbale Kommunikation, Spielfertigkeiten, Motorik sowie kognitive Fähigkeiten. Die Ursachen für autistische Regressionen sind bisher nicht bekannt (Theunissen, 2024, S. 73). Das Phänomen der Regression kommt auch bei anderen Entwicklungsstörungen vor, ist jedoch bei Kindern mit Autismus deutlich häufiger aufzuweisen und in Bezug auf die Sprache besonders charakteristisch (Lord et al., 2004).

5 Förderung von Sprache und Kommunikation bei Kindern mit Autismus

Laut Rose et al. (2016) erwerben 25% bis 30% der Kinder mit Autismus keine oder nur minimale Lautsprache. Dies ist für Eltern oft eine zentrale Sorge (Sacrey et al., 2015, nach AWMF, 2021a, S. 190). Aus diesem Grund hat die Förderung der Sprache und Kommunikation vor allem im Vorschulbereich einen hohen Stellenwert (AWMF, 2021a, S. 190). Laut der Autismus-Leitlinie soll die Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation sowohl im Vorschul- als auch im Schulalter durch den gezielten Aufbau von «entwicklungsalterangemessenen Vorläuferfertigkeiten» (AWMF, 2021b, S. 15) erfolgen. Derzeit geht man davon aus, dass viele Kinder mit Autismus durch eine frühe, evidenzbasierte Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation verbale Sprachfähigkeiten entwickeln können. Es gibt jedoch Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die trotz frühzeitiger und entwicklungsangepasster Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation nur eine stark eingeschränkte oder keine funktionale verbale Sprache entwickeln (AWMF, 2021a, S. 190f).

In Bezug auf die Sprachförderung wird in der Leitlinie für Kinder mit Autismus im Vorschulalter die Durchführung von niederfrequenter psychosozialer Therapieverfahren empfohlen. Diese Verfahren sollen folgende Therapieziele enthalten: Förderung der Eigeninitiative des Kindes, Training grundlegender nonverbaler Kommunikationsfähigkeiten, gemeinsame Aufmerksamkeit, Konzeptbildung und Symbolspiel, Imitation sowie flexibles Üben rezeptiver Sprachfähigkeiten und schrittweiser Aufbau expressiver Sprachfertigkeiten. Dabei soll auf die Generalisierung der Fertigkeiten geachtet werden. Laut der Leitlinie können Kinder, die im Rahmen der psychosozialen Therapieverfahren Schwierigkeiten beim Erlernen nonverbaler Kommunikationsprinzipien haben und sprachlich nicht ausreichend Fortschritte machen, zusätzlich durch den Einsatz von Bildkarten oder Talker gefördert werden. Die Leitlinie empfiehlt diese Methoden auch weiter bei Kindern im frühen Schulalter anzuwenden. Dabei soll jedoch weiterhin das Ziel der verbalen Kommunikation im Fokus stehen (AWMF, 2021b, S. 45f).

Bei nicht-sprechenden Kindern empfiehlt die Leitlinie ab dem Schulalter den Einsatz von Bildkartensystemen oder Talker. Diese Hilfsmittel sollten dem kognitiven Entwicklungsstand des Kindes entsprechen. Das Kind muss systematisch im Umgang mit den Bildkarten oder dem elektronischen Kommunikationsgerät angeleitet werden, wobei der Schwerpunkt auf spontanen Äußerungen liegen sollte. Es ist wichtig, regelmässig zu überprüfen, ob die Symbole korrekt verwendet werden, und ob alle Interaktionspartner, wie Lehrpersonen und Eltern, einheitlich auf die Kommunikation mit diesen Hilfsmitteln reagieren. Dies soll dem Kind zuverlässige Erfolge in der

Kommunikation ermöglichen. Wenn ein Kind weder verbale Sprache noch Kommunikation über Bildkarten erlernen kann, empfiehlt die Leitlinie den Einsatz von Gebärden (AWMF, 2021b, S. 48).

5.1 Sprachförderansätze

In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Methoden zur Förderung von Sprache und Kommunikation bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus entwickelt (Müller, 2012, S. 207f). In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über einige Sprachförderansätze gegeben. Die ausgewählten Ansätze unterliegen verschiedenen therapeutischen Orientierungsrichtungen.

Der verhaltenstherapeutische Sprachförderansatz «**Applied Verbal Behavior**» (AVB) von Sundberg & Partington (1998, nach Snippe, 2019, S. 53) basiert auf der «Applied Behavior Analysis» (ABA) nach Lovaas (1987, nach Snippe, 2019, S. 53) und richtet sich an Kinder, welche die Sprache noch nicht dialogisch verwenden. Er integriert nebst gesprochener Sprache auch die Kommunikation durch Zeigen und Gebärden und richtet sich ausschliesslich auf die expressive Sprache. Bei nicht sprechenden Kindern wird im AVB ein alternatives Kommunikationssystem eingeführt, um die Kommunikationsbarriere zu überbrücken und das Einfordern von Dingen und Aktivitäten („Manding“) zu ermöglichen (Snippe, 2019, S. 53f). Es wird davon ausgegangen, dass Kinder ihr kommunikatives Verhalten (z.B. Sprechen, Blickkontakt, etc.) durch Verstärkung wiederholen (Snippe, 2019, S. 56). Da dieser Ansatz auf der Initiative der Therapeutin beruht und in einem kontrollierten, starren Setting stattfindet, sei der Alltagstransfer laut Carr und Durand (1985, nach Snippe, 2019, S. 60) erschwert. Hartmann (2011, nach Snippe, 2019, S. 60) sieht AVB dann als sinnvoll, wenn einzelne Verhaltensbausteine gelernt werden sollen.

Im Gegensatz zum AVB werden neue Fertigkeiten nach «**Incidental Teaching**» von Hart und Risley (1968, nach Snippe, 2019, S. 61) direkt in dem Setting gelernt, indem sie notwendig sind. Das «Incidental Teaching» wird zu den naturalistisch-verhaltenstherapeutischen Fördermethoden gezählt, weil verhaltenstherapeutische Techniken im natürlichen Umfeld des Kindes angewendet werden (Müller, 2012, S. 209). Der Fokus bei dieser Fördermethode liegt auf der kommunikativen Initiative des Kindes und der Interaktion. Die Therapeutin orientiert sich dabei am Aufmerksamkeitsfokus des Kindes. Nach «Incidental Teaching» werden Lern- und Kommunikationsgelegenheiten im Alltag des Kindes geschaffen, indem z.B. Spielzeuge ausserhalb seiner Reichweite, jedoch sichtbar, platziert werden. Dadurch werden die kommunikativen Fertigkeiten für das Kind notwendig, um seine Wünsche zu erfüllen (Snippe, 2019, S. 60ff). Laut Delprato (2001, nach Snippe, 2019, S. 64) zeigen sich durch das «Incidental Teaching» im Vergleich zu rein verhaltenstherapeutischen Methoden grössere Fortschritte im Sinne von Generalisierung und Aufrechterhaltung der Fertigkeiten.

Das «**Early Start Denver Model**» (ESDM) nach Rogers und Dawson (2010, nach Snippe, 2019, S. 65) ist ein interaktionsorientierter Förderansatz mit verhaltenstherapeutischen Elementen (Müller, 2012, S. 208). Im ESDM wird angenommen, dass sich Sprache aus den Vorläuferfunktionen nonverbaler Kommunikation entwickelt. Dazu zählen beispielsweise Blickkontakt, geteilte Aufmerksamkeit sowie gegenseitige Regulation durch Mimik, Gestik und Stimme. Das ESDM ist ein entwicklungsproximaler Ansatz. Dies bedeutet, dass die Intervention dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst wird. Es wird nicht nur das verbale und nonverbale Einfordern von Objekten und Handlungen geübt, sondern auch die Aufmerksamkeitsteilung, das Kommentieren und das Protestieren. Dafür werden komplexe Fähigkeiten in ihre Teile zerlegt und dem Kind entsprechend seinem Entwicklungsstand beigebracht. Das ESDM beinhaltet nebst dem Üben von expressiven Fertigkeiten auch die Therapie des Sprachverständnisses. Die Therapie anhand von ESDM findet im natürlichen kommunikativen Setting statt (Snippe, 2019, S. 65-69).

Der **Floortime-Ansatz** (auch DIRFloortime® genannt) nach Greenspan und Wieder (2006, nach Ulshöfer, 2021) ist ein entwicklungs- und beziehungsorientierter Ansatz, welcher unter anderem in der Kommunikations- und Sprachförderung bei Kindern mit Autismus eingesetzt wird. Bei diesem Ansatz stehen die individuellen Interessen und Emotionen des Kindes im Zentrum, wobei die Führung des Kindes im Spiel genutzt wird, um Interaktionen anzubahnen. Der Floortime-Ansatz orientiert sich an sechs Stufen der funktionalen und emotionalen Entwicklung, welche von der geteilten Aufmerksamkeit (Stufe 1) bis zum Geschichtenerzählen (Stufe 6) reichen (Ulshöfer, 2021).

Die verschiedenen Förderansätze weisen unterschiedliche Stärken und Schwächen auf. Sie unterscheiden sich in Bezug auf die Übereinstimmung mit den neuesten Erkenntnissen der Spracherwerbsforschung, die empirische Fundierung sowie die praktische Umsetzbarkeit (Müller, 2012, S. 211). Müller (2012, S. 212) empfiehlt deshalb für Kinder mit Autismus ein mehrgleisiges Vorgehen, um die Vorteile der verschiedenen Ansätze zu nutzen.

5.2 Unterstützte Kommunikation

Ergänzend zu den oben genannten Fördermethoden kommen zur Förderung von kommunikativen Fähigkeiten bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus visuelle Methoden aus dem Bereich der Unterstützten Kommunikation (UK) zum Einsatz. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz von Bildkarten nach dem Picture Exchange Communication System (PECS), der Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden, der Einsatz von Talkern und die Einbeziehung des TEACCH-Ansatzes (Müller, 2012, S. 210).

PECS stellt ein etabliertes und häufig angewendetes Verfahren dar, welches Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren Fähigkeiten in der Lautsprache, die Möglichkeit bieten soll,

Wünsche und Bedürfnisse zu äussern. Das Kind lernt sich über den Austausch von Bildkarten mitzuteilen. Die Bildkarten werden dazu an ein Gegenüber übergeben. Innerhalb von sechs Phasen lernt das Kind Bildkarten zu differenzieren und zu kombinieren. Die Bildkarten werden in einem Kommunikationsordner gesammelt und sollten dem Kind möglichst oft zur Verfügung stehen (Bondy & Frost, 2001, nach Lüke & Frey, 2023, S. 261f).

Beim Einsatz von lautsprachunterstützenden **Gebärden** werden nicht alle Wörter gebärdet, sondern nur einzelne Bedeutungstragende (Wilken, 2021b, S. 319). In der Schweiz wird häufig die Deutschschweizer Gebärdensammlung PORTA verwendet (Baur, 2018). Laut Goldstein (2002, nach Müller, 2012, S. 211) wirkt sich der Einsatz von Gebärden durch erwachsene Bezugspersonen positiv auf die Erweiterung des passiven und aktiven Wortschatzes von Kindern mit Autismus aus.

Nebst PECS und Gebärden kommen auch **Talker**, sogenannte Sprachausgabegeräte, bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus zum Einsatz. Diese Geräte stellen eine eigene Stimme zur Verfügung, welche den Kindern die Möglichkeit bietet sich «Gehör» zu verschaffen (Konrad, 2021, S. 108). Häufig kommen dabei iPads mit speziellen Kommunikations-Apps, wie TD Snap oder MetaTalk, zum Einsatz (Lüke & Vock, 2019, S. 61). Auf diesen Apps werden thematisch sortierte Bildsymbole auf verschiedenen Ebenen abgebildet (Wilken, 2021b, S. 313). Der Wortschatz kann individuell an die Bedürfnisse angepasst werden. Die Wörter können mittels Berührung auf dem Touch-Screen aktiviert und ausgesprochen werden (Lüke & Vock, 2019, S. 63).

Im **TEACCH-Programm** (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) werden verschiedene Strukturierungshilfen verwendet. Dazu zählt die bewusste Gestaltung der physischen Umgebung, beispielsweise die eindeutige Abgrenzung eines Spielbereichs sowie das Vermeiden von Ablenkungen. Um zeitliche Abläufe zu verdeutlichen, werden nach TEACCH bei Übergängen zwischen Aktivitäten konkrete Bilder oder Gegenstände als Signale eingesetzt. Sobald ein Kind in der Lage ist, komplexere zeitliche Zusammenhänge zu verstehen, kann mit Tages- und/oder Wochenplänen gearbeitet werden. Diese enthalten Bilder oder schriftliche Erläuterungen (Mesibov & Shea, 2010, nach Voigt, 2024, S. 140).

6 Logopädie bei Kindern mit Autismus

Wie bereits im Kapitel 1.1 erwähnt, gehören Kinder und Jugendliche mit Autismus aufgrund ihrer Besonderheiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation zur klassischen Zielgruppe der Logopädie (Eckert et al., 2023, S. 209).

Eckert, Schweizer und Sdogé (2021, nach Eckert et al., 2023, S. 215f) haben autismuserfahrene Logopäd:innen in Bezug auf relevante Aspekte der Sprachtherapie mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum befragt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Therapie aufgrund von Übergangsschwierigkeiten und unterschiedlichen Verhaltensweisen in verschiedenen Kontexten «eine besondere Aufmerksamkeit für Kooperation und Wissenstransfer» (Eckert et al., 2023, S. 217) verlange. Die Autoren weisen darauf hin, dass dem Austausch von Informationen und Erfahrungen aus den unterschiedlichen Lebenskontexten eine besondere Bedeutung zukommen sollte. Die Kooperation mit Lehrpersonen, Eltern und anderen involvierten Fachpersonen sollte von Logopäd:innen demnach eng gepflegt werden. In dieser Arbeit werden die Rahmenbedingungen der Logopädie im Frühbereich und in der Schule am Beispiel des Kantons Zürich aufgezeigt.

6.1 Logopädie im Frühbereich

Falls Eltern vor dem Schuleintritt Fragen oder Unsicherheiten bezüglich der Sprachentwicklung ihres Kindes haben, können sie sich an eine Logopädin, an eine Kinderärztin oder eine Frühberatungsstelle wenden (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV), o. J.). Die kantonale Abklärungsstelle evaluiert den logopädischen Bedarf des Kindes und fällt eine Entscheidung bezüglich der Indikation einer logopädischen Therapie. In vielen Fällen war zu diesem Zeitpunkt die Abklärung bezüglich Autismus noch nicht erfolgt. Dies steht jedoch einer logopädischen Therapie nicht entgegen (AJB, o. J.-a).

In der Regel findet die Therapie in einer logopädischen Praxis statt. In Ausnahmefällen kann sie auch als Domiziltherapie stattfinden (AJB, o. J.-a). Die Anreisezeit und -kosten zum Wohnort des Kindes werden durch einen Zuschlag (Wegpauschale) vergütet. Der Zeitaufwand für die therapeutische Arbeit mit dem Kind sowie Gespräche mit Eltern und involvierten Fachpersonen dürfen von der Logopädin abgerechnet werden (AJB, o. J.-b).

6.2 Logopädie in der Schule

Die Verantwortung für die sonderpädagogischen Massnahmen und somit auch für die Logopädie liegt während der Schulzeit bei der jeweiligen Schulgemeinde (AJB, o. J.-a). Seit dem Schuljahr 2017/2018 gilt im Kanton Zürich für kommunal angestellte Logopädinnen der neu definierte Berufsauftrag (nBA).

In diesem Berufsauftrag wird die Arbeit von Lehrpersonen und Therapeut:innen in verschiedene Tätigkeitsbereiche gegliedert. Die Aufteilung der Arbeitszeit auf die Tätigkeitsbereiche erfolgt in der Regel auf der Grundlage von Empfehlungen, liegt jedoch in der Verantwortung der Vorgesetzten, üblicherweise der Schulleitungen (ZBL & VPOD Zürich, 2021).

6.3 Elternarbeit

Die Eltern autistischer Kinder haben den natürlichen Wunsch, sich mit ihrem Kind verbal auszutauschen, seine Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren und die Befindlichkeiten des Kindes zu verstehen. Dies ist für das Kind jedoch häufig aufgrund seiner kommunikativ-sprachlichen Schwierigkeiten nur begrenzt möglich. Die Suche nach passenden Formen der Förderung kommunikativer Fähigkeiten sowie des Verständnisses der individuellen Sprache und Kommunikation des Kindes mit Autismus sollte deshalb von Eltern und Therapeut:innen gemeinsam bestritten werden (Eckert, 2004, S. 67). Laut Beverly und Zlomke (2018, nach Snippe, 2023, S. 203) kann der Einbezug der Eltern in die Sprachanbahnung die Generalisierung von Therapie in den Alltag begünstigen. Im Rahmen der Förderung der kindlichen Entwicklung ist es von Bedeutung, die Eltern in positiven Interaktionen während des Spiels sowie in sprachlichen Modellierungsstrategien zu unterstützen. Zu den wesentlichen Elementen zählt dabei die Förderung prosozialen Verhaltens, das Nachahmen funktionalen Spielverhaltens, der Einsatz von Enthusiasmus, die gezielte Aufmerksamkeit für die Interessen des Kindes, das kommentierende Sprechen sowie ein angepasster sprachlicher Input. Die Anleitung der Eltern sollte sich an den sprachlichen Fähigkeiten des Kindes sowie den Bedürfnissen der Familie orientieren (Beverly & Zlomke, 2018, nach Snippe, 2023, S. 203). Schellbach und Seidel (2023, S. 87) weisen darauf hin, dass eine zufriedenstellende Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Fachleuten massgeblich davon abhängig ist, ob sich die Eltern als gleichberechtigte Partner:innen erleben oder nicht.

6.4 Interprofessionelle Zusammenarbeit

In die Förderung von Kindern mit Autismus sind üblicherweise viele verschiedene Personen involviert. Nebst den logopädischen Fachpersonen, den Eltern und den pädagogischen Fachpersonen (z.B. Heilpädagogische Früherzieher:innen oder Schulische Heilpädagog:innen) arbeiten oft noch weitere Therapeut:innen (z.B. Ergo- und Physiotherapeut:innen) mit dem Kind (Schirmer, 2016, S. 108). Diese verschiedenen involvierten Fachpersonen werden nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) als interprofessionelles Team bezeichnet. Diese Teams sollten laut ICF ihren Zweck, ihre Ziele, die Verantwortlichkeiten und das Vorgehen miteinander klären (Synman et al., 2020, S. 83). Laut Ulshöfer (2022, S. 84) ist die Förderung eines Kindes mit Autismus besonders wirkungsvoll, wenn fachliche Unterstützungsmassnahmen

aufeinander abgestimmt sind. Ein interprofessionelles, vernetztes Vorgehen, um fachspezifische Ressourcen und Synergien zu nutzen, habe sich diesbezüglich in der Praxis bewährt. Eine umfassende Unterstützung erfordere jedoch eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Fachpersonen. Diesbezüglich seien insbesondere interprofessionelle Gespräche von essenzieller Bedeutung, um sich über den Förderverlauf und die Schwerpunkte der Förderung auszutauschen (Ulshöfer, 2022, S. 84).

7 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen für die empirische Untersuchung der Fragestellung beschrieben. Nach einer zusammenfassenden Erläuterung der Methode und der Begründung, warum eine qualitative Methode gewählt wurde, werden die Datenerhebung, die Datenaufbereitung, sowie die Datenanalyse beschrieben.

7.1 Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung werden ausgewählte Untersuchungseinheiten auf Basis offener Forschungsfragen einer detaillierten Analyse unterzogen (Döring, 2023, S. 186). Ziel ist die umfassende Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes sowie die Entwicklung von Theorien. Die gesammelten qualitativen Daten werden interpretativ ausgewertet (Döring, 2023, S. 186).

Die vorliegende Arbeit befasst sich zum einen mit den förderlichen und hemmenden Faktoren, welche den Alltagstransfer von logopädischen Inhalten bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus beeinflussen, und zum anderen mit den Stärken und Schwächen der Broschüre "Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus" (Arnold, 2024). Die beiden Fragen werden aus der Perspektive von Logopädinnen beleuchtet. Der qualitative Forschungsansatz wurde gewählt, da es sich bei den beiden Forschungsfragen um offene Fragen handelt, die beschreibend beantwortet werden sollen.

Die Gütekriterien für qualitative Forschung werden im Gegensatz zur quantitativen Forschung kontrovers diskutiert (Döring, 2023, S. 106). Der von Lincoln und Guba (1985, nach Döring, 2023, S. 108) entwickelte Kriterienkatalog wird dabei am häufigsten zitiert. Dieser fordert, dass qualitative Forschung vor allem das Hauptkriterium der **Glaubwürdigkeit** erfüllen muss. Dieses Hauptkriterium wird in vier Unterkriterien unterteilt: Die *Vertrauenswürdigkeit* besagt, dass die Ergebnisse und Interpretationen, welche auf den erhobenen Daten basieren, vertrauenswürdig sein müssen. Das Kriterium der *Übertragbarkeit* fordert, dass die Ergebnisse auf andere Kontexte anwendbar sein müssen. Das Unterkriterium der *Zuverlässigkeit* besagt, dass der Forschungsprozess nachvollziehbar sein muss. Die *Bestätigbarkeit* fordert, dass die Ergebnisse nicht durch die Vorurteile der Forschenden beeinflusst sein dürfen. Die genannten Kriterien können durch verschiedene Methoden erfüllt werden, darunter methodische Triangulation, Peer-Debriefing, Forschungsaudits, Member Checking sowie durch detaillierte Beschreibungen der untersuchten Personen und Kontextbedingungen (Lincoln & Guba, nach Döring, 2023, S. 109).

7.2 Forschungsprozess

Der qualitative Forschungsprozess beinhaltet nach Döring (2023) folgende Schritte (S. 27):

1. Forschungsthema und Forschungsproblem eingrenzen
2. Forschungsstand und theoretischen Hintergrund recherchieren
3. Untersuchungsdesign festlegen
4. Stichprobenziehung machen
5. Datenerhebung durchführen
6. Daten aufbereiten
7. Daten analysieren
8. Hypothesen- und Theorien bilden
9. Ergebnisse präsentieren

Ein zirkuläres Vorgehen ist für qualitative Studien typisch. Die gesammelten Daten werden sofort nach der Erhebung einer ersten Aufbereitung und Analyse unterzogen. Basierend auf den gewonnenen Zwischenergebnissen wird die weitere Datenerhebung schrittweise angepasst. Dies bedeutet, dass die Punkte 4 bis 7 typischerweise mehrfach wiederholt werden (Döring, 2023, S. 26). In der vorliegenden Studie wird aus zeitlichen Gründen auf diese Wiederholung verzichtet.

7.3 Forschungsdesign

Um die förderlichen und hemmenden Faktoren des Alltagstransfers von logopädischen Inhalten bei Kindern mit Autismus, sowie die Stärken und Schwächen der Broschüre «Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus» zu erfassen wurde **das Forschungsdesign der explorativen Stichprobenstudie** gewählt (Döring, 2023, S. 194). Dafür wird eine kleine Stichprobe aus der Gesamtpopulation gezogen.

7.4 Datenerhebung

Die Datenerhebung basiert auf spezifischen Methoden, die sich in Vorgehensweise, Aufwand und Informationsgehalt der resultierenden Daten deutlich unterscheiden (Döring, 2023, S. 322). Für die vorliegende Arbeit wurde als empirische Datenerhebungsmethode das Interview gewählt. Es wurde eine einmalige Fokusgruppen-Diskussion mit vier Logopädinnen durchgeführt.

Die Fokusgruppenmethode zielt darauf ab, die Vielfalt und Intensität einzelner Meinungen und Einstellungen zu einem Thema zu erfassen. Dies ist ein Aspekt, der in Einzelinterviews möglicherweise nicht angemessen berücksichtigt wird (Döring, 2023, S. 356). Ein:e Moderator:in sorgt dafür, dass die Gruppe beim Thema bleibt und die Leitfragen bearbeitet werden. Andererseits soll auch eine

Selbstläufigkeit der Gruppe angestrebt werden. Eine Fokusgruppe besteht meistens aus 4 bis 8 Personen und dauern im Schnitt zwischen 90 und 120 Minuten (Döring, 2023, S. 375). Die Moderation der Fokusgruppe wurde von der Autorin dieser Arbeit übernommen. Die Diskussion fand Ende April an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich statt und wurde mittels Video- und Audioaufnahmen aufgezeichnet. Aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen der Masterthesis wurde die Fokusgruppen-Diskussion einmalig und nicht mehrfach durchgeführt.

Für die Durchführung der Fokusgruppen-Diskussion wurden Logopädinnen gesucht, welche mit nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus arbeiten und offen dafür waren über den Alltagstransfer von logopädischen Inhalten, sowie über die Broschüre «Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus» zu sprechen. Der Kontakt zu den Logopädinnen lief über zwei logopädische Interventionsgruppen, welche sich im Raum Zürich regelmässig treffen. Für die Kontaktaufnahme wurde ein kurzer Projektbeschrieb per E-Mail verschickt. Dieser beinhaltete die Absicht der Forschungsarbeit, die Fragestellung und die wichtigen Eckdaten. Von den angefragten vier Logopädinnen haben alle auf Anhieb zugesagt.

Wie von Döring (2023) beschrieben, wurde vor der Durchführung der Fokusgruppen-Diskussion eine Online-Befragung (siehe Anhang, S. I) durchgeführt, um die soziodemografischen Merkmale sowie Vorerfahrungen mit Autismus der Gruppenmitglieder zu erfassen (S. 376). Dafür wurde das Umfrageportal «UmfrageOnline» (Marbot, o. J.) verwendet. Die Online-Umfrage ergab, dass alle Gruppenmitglieder seit mehr als sieben Jahren als Logopädinnen tätig sind und seit mehr als sechs Jahren mit Kindern im Autismus-Spektrum arbeiten. Sie sind in verschiedenen logopädischen Bereichen tätig, welche vom Frühbereich über die Regelschule bis hin zur Sonderschule reichen. Ihre Arbeitspensen variieren zwischen 70 und 100 Prozent und alle sind im Kanton Zürich als Logopädinnen tätig. Jede Teilnehmerin hat bereits mehr als 20 Kinder und/oder Jugendliche mit Autismus logopädisch betreut. Zwei Logopädinnen gaben an, dass Kinder und Jugendliche mit Autismus einen Anteil von 20 bis 40 Prozent an ihrer logopädischen Arbeit ausmachen. Eine Logopädin gibt an, dass diese Gruppe 60 bis 80 Prozent ihrer Arbeit ausmacht, während eine weitere Logopädin ausschliesslich, d. h. zu 80 bis 100 Prozent, mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum arbeitet.

Als Vorbereitung für die Fokusgruppen-Diskussion wurden die Logopädinnen gebeten, die Broschüre «Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus» kritisch zu lesen.

Die Fokusgruppen-Diskussion erfolgte nach folgendem Ablauf (siehe Leitfaden im Anhang, S. III):

1. Ankunft und Einstieg
2. Alltagstransfer
3. Broschüre

Zu Beginn wurde die Studie vorgestellt, der Ablaufs der Fokusgruppen-Diskussion erklärt und Rolle der Moderatorin vorgestellt. Anschliessend wurden im Rahmen des ersten Diskussionsteils zum Alltagstransfer vier Zitate aus der AWMF-Leitlinie zu Autismus (AWMF, 2021b) als Reize präsentiert. Die Zitate zielten in verschiedene thematische Richtungen bezüglich des Alltagstransfers, z.B. Einbezug und Anleitung der Eltern oder Information und Schulung von Sonderpädagogen. Zu den vier Zitaten wurden jeweils adäquate Unterfragen vorbereitet. Der zweite Diskussionsteil fokussierte auf die Evaluierung der Broschüre "Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus". Es wurden Fragen zum Inhalt, zur Verständlichkeit, zur Form und zur Nützlichkeit der Broschüre gestellt.

7.5 Datenaufbereitung

Bevor die Daten aus der Datenerhebung ausgewertet werden konnten, mussten sie zunächst aufbereitet werden (Döring, 2023, S. 572). Im Falle dieser Arbeit lagen die Daten in Form von Video- und Audioaufnahmen von der Fokusgruppen-Diskussion vor. Dieses Rohdatenmaterial wurde in Form eines wörtlichen Transkripts aufbereitet (siehe Anhang, S. IX). Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden die Aussagen der Diskussion vom Schweizerdeutsch in die Schriftsprache übertragen. Die Transkription erfolgte zunächst mit Hilfe der Android-App «Schweizerdeutsch übersetzen» (Gyger, o. J.). Diese App transkribiert gesprochenes Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch, also Audio zu Text. Das generierte Transkript hatte viele Fehler, weshalb es mit Hilfe der Software «f4transkript» (o. J.) überarbeitet wurde. In diesem Arbeitsschritt wurde die Zuordnung der Sprecherinnen überprüft. Zudem wurden die Aussagen mit Zeitmarken versehen. Ebenso wurden Satzbaufehler behoben, da der Fokus auf der Verständlichkeit des Inhalts und der Thematik liegt und nicht auf der Sprache der Teilnehmerinnen. Wenn die Teilnehmerinnen gleichzeitig sprachen, wurden nur beide Aussagen berücksichtigt, wenn diese als wichtig eingestuft wurden. Das gesamte Transkript wurde für jeden Sprecherwechsel nummeriert. So soll bei den Ergebnissen nachvollzogen werden können, aus welchem Diskussionsteil die Aussagen stammt. Um den Datenschutz der Gruppenmitglieder sicherzustellen, wurde das Transkript anonymisiert.

Eine Schwierigkeit bei der Transkription war, dass die Teilnehmerinnen teilweise gleichzeitig gesprochen haben. Dies wurde im Transkript nur berücksichtigt, wenn beide Aussagen als wichtig eingestuft wurden.

7.6 Datenanalyse

Die Datenanalyse zielt darauf ab, die im Rahmen des Forschungsprojekts formulierten Forschungsfragen auf systematische und nachvollziehbare Weise anhand der vorliegenden Daten zu beantworten (Döring, 2023, S. 588). Da die vorliegende Arbeit zum Ziel hat, verschiedene Erfahrungen und Meinungen bezüglich des Alltagstransfers und der Broschüre zu sammeln und zu interpretieren, wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Dadurch können die Daten aus der Fokusgruppen-Diskussion anhand von Kategorien ausgewertet und zusammengefasst werden (Döring, 2023, S. 592). Um die Forschungsfragen dieser Arbeit zu beantworten, sollen inhaltliche Elemente aus dem Datenmaterial herausgefiltert werden (Mayring, 2016, S. 118). Aus diesem Grund wurde die Methodik der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) gewählt. Die Kategorien für diese Methode werden durch ein mehrstufiges Verfahren sowohl induktiv als auch deduktiv gebildet (Kuckartz, 2016, S. 97). Damit wird erreicht, dass die Daten inhaltlich strukturiert vorliegen und anschliessend analysiert werden können (Kuckartz, 2016, S. 101).

In Abbildung 2 wird der Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse aufgezeigt:

Abbildung 2: Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse aus Kuckartz (2016, S.100)

Im ersten Schritt wurde die Inhaltsanalyse durch Lesen des Transkripts und durch Markieren von wichtigen Textpassagen eingeleitet. Auffälligkeiten wurden in Form von Memos festgehalten und am Ende wurden zwei Zusammenfassungen in Form von Mindmaps erstellt (Kuckartz, 2016, S. 101).

Im zweiten Schritt wurden deduktiv thematische Hauptkategorien aus der Forschungsfrage und aus der Datenerhebung abgeleitet (Kuckartz, 2016, S. 101). Kuckartz (2016) empfiehlt die Anzahl der Kategorien in diesem Schritt möglichst gering (unter 20) zu halten (S. 97). Für die vorliegende Arbeit wurden aufgrund der zwei Fragestellungen und der zwei Teile der Fokusgruppen-Diskussion auch zwei Kategoriensysteme für die Auswertung der erhobenen Daten erstellt. Die Hauptkategorien für beide Kategoriensysteme wurden aus dem Diskussionsleitfaden und aus der Literatur abgeleitet. Für das Kategoriensystem zum Alltagstransfer wurden aus den vier Zitaten der Leitlinie, welche auch im Diskussionsleitfaden verwendet wurden, Kategorien gebildet. In Tabelle 2 werden die deduktiven Kategorien zum Alltagstransfer aufgeführt und begründet.

Tabelle 2: Deduktive Kategorien zum Alltagstransfer

Kategorie	Begründung
Therapeuten-basierte Arbeit mit dem Kind	Der erste Reiz für die Fokusgruppen-Diskussion lautete wie folgt: «In der Therapie soll auf die Generalisierung der Fertigkeiten auf allen Ebenen (einzelne Fertigkeit, kontextueller Zusammenhang, Interaktionspartner) geachtet werden. Das Setting soll die Therapeuten-basierte Arbeit mit dem Kind sowie den intensiven Einbezug und die Anleitung der Eltern umfassen, damit gelernte Fertigkeiten im Alltag generalisiert werden können.» (AWMF, 2021b, S. 45) Dieses Zitat stammt aus der Empfehlung zur Förderung von Sprache und verbaler Kommunikation und gilt als evidenzbasiert. Daraus wurden die beiden Kategorien «therapeuten-basierte Arbeit mit dem Kind» und «Einbezug und Anleitung der Eltern» abgeleitet.
Einbezug und Anleitung der Eltern	
Eltern werden nicht zu Therapeuten	Der zweite Reiz lautete: «Im Vorschulalter sollen Eltern ... in die Therapie einbezogen werden und systematisch im fördernden Umgang mit dem Kind angeleitet werden, ohne jedoch selbst zu Therapeuten zu werden. » (AWMF, 2021b, S. 115) Das ist ein Zitat aus der Empfehlung zur Rolle von Familien und Angehörigen im Kindes- und Jugendalter. Daraus entstand die Kategorie «Eltern werden zu Therapeuten».

Hausaufgaben	Der dritte Reiz für die Gruppendiskussion lautete: «Im Grundschul- und Jugendalter sollten Eltern die Durchführung von Hausaufgaben , die in einer Gruppen- oder Einzeltherapie des Kindes aufgegeben werden unterstützen, um die Generalisierung der in der Therapie gelernten Verhaltensweisen im Alltag zu fördern.» (AWMF, 2021b, S. 116) Dieses Zitat ist ebenfalls aus der Empfehlung zur Rolle von Familien und Angehörigen im Kindes- und Jugendalter. Hieraus wurde die Kategorie «Hausaufgaben» definiert.
Anleitung von Sonderpädagogen	Der vierte Reiz war: «Falls ein Kind/Jugendlicher eine spezielle Schulform mit sonderpädagogischer Ausstattung besucht, sollen die Sonderpädagogen , die in diesen Schulen arbeiten, bezüglich der effektiven Therapiemethoden informiert und wenn möglich auch geschult werden und diese zum Erreichen entsprechender individueller Therapieziele im zeitlichen Rahmen der schulischen Förderung einsetzen.» (AWMF, 2021b, S. 119) Dieses Zitat kommt aus der Empfehlung zu konkreten Unterstützungsmassnahmen während des Kindergartens und der Schule. Davon wurde die Kategorie «Anleitung von Sonderpädagogen» abgeleitet.

Die Kategorien zur Broschüre wurden aus dem Diskussionsleitfaden und aus der Literatur abgeleitet. Tabelle 3 zeigt und begründet die deduktiven Kategorien zur Broschüre.

Tabelle 3: Deduktive Kategorien zur Broschüre

Kategorie	Begründung
Verständlichkeit	Neumann und Smolka (2016) haben Eltern nach ihren Wünschen zur Aufbereitung von Informationen befragt. Laut ihrem Bericht ist es den Eltern wichtig, dass Informationen verständlich formuliert sind, praxisnahe Fallbeispiele enthalten sind und sie knapp dargestellt werden (S. 43). Aus den Ergebnissen werden die Kategorien «Verständlichkeit», «Beispiele» und «Umfang» abgeleitet.
Beispiele	
Umfang	
Nützlichkeit	Laut Stockmann und Meyer (2014) orientieren sich die Bewertungskriterien für eine Evaluation häufig am Nutzen eines Gegenstandes (S. 86). Aus diesem Grund wird die Kategorie « Nützlichkeit » im Sinne der Nützlichkeit der Broschüre in das Kategoriensystem aufgenommen.

Nachdem die deduktiven Kategorien festgelegt waren, erfolgte anhand dieser der erste Codierprozess des Materials. Dabei wurde jede Textstelle einer Kategorie zugewiesen. Für die Forschungsfrage nicht relevante Textstellen wurden nicht codiert. Wenn innerhalb einer Textstelle mehrere Themen angesprochen wurden, wurde diese Textstelle wie von Kuckartz (2016) vorgeschlagen mehreren Kategorien zugeordnet (S. 102). Die Codiereinheiten wurden so gewählt, dass eine codierte Textstelle auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich war (Kuckartz, 2016, S. 104). Der Codierprozess wurde mit Hilfe der Software MAXQDA (o. J.) durchgeführt. Während dieses Arbeitsschrittes wurde festgestellt, dass die meisten der deduktiv festgelegten Kategorien für den Diskussionsteil über den Alltagstransfer nicht sinnvoll sind. Viele Textstellen konnten mit den definierten Kategorien nicht kategorisiert werden und andere Kategorien wären äusserst umfangreich geworden. Aus diesem Grund wurden mit Hilfe des Mindmaps, welches im ersten Arbeitsschritt erstellt wurde, neue induktive Kategorien gebildet. Folgende Haupt- und Subkategorien haben sich daraus ergeben (siehe Tabelle 4):

Tabelle 4: Induktive Haupt- und Subkategorien zum Alltagstransfer

Hauptkategorie	Subkategorien
Beteiligte Personen	<ul style="list-style-type: none"> • Kind • Eltern • Logopäd:in
Bildungssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Frühbereich • Schule
Logopädie	<ul style="list-style-type: none"> • Therapieziel • Elternarbeit

Anschliessend wurde erneut mit dem ersten Codierprozess gestartet. Die deduktiv festgelegten Kategorien zur Broschüre wurden nicht angepasst.

Im Anschluss an den ersten Codierprozess wurden alle Textstellen, welche zur gleichen Hauptkategorie codiert wurden, in einem Dokument zusammengestellt (Kuckartz, 2016, S. 106). Die Textstellen konnten aus dem Programm MAXQDA in ein Textdokument exportiert werden. Anhand der zusammengestellten Textstellen erfolgte die Ausdifferenzierung der Kategorien. Dabei wurden weitere induktive Subkategorien gebildet. Für jede Subkategorie wurde eine Definition formuliert und ein Ankerbeispiel gesucht (Kuckartz, 2016, S. 106). Der daraus entstandene Kodierleitfaden definierte die gebildeten Kategorien so, dass das vorliegende Material regelgeleitet und möglichst genau einer Kategorie zugeordnet werden konnte. Der vollständige Kodierleitfaden ist im Anhang (S. XLII) zu finden.

Tabelle 5 zeigt einen Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden.

Tabelle 5: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden

Hauptkategorie 3: Logopädie		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel (Absatznummer)
Therapieziel	Faktoren, welche im Zusammenhang mit dem logopädischen Therapieziel stehen.	Das der von Anfang an mitgedacht werden muss, dass der Transfer an sich auch ein Therapieziel ist (133)
Elternarbeit	Faktoren, welche die Zusammenarbeit zwischen den Logopäd:innen und den Eltern betreffen.	Oft am Anfang im Frühbereich tue ich so ein wenig beobachtend kommentieren - nicht wertend. Aber die Eltern steigen oft auch selber ein. Es ergibt sich oft ein gutes Gespräch. So über die Ressourcen des Kindes. Die Eltern benennen dann auch sehr schnell, was noch nicht klappt (33).

Anhand des ausdifferenzierten Kodierleitfadens wurde der zweite Codierprozess durchgeführt. Dafür wurde das gesamte Datenmaterial anhand der neu definierten Subkategorien erneut codiert (Kuckartz, 2016, S. 110). Im Gegensatz zum vorgeschlagenen Verfahren nach Kuckartz (2016) wurde im Rahmen dieser Arbeit ein dritter Codierprozess durchgeführt, um die Textstellen aus dem zweiten Codierprozess nach förderlichen und hemmenden Faktoren für den Teil des Alltagstransfers respektive nach Stärken und Schwächen für die Broschüre zu codieren. Die Systematisierung und Strukturierung des Materials wurde mit dem dritten Codierprozess abgeschlossen (Kuckartz, 2016, S. 111).

Als nächster Schritt folgte die Analyse des Datenmaterials (Kuckartz, 2016, S. 97). Es galt nun die Daten für den Forschungsbericht aufzubereiten. Kuckartz (2016) unterscheidet sechs verschiedene Formen der Auswertung für eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (S. 118). Für diese Arbeit wird die kategorienbasierte Auswertung angewendet. Dazu werden die Textstellen entlang den Haupt- und Subkategorien beschreibend ausgewertet (Kuckartz, 2016, S. 118). Eine quantitative Auswertung wurde nicht vorgenommen, da der Inhalt der Aussagen im Vordergrund steht. Die Ergebnisse aus der Datenanalyse werden in den folgenden zwei Kapiteln präsentiert.

8 Ergebnisse zum Alltagstransfer

In diesem Kapitel erfolgt zunächst die Präsentation der Resultate aus dem Diskussionsteil zum Alltagstransfer. Im Kapitel 9 werden dann die Resultate in Bezug auf die Broschüre dargelegt.

Die inhaltlichen Ergebnisse der Datenanalyse werden, wie von Kuckartz (2016) empfohlen, entlang den Subkategorien qualitativ beschrieben und mit prototypischen Zitaten unterlegt (S. 119). Die Ergebnisse werden in komprimierter Form präsentiert, wobei die Zusammenfassungen teilweise bereits interpretativen Charakter aufweisen können (Kuckartz, 2016, S. 119). Die Gliederung entspricht im Wesentlichen der des Kodierleitfadens, wobei die Reihenfolge zum Teil zugunsten eines nachvollziehbareren Aufbaus abgeändert wurde (Kuckartz, 2016, S. 118). Im Rahmen des zweiten Codierprozesses wurden die Zitate aus dem Transkript herausgefiltert und im Rahmen des dritten Codierprozesses erneut verfeinert. Die Herkunft der Zitate wird jeweils in Klammern angegeben.

8.1 Beteiligte Personen

In diesem Kapitel werden die förderlichen und hemmenden Faktoren für den Alltagstransfer bezüglich den «beteiligten Personen» zusammengefasst. Es werden die Ergebnisse aus den Subkategorien «Kind», «Eltern» und «Logopäd:in» dargestellt.

8.1.1 Kind

Logopädin 3 macht folgende Aussage bezüglich den kindbezogenen Faktoren für den Alltagstransfer:

Es gibt Kinder, die kommen mit einem Kommunikationsordner und die verstehen gerade: "Aha, das kann ich ja auch hier nutzen". Und dann gibt es Kinder mit dem Ordner, sie fassen ihn nicht an, nehmen ihn nicht mal aus dem Rucksack, bis wir ihnen sagen: "Du kannst ihn auch hier nutzen. Schau mal, wir haben auch Seifenblätteri." Dann nutzen sie es. (25)

Es wird als förderlich angesehen, wenn das Kind von sich aus neue kommunikative Fertigkeiten in andere Lebenssituationen übertragen kann (23). Dazu wird zum Beispiel das Anwenden einer Gebärde oder das Nutzen eines Talkers ausserhalb der Lern-Situation genannt (21). Als hemmender Faktor nennen die Gruppenmitglieder die Situation, wenn das Kind nicht von sich aus generalisiert (21 & 24).

In Tabelle 6 werden die förderlichen und hemmenden Faktoren, welche mit dem individuellen Kind in Zusammenhang stehen tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 6: Zusammenfassung der Subkategorie "Kind"

Förderliche Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> Kind generalisiert von sich aus 	<ul style="list-style-type: none"> Kind generalisiert nicht von sich aus

8.1.2 Eltern

Logopädin 3 nennt als förderlicher Faktor bezüglich den Eltern folgendes Beispiel: «Ich habe viele Eltern im Frühbereich, welche diese Dinge von sich aus übernehmen. Wenn sie Aufgaben sehen am Tisch und das Kind macht das gerne, dann basteln sie es nach. Das nächste Mal, wenn ich komme, sehe ich, dass ich es gar nicht mehr mitnehmen muss. Sie haben es selber hergestellt» (101). Als hemmende Faktoren für den Alltagstransfer werden von den Logopädinnen einerseits Eltern mit einer hohen Belastung genannt, welche im Alltag keine zeitlichen Ressourcen haben, um sich mit der Logopädin auszutauschen oder um Techniken der Unterstützten Kommunikation einzusetzen (14 & 28). Andererseits gäbe es Eltern, welche ihre Kinder mit Übungseinheiten überfordern (80). Logopädin 2 nennt dafür einen möglichen Grund: «Im Frühbereich ist es auch noch sehr stark ein Prozess der Eltern. Viele haben manchmal erst gerade die Diagnose bekommen und haben den Drang, noch vieles zu ändern, bevor es in den Kindergarten kommt. ...» (82). In der untenstehenden Tabelle 7 werden die wesentlichsten förderlichen und hemmenden Faktoren zur Subkategorie «Eltern» zusammengefasst.

Tabelle 7: Zusammenfassung der Subkategorie "Eltern"

Förderliche Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern übernehmen logopädische Aufgaben von sich aus 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenzte zeitliche Ressourcen der Eltern

8.1.3 Logopäd:in

Zur Logopäd:in als beteiligte Person am Alltagstransfer wurden in der Fokusgruppen-Diskussion ausschliesslich förderliche Faktoren genannt. Logopädin 4 erklärt Folgendes: «Wir müssen ein wenig Input geben, die Leute begeistern, bei der Stange halten. Auch die Eltern» (116). Logopädin 1 ergänzt dazu: «Auch den Überblick behalten, koordinieren, und auch schauen, dass alles dokumentiert ist. Und alles wirklich da ist an Infos, damit sich diese jeder holen kann» (117). Des Weiteren wird ausgeführt, dass es förderlich sei, wenn sich die Logopädin "empowernd" ausdrückt und fordernde Formulierungen gegenüber Teammitgliedern und Eltern beiseitelässt (118). In Tabelle 8 werden die wichtigsten Faktoren bezüglich der Subkategorie «Logopäd:in» zusammengefasst.

Tabelle 8: Zusammenfassung der Subkategorie «Logopäd:in».

Förderliche Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Logopäd:in motiviert das Team und die Eltern • Logopäd:in behält den Überblick, koordiniert und dokumentiert 	keine

8.2 Logopädie

In den kommenden zwei Unterkapiteln «Therapieziel» und «Elternarbeit» werden die förderlichen und hemmenden Faktoren zur Logopädie zusammengefasst.

8.2.1 Therapieziel

Laut Logopädin 3 ist es förderlich, wenn der Alltagstransfer als Therapieziel definiert wird, da man nicht davon ausgehen könne, dass Kinder mit Autismus neu gelernte Fertigkeiten auch in einem anderen Setting einsetzen können (133). Der Transfer müsse deshalb von Anfang an mitgedacht werden (133). Dies ist laut Logopädin 2 « ... das Spezielle an der logopädischen Therapie von Kindern mit ASS» (132). Es wird zudem als förderlich beurteilt, die Umsetzung der Therapieziele mit dem interprofessionellen Team, z.B. mit den Kita-Mitarbeitenden oder dem Klassenteam, abzusprechen (59 & 127). Die Ergebnisse werden in der untenstehenden Tabelle 9 zusammengefasst.

Tabelle 9: Zusammenfassung der Subkategorie "Therapieziel"

Förderliche Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Alltagstransfer als Therapieziel • Therapieziele im interprofessionellen Team absprechen 	keine

8.2.2 Elternarbeit

In diesem Kapitel werden die förderlichen und hemmenden Faktoren bezüglich der Elternarbeit zusammengefasst.

Logopädin 4 hat gute Erfahrungen damit gemacht, die Eltern in Alltagssituationen anzuleiten (56). Einen weiteren förderlichen Faktor benennt sie folgendermassen: « ... Modelling bedeutet für mich auch, dass ich Modelling mache für die Eltern. Dass ich Modell bin, wie man es machen könnte» (64). Logopädin 2 beobachtet, dass Methoden aus der Unterstützten Kommunikation, wie ein Talker oder Bildkarten, den Eltern Sicherheit geben können (76) Dadurch hätten sie ein konkretes Tool, um mit dem Kind zu üben (76). Gebärden werden zudem als förderlicher Faktor bei Kindern mit Mehrsprachigkeit erwähnt, da sie eine Brücke zwischen der Familien- und der Umgebungssprache herstellen können (100). Dazu werden von der Logopädin beispielsweise Karteikarten mit einem Bild auf der Vorder- und einem Gebärdenbild auf der Rückseite hergestellt. Diese werden in der Therapie in der Umgebungssprache und zu Hause in der Familiensprache geübt (100).

Die Logopädin 2 beurteilt es als förderlich, wenn zu Beginn der Therapie die Erwartungen der Eltern abgeholt werden und man ihnen das therapeutische Vorgehen erklärt (2 & 37). Dadurch könne eine Basis geschaffen werden, welche sich später positiv auf den Alltagstransfer auswirke. Wenn das Kind

mit Hilfe von Unterstützter Kommunikation kommuniziert, sei es förderlich, die Eltern engmaschig zu begleiten (28). Dadurch könne eine Kultur dieser ungewöhnlichen Kommunikationsform etabliert werden (28). Damit Eltern eine Vorstellung davon bekommen können, wie ein Kind ein Bild kommunikativ nutzen kann, sei es förderlich, den Eltern Filme von anderen Kindern zu zeigen, welche bereits kompetent mit UK kommunizieren (89). Des Weiteren sei es förderlich für den Alltagstransfer, den Eltern zwischen den Therapieeinheiten Aufträge zu geben. Diese Aufträge können zum Beispiel sein, dass die Eltern ein Singspiel einzuführen, einen Eintrag im Niki Diary¹ machen oder aufschreiben, welche Piktogramme fehlen (95, 98 & 101). Es sei zudem förderlich für den Alltagstransfer, wenn es klare Termine für Gespräche mit den Eltern gäbe (85).

Logopädin 4 benennt als hinderlichen Faktor in der Elternarbeit, dass die Kommunikation mit Hilfe von Unterstützter Kommunikation oft keine natürliche Kommunikation sei (28). Die Eltern müssen deshalb speziell daran denken, die UK-Hilfsmittel in der Kommunikation mit ihrem Kind einzusetzen (28). Ein weiterer hemmender Faktor für die Elternarbeit sei, wenn die Eltern keine Zeit oder kein Interesse an der Zusammenarbeit mit der Logopädin hätten (106). Logopädin 3 macht dazu folgende Aussage: «Zwei Mal pro Jahr haben wir die Elterngespräche, also die Standortgespräche. Dort müssen sie kommen. Bereits das ist ein Kampf, dass sie zweimal pro Jahr an die Standortgespräche kommen» (107). Tabelle 10 fasst die wichtigsten Ergebnisse zur Elternarbeit stichwortartig zusammen.

Tabelle 10: Zusammenfassung der Subkategorie "Elternarbeit"

Förderliche Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Anleitung der Eltern • Therapeutisches Vorgehen erklären • Erwartungen der Eltern abholen • Engmaschige Begleitung der Eltern bezüglich Unterstützter Kommunikation • Gefässe für Gespräche mit den Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern haben keine Zeit oder kein Interesse an der Zusammenarbeit mit der Logopädin

¹ Das Niki Diary ist ein elektronisches Tagebuch in Kalenderform, welches als App auf dem iPad installiert werden kann. Die Einträge können Fotos, Videos, Sprachnachrichten und Text beinhalten.

8.3 Bildungssysteme

Die Aussagen zu den Subkategorien «Frühbereich» und «Schule» werden in diesem Kapitel bezüglich den förderlichen und hemmenden Faktoren für den Alltagstransfer herausgearbeitet.

8.3.1 Frühbereich

Als förderlicher Faktor im Frühbereich nennt Logopädin 3, dass der Elternkontakt einfacher gelinge als im Schulsetting, da die Eltern ihre Kinder für jede Therapie in die logopädische Praxis bringen (8). Dadurch eröffne sich die Möglichkeit, dass die Eltern im Rahmen der Therapieeinheit sowohl angeleitet als auch über die Beobachtungen der Logopädin hinsichtlich der Interaktion mit dem Kind informiert werden können (86). Zudem könne am Ende der Therapieeinheit eine gemeinsame Besprechung mit den Eltern erfolgen (86).

Zu den Vorteilen der Domiziltherapie sagt Logopädin 3:

Und in der Domiziltherapie finde ich es noch einfacher, weil das Setting gerade zuhause ist. Man kann direkt mit jenen Spielsachen oder mit jenen Materialien arbeiten, welche da sind. ... Ich finde dort ist der Transfer und über den Transfer zu sprechen am einfachsten vom Setting her. (8)

Als grösster hemmender Faktor für den Alltagstransfer im Frühbereich, wird mehrfach genannt, dass Domiziltherapien im Vergleich zu den Therapien in der Praxis für Logopäd:innen wirtschaftlich weniger attraktiv seien (66 & 70). Als Grund dafür wird die Reisezeit genannt, da dadurch nicht direkt im Anschluss eine andere Therapie angeboten werden kann (66 & 74). Logopädin 4 gibt jedoch zu bedenken: «... mein Auftrag ist es, dass das Kind partizipieren kann in seinen Lebensbereichen. Sei das in der Kita, zuhause, wo auch immer. Das bedeutet, dass ich auch dorthin gehen muss. Um es dort zu unterstützen und das Umfeld anzuleiten» (66).

In Tabelle 11 werden die bedeutendsten Faktoren zum Alltagstransfer im Bildungssystem «Frühbereich» zusammengefasst.

Tabelle 11: Zusammenfassung der Subkategorie «Frühbereich».

Förderliche Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Intensiver Kontakt zu den Eltern • Möglichkeit der Domiziltherapie im Lebenskontext des Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> • Domiziltherapien sind für die Logopädin wirtschaftlich unattraktiv

8.3.2 Schule

Im Rahmen der Fokusgruppen-Diskussion wurden diverse förderliche und hemmende Faktoren im Rahmen des Schulsystems identifiziert. Es wird als förderlich angesehen, wenn die Logopädin nach Hause geht, um die Eltern anzuleiten oder die Eltern während einer Logopädie-Lektion in der Schule

hospitieren (9 & 13). Es wurden zudem gute Erfahrungen damit gemacht, Filme oder Anleitungen mit nach Hause zu geben (13). In einer solchen Anleitung kann es beispielsweise darum gehen, wie der Kommunikationsordner zu Hause genutzt werden kann (17). Ein weiterer wichtiger Faktor für den Alltagstransfer sieht Logopädin 3 zudem in der Zusammenarbeit mit dem Schulteam und falls vorhanden mit den Mitarbeitenden aus dem schulinternen Internat (19). Es sei ebenso förderlich, wenn gemeinsam mit dem Klassenteam kommunikative Fördersituationen geplant werden (59). Dies steigere die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich im Klassenalltag umgesetzt werde (59). Logopädin 3 sagt dazu: «... Es funktioniert am besten, wenn es so geplant wird: "Du drückst beim Basteln die und die Wörter auf dem Talker." ...» (60). Dadurch gelinge es, dass die Teammitglieder die Kommunikationsgeräte kennenlernen und auch anfangen, diese von sich aus zu nutzen (60). Es sei zudem positiv für den Alltagstransfer, wenn Logopädinnen klassenübergreifende (Klein-) Gruppenangebote anbieten (125 & 128). Diese werden häufig in Zusammenarbeit mit einer Heilpädagogin oder einer Psychomotoriktherapeutin durchgeführt (125). Logopädin 1 ergänzt bezüglich den Gruppenangeboten: «Wenn wir ein UK-Grüppchen haben, schauen wir immer, dass wir Leute der Klasse drin haben und dass sie das Vorbild haben. Ich glaube, das bringt fast am meisten» (128).

Als hemmend für den Alltagstransfer im Schulbereich wurde folgender Faktor genannt: «In der Schule gibt es zwangsläufig einen weniger intensiven Kontakt zu den Eltern als im Frühbereich» (8). Dazu wird auch gesagt, dass die zeitlichen Ressourcen für den Austausch mit den Eltern begrenzt sind (13). Logopädin 1 sagt, dass die Generalisierung viele Ressourcen brauche und ergänzt: «...Wenn es ein Kind nicht schafft selber zu generalisieren, dann muss ich ehrlich sagen, dann scheitert es einfach manchmal an dem ... » (55). Tabelle 12 fasst die bedeutendsten Ergebnisse zur Schule zusammen.

Tabelle 12: Zusammenfassung der Subkategorie «Schule».

Förderliche Faktoren	Hemmende Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt mit den Eltern wird gepflegt • Zusammenarbeit mit dem Schulteam • Klassenübergreifende Gruppenangebote 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Kontakt mit den Eltern • Begrenzte zeitliche Ressourcen für den Austausch mit den Eltern und für die Zusammenarbeit im Schulteam

9 Ergebnisse zur Broschüre

In diesem Kapitel werden die Stärken und Schwächen bzw. die Verbesserungsvorschläge zur Broschüre zusammenfassend dargelegt. Die Ergebnisse werden dazu in die Unterkapitel «Praxistauglichkeit», «Beurteilung der Inhalte» und «Darstellung und Gestaltung» aufgeteilt.

9.1 Praxistauglichkeit

Die Praxistauglichkeit wird in diesem Kapitel bezüglich den Subkategorien «Nützlichkeit», «Verständlichkeit» und «Aufbau» zusammengefasst.

Die Mehrheit der Logopädinnen ist sich einig, dass die Broschüre gut als therapiebegleitendes Tool eingesetzt werden könnte (229, 233 & 336). Logopädin 1 macht ein Beispiel: «Dann kannst du zwei, drei Dinge rauspicken, die sie gerade schon umsetzen könnten, die vielleicht schon ganz viel verändern, zuhause, im Alltag» (336). Die Logopädinnen finden es positiv, dass die Eltern in der Broschüre nochmals nachlesen könnten, was in der Logopädie praktisch umgesetzt wird (231 & 337). Bezüglich der Nützlichkeit der Broschüre ohne Begleitung der Eltern durch eine Logopädin sind sich die Gruppenmitglieder uneinig (300, 322 & 326). Logopädin 3 ist der Ansicht, dass das komplexe Thema der Sprachförderung in der Broschüre gut verständlich aufbereitet wurde und die wichtigsten Inhalte enthalten sind (357). Bezüglich der sprachlichen Komplexität sind sich die Gruppenmitglieder nicht einig (148 & 359). Laut Logopädin 1 ist die Broschüre nicht für alle Eltern geeignet (148). Sie hätte die Broschüre in «leichter Sprache» formuliert (148). Logopädin 4 findet hingegen, dass genau der wissenschaftliche Schreibstil für einige Eltern passend sei (359).

Logopädin 3 sagt zum Aufbau der Broschüre: «Also ich war am Anfang verwirrt. Als ich es nachher gelesen habe, fand ich, es hat schon einen Aufbau. Ich finde ihn eigentlich auch schlüssig und für Eltern schon auch verständlich» (214). Als Schwäche zum Aufbau wurde gesagt, dass die Aufteilung der verschiedenen Kapitel komplex sei (167). Logopädin 1 sagt beispielsweise, dass es verwirrend sein könnte, dass die «Gebärden» unter «UK» im Kapitel «Kommunikation über Symbole» statt im Kapitel «Kommunikation über den Körper» angesiedelt seien (195). Zudem sagt sie, dass für sie das «Sprachverständnis» in das Kapitel «Kommunikation über Sprache» gehören würde und nicht ins Kapitel «Kommunikation über Symbole» (195). Zudem wird als schwierig beurteilt, dass die «Lautsprache» bei «Kommunikation über Symbole» und nicht bei «Kommunikation über Sprache» angesiedelt ist (212).

In Tabelle 13, auf der nächsten Seite, werden die wichtigsten Ergebnisse aus der Hauptkategorie «Praxistauglichkeit» zusammengefasst.

Tabelle 13: Ergebnisse aus der Hauptkategorie "Praxistauglichkeit"

<p>Stärken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brauchbare Broschüre, welche therapiebegleitend eingesetzt werden könnte - Komplexes Thema gut heruntergebrochen
<p>Schwächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komplexe Aufteilung der Kapitel

9.2 Beurteilung der Inhalte

In diesem Kapitel wird die inhaltliche Beurteilung der Broschüre aufgezeigt. Es werden Stärken und Schwächen bzw. Verbesserungsvorschläge zu den verschiedenen Kapiteln aus der Broschüre sowie Rückmeldungen zur gesamten Broschüre, zu den Beispielen und Tipps zusammengefasst.

In der Fokusgruppen-Diskussion wurde von den Gruppenmitgliedern stark bemängelt, dass die Broschüre zu wenig autismusspezifisch sei (150, 151, 154 & 182). Logopädin 3 sagt beispielsweise: «...Es geht um Autismus, aber man kann es wie auch für jedes andere UK-Kind anwenden. ...» (151). Logopädin 4 würde sich wünschen, dass die für Autismus typischen Spezialinteressen in die Broschüre einbezogen werden (368). Logopädin 3 ergänzt dazu: «...Genau, dass wir nicht nur den Ball als Interesse akzeptieren, sondern eben auch etwas Spezielles.» (369).

Der Einbezug der verschiedenen Kommunikationsmodalitäten, Körper, Symbole und Sprache, wurde als positiv bewertet (157). Als Stärke wurde ebenso genannt, dass die Broschüre verschiedene Tipps enthält (143). Aus Sicht von Logopädin 2 fehlen jedoch oft die Erklärungen, warum ein Tipp wichtig ist (165). Die verschiedenen Beispiele, welche in der Broschüre gemacht werden, wurden in verschiedenen Aussagen als gut und wichtig beurteilt (144, 148 & 365). Logopädin 1 hat jedoch zu den Beispielen folgenden Verbesserungsvorschlag: «Ich würde, glaube ich, für jeden Punkt ein Beispiel finden. Zum Teil hast du das Beispiel in den Satz verpackt, in den Erklärtexten, alles in einem. Ich würde es separat machen. Und wenn es geht, ein konkretes Beispiel. Dass es systematisch aufgebaut wird» (148).

Das Hauptziel der Broschüre sollte laut Logopädin 2 am Anfang beschrieben werden: «Dass klar ist, was die drei wichtigsten Ziele sind, z.B. in einer Therapie mit ASS oder in der Alltagsumsetzung. ... Es geht ja darum, dass du die Eltern anweisen möchtest und die Umsetzung» (167). Zudem soll am Anfang beschrieben werden, «was genau die Schwierigkeiten sind und was die Schwierigkeiten ausmachen von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung» (318). Logopädin 2 sagt zu den Stärken des Kapitels «Was kann immer beachtet werden?» folgendes: «Ich finde es sehr schön: "Was kann immer beachtet werden (liest aus der Broschüre)". Also hier sagt es sehr viel aus und auch das ist wirklich autismusspezifisch ...» (330). Es wird vorgeschlagen, dass die Inhalte dieses Kapitels mehr

rausgehoben (181 & 331) und verlängert (332) werden. Bei der «Unterstützten Kommunikation» soll mehr auf die Ziele dieser alternativen Kommunikationsmethoden eingegangen werden (274). Logopädin 4 nennt beispielsweise das Erreichen einer « ... möglichst effiziente und unabhängige Kommunikation im Alltag ... » (274). UK soll zudem nicht als letzter Ausweg, sondern eher als «grösste Chance» (278) angepriesen werden.

Im Kapitel «Kommunikation über Sprache» wurde als Stärke hervorgehoben, dass in der Broschüre die Möglichkeit zur Beantragung eines Talkers erwähnt wird (326). Als Schwäche wurde jedoch angemerkt, dass die Anforderung, 20 Bilder zu unterscheiden, als Voraussetzung für einen Talker genannt wird (326). Folgende Bedingungen werden stattdessen für die Beantragung eines Talkers vorgeschlagen: Das Kind muss sich an ein Gegenüber adressieren können und verstanden haben, dass ein Symbol (Gebärde, Lautmalerei, Bild oder Foto) stellvertretend für die Realität stehen kann (329).

Bezüglich des Kapitels «Weitere Informationen» wurden zwei Stärken besprochen. Zum einen wurde gelobt, dass in der Broschüre aufgeführt ist, wo weitere Informationen nachgelesen werden können (267) und zum anderen wurden die Links als positiver Faktor erwähnt (351). Aus ihrer Erfahrung sagt Logopädin 3: «Also ich habe viele Eltern, wenn sie etwas sehen oder lesen, dann gehen sie auf den Link ... » (351). Tabelle 14 fasst die bedeutendsten Ergebnisse aus der Hauptkategorie «Beurteilung der Inhalte» zusammen.

Tabelle 14: Ergebnisse aus der Hauptkategorie "Beurteilung der Inhalte"

<p>Stärken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbezug der verschiedenen Kommunikationsmodalitäten - Verschiedene Tipps und Beispiele - Kapitel «Was kann immer beachtet werden?» - Verweis zu weiteren Informationen und Links
<p>Schwächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Broschüre ist insgesamt zu wenig autismusspezifisch
<p>Verbesserungsvorschläge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erklären, aus welchem Grund die Tipps wichtig sind - Erklärungen und Beispiele systematisch trennen - Hauptziel der Broschüre am Anfang beschreiben - Mögliche Schwierigkeiten von Kindern mit Autismus beschreiben - Das Kapitel «Unterstützte Kommunikation» positiver formulieren und mehr auf das Ziel von UK eingehen - Voraussetzungen für einen Talker: adressieren können und verstehen, dass ein Symbol (Gebärde, Lautmalerei, Bild oder Foto) stellvertretend für die Realität stehen kann

9.3 Darstellung und Gestaltung

Im Folgenden werden die Stärken, Schwächen und Verbesserungsvorschläge zur Darstellung und Gestaltung der Broschüre bezüglich den Subkategorien «Bilder», «Umfang» und «Form» präsentiert.

Die Bilder zeigten sich in der Fokusgruppen-Diskussion als deutliche Schwäche der Broschüre. Logopädin 4 sagt dazu: «Und wenn man wirklich etwas ändern müsste, dann sind es für mich die Bilder. ... Es hat fast keine Bilder, wo es um die Interaktion geht. Und das ist ja eigentlich das Hauptthema dieser Broschüre» (144). Des Weiteren findet sie, dass die Bilder nicht überall zum Text passen (144). Logopädin 1 würde es begrüßen, wenn die Beispiele in die Bilder integriert würden (145). Die Gruppenmitglieder sind sich nicht einig bezüglich des Umfangs der Broschüre (148, 165 & 363). Logopädin 1 findet die Broschüre nicht für alle Eltern geeignet, da die Broschüre umfangreich und detailliert sei (148). Logopädin 2 empfindet den Umfang für eine Broschüre viel (165). Logopädin 3 findet die Länge der Broschüre hingegen gut (363). Sie sagt auch, dass sie die gedruckte Form der Broschüre handlich und übersichtlich findet (363). Tabelle 15 fasst die Ergebnisse aus der Hauptkategorie «Darstellung und Gestaltung» zusammen.

Tabelle 15: Ergebnisse aus der Hauptkategorie "Darstellung und Gestaltung"

<p>Stärke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedruckte Broschüre ist handlich und übersichtlich
<p>Schwäche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilder passen nicht überall zum Text
<p>Verbesserungsvorschlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilder zur Interaktion - Beispiele in die Bilder integrieren

10 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert. Dazu werden die wichtigsten Erkenntnisse, welche der Beantwortung der Fragestellungen dienen, beleuchtet und interpretiert. Im ersten Teil der Diskussion werden die Ergebnisse zum Alltagstransfer und zur Broschüre sowohl separat als auch gemeinsam erörtert und die jeweiligen Fragestellungen beantwortet. Im zweiten Teil der Diskussion wird die Forschungsmethodik diskutiert.

10.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen

Die Ergebnisse aus der Fokusgruppen-Diskussion werden mit der Literatur in Verbindung gebracht und interpretiert. Es wird auf mögliche Ursachen und Folgen der Ergebnisse eingegangen. Anhand der Interpretationen werden die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet.

10.1.1 Alltagstransfer

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem ersten Teil der Fokusgruppen-Diskussion zum Thema Alltagstransfer diskutiert. Die Untersuchung geht der Frage nach, welche förderlichen und hemmenden Faktoren den Alltagstransfer von logopädischen Inhalten bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus beeinflussen. Das Thema wird aus Sicht von Logopäd:innen betrachtet.

Die Fokusgruppen-Diskussion hat ergeben, dass der Alltagstransfer von der logopädischen Therapie in den Alltag des Kindes von Anfang an mitgedacht werden sollte. Dies ist erforderlich, da die Kinder mit Autismus oftmals Mühe haben, gelernte Fertigkeiten von einer Situation in eine andere Situation zu übertragen. Die befragten Logopädinnen gaben an, dass die genannte Tatsache einen wesentlichen Unterschied zwischen Kindern mit Autismus und Kindern mit anderen Diagnosen im Rahmen logopädischer Arbeit darstellt. Bei Kindern mit anderen Diagnosen erfolgt der Alltagstransfer in der Regel von selbst, sodass keine spezielle therapeutische Unterstützung erforderlich ist.

Wissenschaftler:innen gehen davon aus, dass die Übertragungsschwierigkeiten auf das autistische Denken zurückzuführen sind. Laut Qian und Lipkin (2011) haben Kinder mit Autismus aufgrund ihres Lernstils Schwierigkeiten, kontextabhängige Zusammenhänge wie Blickrichtung und Absicht sowie Sprache und Bedeutung miteinander zu verknüpfen. Qian und Lipkin (2011) vermuten daher, dass Kinder mit Autismus diese Zusammenhänge explizit erlernen müssen, einschließlich ihrer Anwendung im Alltag (siehe Kapitel 2.5).

Dies bedeutet für Logopäd:innen, dass sie möglichst nahe am Lebenskontext der Kinder arbeiten sollten, um den Kindern den Übertrag von der Therapie in den Alltag zu erleichtern. Ebenso sollten Eltern und pädagogische Fachpersonen stark in die Förderung von Interaktion und Kommunikation eingebunden werden. Dabei geht es weniger darum, dass Eltern ihre Kinder fördern oder therapieren, sondern, dass die Kinder neu erlernte kommunikativ-sprachliche Fertigkeiten aus der Logopädie im Alltag umsetzen und anwenden können.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass Logopädinnen im Frühbereich viel mehr Kontakt zu den Eltern haben als im Schulbereich. Dies erleichtert ihnen den Austausch mit den Eltern massgeblich und hat einen positiven Einfluss auf den Alltagstransfer des Kindes. Laut den Logopädinnen vereinfacht die Domiziltherapie im Frühbereich den Alltagstransfer noch mehr. Die Domiziltherapien sind jedoch für Logopäd:innen wirtschaftlich unattraktiver als die Therapien in der logopädischen Praxis. Dies stellt aus Sicht der Autorin einen Widerspruch dar.

Laut den befragten Logopädinnen sind die Rahmenbedingungen im Schulbereich hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass sie im Einzelsetting mit den Kindern arbeiten. Die zeitlichen Ressourcen für den kindbezogenen Austausch mit den Eltern und dem Schulteam sind, anders als im Frühbereich, begrenzt. Dies wurde von den Logopädinnen in der Fokusgruppen-Diskussion als negativer Faktor benannt, da dadurch der Alltagstransfer erschwert wird. Aus Sicht der Autorin wären jedoch diese Austauschgefässe bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus von grosser Wichtigkeit, um den Alltagstransfer zu bestmöglich zu unterstützen.

In der logopädischen Arbeit mit Kindern mit Autismus sollte der Alltagstransfer einen hohen Stellenwert einnehmen. Allerdings muss aus Sicht der Autorin hinterfragt werden, ob die aktuellen Rahmenbedingungen der logopädischen Arbeit diesem Anspruch gerecht werden können. Eine Anpassung der Vergütung für die Domiziltherapie im Frühbereich sowie der Stundenaufteilung im Schulbereich könnte eine mögliche Verbesserung der Rahmenbedingungen hinsichtlich eines erfolgreichereren Alltagstransfers darstellen.

10.1.2 Broschüre

Bei der Evaluation der Broschüre «Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus» im Rahmen der Fokusgruppen-Diskussion wurden einige Stärken, Schwächen und Verbesserungsvorschläge hinsichtlich dem Inhalt, der Verständlichkeit, der Form und der Nützlichkeit genannt. Die wichtigsten Erkenntnisse werden in diesem Kapitel zusammengefasst.

Die Teilnehmerinnen äusserten insgesamt, dass die Broschüre ein brauchbares Instrument sei, welches in der logopädischen Therapie als begleitendes Hilfsmittel eingesetzt werden könne. Die zwei

wesentlichsten Kritikpunkte sind jedoch, dass die Broschüre eine unzureichende Berücksichtigung autismspezifischer Aspekte aufweist und dass die Bilder nur eine geringe Verbindung zum Hauptthema der Broschüre aufweisen. Es wurde angeregt, dass mögliche Schwierigkeiten von Kindern mit Autismus detaillierter erörtert werden sollten, um die Broschüre stärker an die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus anzupassen. Des Weiteren wurde angeregt, das Hauptziel der Broschüre bereits in der Einleitung zu verankern.

10.1.3 Verbindung zwischen Alltagstransfer und Broschüre

Aufgrund der Generalisierungsschwierigkeiten haben Kinder mit Autismus Mühe, neu gelernte kommunikativ-sprachliche Fertigkeiten von der Therapiesituation in den Alltag zu übertragen. Daher ist eine aktive Unterstützung des Transfers in verschiedenen Situationen erforderlich. Die Übertragung der in der Therapiesituation erlernten Fertigkeiten in den Alltag erfordert die Zusammenarbeit zwischen der Logopädin und den Eltern sowie zwischen der Logopädin und den involvierten Fachpersonen. Die vorliegende Broschüre wurde mit dem Ziel konzipiert, die Weitergabe von logopädischen Förderstrategien an die Bezugspersonen des Kindes zu erleichtern. Die Ergebnisse der Fokusgruppen-Diskussion zeigen, dass die Broschüre ein geeignetes Instrument zur Erreichung dieses Ziels darstellt. Die befragten Logopädinnen gaben an, dass die Broschüre für Eltern und involvierte Fachpersonen eine Möglichkeit darstellen könnte, Informationen, die sie von der Logopädin gehört haben, erneut nachzulesen. Dies könnte aus Sicht der Autorin zu einer Steigerung des Verständnisses im Vergleich zu einer rein mündlichen Anleitung führen, was wiederum positive Auswirkungen auf die Umsetzung der Förderstrategien mit dem Kind haben könnte und dem Kind den Alltagstransfer von logopädischen Inhalten erleichtern würde.

10.2 Methodenkritik

In diesem Kapitel wird die Methodik der vorliegenden qualitativen Untersuchung kritisch reflektiert. Die Reihenfolge der Schilderungen orientiert sich am Ablauf des Forschungsprozesses.

Die Wahl einer qualitativen Untersuchung für die Fragestellungen, welche die Expertise der befragten Logopädinnen ins Zentrum stellt, stellte sich als sinnvoll heraus. Die vier Logopädinnen hatten im Rahmen der Fokusgruppen-Diskussion die Möglichkeit ihre Perspektive auf den Alltagstransfer bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus sowie ihre Meinung zur Broschüre darzulegen. Bei der Auswahl der Personen wurde darauf geachtet, dass diese in verschiedenen logopädischen Bereichen arbeiten, um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Dies hatte auf die Untersuchung positive und negative Auswirkungen. Einerseits mussten dadurch die verschiedenen Bereiche berücksichtigt werden und andererseits hätte der Fokus auf einen Bildungsbereich allenfalls

spezifischere Ergebnisse liefern können. Dadurch, dass beide Bildungssysteme, Frühbereich und Schule, einbezogen wurden, konnten deren Rahmenbedingungen miteinander verglichen werden.

Die Teilnehmerinnen hatten den Auftrag, die Broschüre vor der Fokusgruppen-Diskussion durchzulesen. Um die Grenzen und Möglichkeiten der Broschüre zu testen, wurde die Broschüre blind abgegeben. Es stellte sich jedoch während der Diskussion heraus, dass diese nicht selbsterklärend ist. Im Nachhinein wäre es deshalb sinnvoll gewesen, die Hintergründe und die Absicht der Broschüre den Teilnehmerinnen genauer zu erklären. Dadurch hätten sie die Absicht des Studienprojekts G besser verstanden. Es wäre von Vorteil gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass die Broschüre als Hilfsmittel für die logopädische Elternarbeit und die interprofessionelle Zusammenarbeit konzipiert wurde. Da sie dies nicht wussten, sorgte dies während der Diskussion kurzzeitig für Verwirrung und möglicherweise zu einer Verzerrung in der Vorbereitungsphase. Ebenso würde ich bei der Durchführung der Fokusgruppen-Diskussion genauer darauf achten, dass alle von nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus sprechen. Dies könnte teilweise zu einer Verzerrung der Aussagen geführt haben, da möglicherweise nicht alle Teilnehmerinnen von derselben Zielgruppe sprachen.

Die Methode der Fokusgruppen-Diskussion erwies sich als geeignete zeitökonomische Lösung. Die Zitate aus der Leitlinie erwiesen sich als gute Leitplanken für den ersten Diskussionsteil zum Thema Alltagstransfer. Die thematischen Schwerpunkte konnten somit Schritt für Schritt abgehandelt werden. Der zweite Teil der Diskussion zur Broschüre wurde von der Moderatorin offener gestaltet, damit die Teilnehmerinnen ihre Rückmeldungen, welche sie anhand des Leseauftrags vorbereitet hatten, relativ frei berichten konnten. Aus zeitökonomischen Gründen wurde auf eine mehrmalige Durchführung der Fokusgruppen-Diskussion verzichtet. Dies hätte jedoch die Aussagekraft der vorliegenden Studie erhöht.

Die Aufarbeitung der Daten konnte mit Hilfe der Android-App «Schweizerdeutsch übersetzen» und der Software «f4» effizient und zufriedenstellend erreicht werden. Die Übersetzung vom Schweizerdeutsch ins Hochdeutsch erwies sich für die spätere Auswertung als sinnvoll.

Die Methodik der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz für die Datenanalyse erwies sich für die erhobenen Daten als sinnvoll. Für die Analyse der zweiteiligen Diskussion wurden zwei Kategoriensysteme aufgebaut. Nach mehrmaliger Überarbeitung und Anpassung des Kodierleitfadens konnte die Datenanalyse schliesslich erfolgreich durchgeführt werden. Das Programm MAXQDA unterstützte diesen Prozess massgeblich. Da diese Arbeit als Einzelarbeit gemacht wurde, fehlte die Möglichkeit für Diskussionen mit anderen Personen (Peer Debriefing). Dies stellt eine grosse Limitation im Kodierungsprozess dar. Auf eine Validierung der Datenanalyse durch

die Teilnehmerinnen (Member Checking) wurde aus zeitlichen Gründen verzichtet. Dies stellt eine weitere Limitation im Forschungsprozess dar.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist insbesondere zur Broschüre zu beachten, dass diese von der Autorin erstellt wurde. Da die Autorin diesbezüglich auf positive Rückmeldungen hoffte, kann ein subjektiver Einfluss nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Datenauswertung wurde dennoch systematisch und regelgeleitet durchgeführt. Ebenso wurde der Forschungsprozess ausführlich dokumentiert und beschrieben. Die vier Qualitätskriterien der Glaubwürdigkeit nach Lincoln und Guba (1985, nach Döring, 2023, S. 109) können in der vorliegenden Arbeit mehrheitlich als erfüllt beurteilt werden. Die Qualität wäre jedoch besser, wenn mehrere Personen am Forschungsprozess beteiligt gewesen wären und wenn die Daten und Methoden trianguliert worden wären. Aufgrund der kleinen Stichprobe von vier Logopädinnen ist eine Verallgemeinerung der Ergebnisse zudem nur beschränkt möglich.

11 Fazit und Ausblick

Die durchgeführte Studie hat gezeigt, dass sich Logopädinnen der Generalisierungsschwierigkeiten von Kindern mit Autismus bewusst sind. Es zeigte sich auch, dass sie gerne leitlinienorientiert arbeiten würden, dies aber zum Teil durch die Rahmenbedingungen erschwert wird. Die Evaluation der Broschüre hat ergeben, dass es sich hierbei um ein brauchbares therapiebegleitendes Arbeitstool für Logopäd:innen handelt. Eine Überarbeitung hinsichtlich dem autismusspezifischen Gehalt der Inhalte und der Passung der Bilder wird jedoch erwünscht.

Als möglicher weiterer Forschungsansatz zum Alltagstransfer logopädischer Inhalte sei an dieser Stelle die Perspektive von Eltern und pädagogischen Fachkräften genannt. In der vorliegenden Studie wurde die Thematik aus der Sicht von Logopäd:innen beleuchtet. Die Umsetzung der logopädischen Förderinstruktionen obliegt jedoch den Eltern und den pädagogischen Fachpersonen, weshalb auch deren Erwartungen und Hoffnungen an den Alltagstransfer wissenschaftlich untersucht werden sollten.

Die Autorin steht aktuell mit dem Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (zbl) im Kontakt und überprüft eine allfällige Veröffentlichung der Broschüre auf deren Homepage. Dafür würde die Broschüre entsprechend der Rückmeldungen aus der Fokusgruppen-Diskussion überarbeitet.

Abschliessend sei zu erwähnen, dass der Alltagstransfer in der Logopädie bei nicht- und wenig sprechenden Kindern mit Autismus einen grossen Stellenwert haben sollte. Denn letztendlich geht es darum, dass die Kinder in ihrem Alltag erfolgreich kommunizieren können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Austausch zwischen der Logopädin und Eltern sowie zwischen der Logopädin und den anderen involvierten Fachpersonen von zentraler Bedeutung.

12 Literaturverzeichnis

- AJB. (o. J.-a). *Sonderpädagogik*. Kanton Zürich. Abgerufen 28. August 2024, von <https://www.zh.ch/de/familie/angebote-fuer-familien-mit-kindern/sonderpaedagogik.html>
- AJB. (o. J.-b). *Therapie- und Förderstellen Sonderpädagogik*. Kanton Zürich. Abgerufen 28. August 2024, von <https://www.zh.ch/de/familie/angebote-fuer-familien-mit-kindern/sonderpaedagogik/therapie-foerderstellen-sonderpaedagogik.html>
- Aktaş, M. (2012). Sprachentwicklung: Theoretische Grundlagen. In M. Aktaş (Hrsg.), *Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung: Theorie und Praxis* (S. 7–46). Urban & Fischer, Elsevier.
- Amorosa, H. (2010). Klassifikation. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (1. Aufl, S. 19–30). Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2017). Klassifikation und Epidemiologie. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 26–50). Verlag W. Kohlhammer.
- Arnold, J. (2024). *Broschüre zur alltagsorientierten Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus* [Studienprojekt G]. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. unveröffentlicht
- AWMF (Hrsg.). (2016). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 1: Diagnostik*. https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-018l_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen_ASS-Diagnostik_2016-05-abgelaufen.pdf
- AWMF (Hrsg.). (2021a). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 2: Therapie*. https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-047l_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen-Kindes-Jugend-Erwachsenenalter-Therapie_2021-04_1.pdf
- AWMF (Hrsg.). (2021b). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 2: Therapie. Kurzversion*. https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-047k_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen-Kindes-Jugend-Erwachsenenalter-Therapie_2021-05.pdf

- Baur, M. (2018). Die Gebärdensammlung PORTA: eine Antwort auf kommunikative Partizipationsbarrieren. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 44–48.
- Berdelmann, K. (2023). Neurodiversität und Wissen über Autismus im pädagogischen Fachdiskurs – eine historisch vergleichende Perspektive. In C. Lindmeier, M. Grummt, & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (1. Auflage, S. 29–45). Verlag W. Kohlhammer.
- Beushausen, U. (2012). Logik der Evidenz-basierten Sprachtherapie. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 81(2), 99–111.
<https://doi.org/10.2378/vhn2012.art05d>
- Brouzou, K. O., Chaliani, I., & Schilbach, L. (2024). Autismus-Spektrum-Störung im Erwachsenenalter. *InFo Neurologie + Psychiatrie*, 26(2), 34–43.
- Bruinsma, Y., Koegel, R. L., & Koegel, L. K. (2004). Joint attention and children with autism: A review of the literature. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 10(3), 169–175. <https://doi.org/10.1002/mrdd.20036>
- Deutschscheizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV). (o. J.). *Kleine Kinder*. DLV. Abgerufen 28. August 2024, von <https://www.logopaedie.ch/kleinkinder>
- Döring, N. (Hrsg.). (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Eberhardt-Juchem, M. (2023). Sprach- und Kommunikationsentwicklung bei Autismus einschliesslich Besonderheiten der Sprache und Kommunikation bei Autismus. In C. Lindmeier, S. Sallat, & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage, S. 19–34). Kohlhammer.
- Eckert, A. (2004). Besondere Aspekte der Beratung von Eltern autistischer Kinder und Jugendlicher. *Heilpädagogik online*, 04(3), 61–74.

- Eckert, A., Schweizer, M., & Sodogé, A. (2023). Besonderheiten und Qualitätsmerkmale der Sprachtherapie bei Autismus. In C. Lindmeier, S. Sallat, & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage, S. 209–224). Verlag W. Kohlhammer.
- El Mogharbel, C., & Deutsch, W. (2007). Von der Stimme zur Sprache: Die Ontogenese von Phonetik, Phonologie und Prosodie. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache* (Bd. 1, S. 19–28). Hogrefe.
- F4transkript*. (o. J.). [Software]. dr. dresing & pehl GmbH. <https://www.audiotranskription.de/>
- Giese, R. (2017). Kleinkindalter. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 51–61). Verlag W. Kohlhammer.
- Girsberger, T. (2022). *Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (6., überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung Grundlagen—Ursachen—Diagnose—Intervention—Prävention* (3. Auflage). Hogrefe Verlag Göttingen.
- Grummt, M. (2023). Einführung in das Paradigma der Neurodiversität. In C. Lindmeier, M. Grummt, & M. Richter (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (1. Auflage, S. 11–28). Verlag W. Kohlhammer.
- Gyger, F. (o. J.). *Schweizerdeutsch übersetzen* [Software]. Florian Gyger Software. <https://schweizerdeutsch-uebersetzen.ch/>
- Heller, V., & Rohlfing, K. J. (2017). Reference as an Interactive Achievement: Sequential and Longitudinal Analyses of Labeling Interactions in Shared Book Reading and Free Play. *Frontiers in Psychology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00139>
- Jones, L. A., & Campbell, J. M. (2010). Clinical Characteristics Associated with Language Regression for Children with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(1), 54–62. <https://doi.org/10.1007/s10803-009-0823-3>

- Konrad, H. (2021). Spracherwerbsprobleme nichtsprechender Kinder. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage, S. 87–110). Verlag W. Kohlhammer.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Auflage). Beltz Juventa.
- Leekam, S. R., & Ramsden, C. A. H. (2006). Dyadic Orienting and Joint Attention in Preschool Children with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36(2), 185–197. <https://doi.org/10.1007/s10803-005-0054-1>
- Liszkowski, U. (2011). Three Lines in the Emergence of Prelinguistic Communication and Social Cognition. *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 10(1), 32–43. <https://doi.org/10.1891/1945-8959.10.1.32>
- Lord, C., Shulman, C., & DiLavore, P. (2004). Regression and word loss in autistic spectrum disorders. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(5), 936–955. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.t01-1-00287.x>
- Lüke, C., & Frey, N. (2023). Unterstützte Kommunikation bei Autismus – Überblick über den internationalen Forschungsstand. In C. Lindmeier, S. Sallat, & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage, S. 259–269). Verlag W. Kohlhammer.
- Lüke, C., & Vock, S. (2019). *Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen*. Springer.
- Marbot, L. (o. J.). *Umfrage Erstellen*. UmfrageOnline. Abgerufen 6. August 2024, von <https://www.umfrageonline.ch/>
- MAXQDA. (o. J.). [Software]. VERBI Software - Consult - Sozialforschung GmbH. <https://www.maxqda.com/de/>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Beltz.

- Müller, C. (2012). Im Fokus: Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung und geistiger Behinderung. In M. Aktaş (Hrsg.), *Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger Behinderung: Theorie und Praxis* (S. 191–222). Urban & Fischer, Elsevier.
- Müller, C. (2023). Kommunikationsförderung und Sprachanbahnung bei minimal verbalen Kindern im Autismus-Spektrum: Entwicklungsorientierte Diagnostik und Förderplanung. In C. Lindmeier, S. Sallat, & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage, S. 177–197). Kohlhammer.
- Müller, C., Wolf, S. M., & Aktaş, M. (2018). Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und Förderplanung bei minimal verbalen Kindern mit Beeinträchtigung. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. (5. überarb. Aufl., S. 38–64). Kohlhammer.
- Nagy, E. (2006). From imitation to conversation: The first dialogues with human neonates. *Infant and Child Development*, 15(3), 223–232. <https://doi.org/10.1002/icd.460>
- Neumann, R., & Smolka, A. (2016). *Familienbildung aus Sicht Bayrischer Mütter und Väter* (Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb), Hrsg.). https://www.ifb.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifb/materialien/mat_2016_3.pdf
- Qian, N., & Lipkin, R. M. (2011). A Learning-Style Theory for Understanding Autistic Behaviors. *Frontiers in Human Neuroscience*, 5. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2011.00077>
- Rose, V., Trembath, D., Keen, D., & Paynter, J. (2016). The proportion of minimally verbal children with autism spectrum disorder in a community-based early intervention programme. *Journal of Intellectual Disability Research*, 60(5), 464–477. <https://doi.org/10.1111/jir.12284>
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern: Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz*. Springer.
- Schellbach, S., & Seidel, A. (2023). Frühförderung und Elternberatung. Eine (heil-)pädagogische und teilhabeorientierte Perspektive. In *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage, S. 75–89). Kohlhammer.

- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (4., überarbeitete Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Shumway, S., & Wetherby, A. M. (2009). Communicative Acts of Children With Autism Spectrum Disorders in the Second Year of Life. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 52(5), 1139–1156. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2009/07-0280\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2009/07-0280))
- Snippe, K. (2019). *Autismus—Wege in die Sprache* (4., geringfügig überarb. Auflage). Schulz-Kirchner Verlag.
- Snippe, K. (2023). Verbale Sprachanbahnung bei Autismus. In C. Lindmeier, S. Sallat, & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage, S. 198–208). Verlag W. Kohlhammer.
- Stockmann, R., & Meyer, W. (2014). *Evaluation: Eine Einführung* (2., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Verlag Barbara Budrich.
- Synman, S., Simon, L., & Kraus de Camargo, O. (2020). Entwicklung effektiver Teams: ICF als verbindendes Element (G. Fichtl, Übers.). In O. Kraus de Camargo, L. Simon, G. M. Ronen, & P. L. Rosenbaum (Hrsg.), *Die ICF-CY in der Praxis* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 81–98). hogrefe.
- Teufel, K., & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen* (1. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03075-000>
- Theunissen, G. (2024). *Basiswissen Autismus und komplexe Beeinträchtigungen: Lehrbuch für die Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und (Geistig-)Behindertenhilfe: Lebenshilfe* (3. Auflage). Lambertus.
- Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., & Moll, H. (2005). Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition. *Behavioral and Brain Sciences*, 28(5), 675–691. <https://doi.org/10.1017/S0140525X05000129>
- Ulshöfer, P. (2021). Spielerisch in der Beziehung wachsen – emotional und interaktiv. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(10), 30–36.

- Ulshöfer, P. (2022). Autismusspezifische Unterstützung von Kind und Familie am Beispiel einer Praxis für Heilpädagogische Früherziehung. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 75–86). Edition SZH/CSPS.
- Vermeulen, P. (2024). *Autismus und das prädiktive Gehirn: Absolutes Denken in einer relativen Welt* (R. Rudolph, Übers.; 2., durchgesehene Auflage). Lambertus.
- Vivanti, G., Trembath, D., & Dissanayake, C. (2014). Mechanisms of Imitation Impairment in Autism Spectrum Disorder. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 42(8), 1395–1405. <https://doi.org/10.1007/s10802-014-9874-9>
- Voigt, F. (2024). *Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen* (2., überarbeitete Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Weismer, S. E., Lord, C., & Esler, A. (2010). Early Language Patterns of Toddlers on the Autism Spectrum Compared to Toddlers with Developmental Delay. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(10), 1259–1273. <https://doi.org/10.1007/s10803-010-0983-1>
- WHO. (2024a, Januar). *BfArM - ICD-11 in Deutsch—Entwurfassung*. https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- WHO. (2024b, Januar). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics*. Autism spectrum disorder. <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624>
- Wilken, E. (2021a). Präverbale sprachliche Förderung und Gebärden-unterstützte Kommunikation in der Frühförderung. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage, S. 65–86). Verlag W. Kohlhammer.
- Wilken, E. (Hrsg.). (2021b). *Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.

Wolk, L., Edwards, M. L., & Brennan, C. (2016). Phonological difficulties in children with autism: An overview. *Speech, Language and Hearing, 19*(2), 121–129.
<https://doi.org/10.1080/2050571X.2015.1133488>

ZBL, & VPOD Zürich. (2021, Juni). *Empfehlungen der Berufsverbände für die Umsetzung des neu definierten Berufsauftrags (nBA) bei Logopädinnen und Logopäden.*
<https://zuerich.vpod.ch/downloads/2021/empfehlung-nba-therapien.pdf>

13 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die vier zentralen Entwicklungsstränge für den Übergang in die produktive Sprachentwicklung aus Müller (2023, S. 181)	13
Abbildung 2: Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse aus Kuckartz (2016, S.100)	32

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Merkmalspezifizierung des Autismus-Spektrums nach ICD-11 (Theunissen, 2024, S. 19; WHO, 2024b)	5
Tabelle 2: Deduktive Kategorien zum Alltagstransfer	33
Tabelle 3: Deduktive Kategorien zur Broschüre.....	34
Tabelle 4: Induktive Haupt- und Subkategorien zum Alltagstransfer	35
Tabelle 5: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden	36
Tabelle 6: Zusammenfassung der Subkategorie "Kind"	37
Tabelle 7: Zusammenfassung der Subkategorie "Eltern"	38
Tabelle 8: Zusammenfassung der Subkategorie «Logopäd:in».	38
Tabelle 9: Zusammenfassung der Subkategorie "Therapieziel"	39
Tabelle 10: Zusammenfassung der Subkategorie "Elternarbeit"	40
Tabelle 11: Zusammenfassung der Subkategorie «Frühbereich».....	41
Tabelle 12: Zusammenfassung der Subkategorie «Schule».	42
Tabelle 13: Ergebnisse aus der Hauptkategorie "Praxistauglichkeit"	44
Tabelle 14: Ergebnisse aus der Hauptkategorie "Beurteilung der Inhalte"	45
Tabelle 15: Ergebnisse aus der Hauptkategorie "Darstellung und Gestaltung"	46

14 Anhang

1	Fragen und Antworten der Online-Umfrage.....	I
2	Leitfaden Fokusgruppen-Diskussion.....	III
3	Transkript.....	IX
4	Kodierleitfaden.....	XLII
5	Einverständniserklärungen der Diskussionsteilnehmenden.....	XLVI
6	Verpflichtungserklärung der Studierenden.....	L
7	Selbstständigkeitserklärung.....	LI

1 Fragen und Antworten der Online-Umfrage

N1 = Teilnehmerin 1, N2 = Teilnehmerin 2, etc.

1. Frage: Seit wie vielen Jahren arbeitest du als Logopädin?

Mögliche Antworten: ganze Zahlen zum selber eintippen

N1	7
N2	18
N3	10
N4	15

2. Frage: In welchem logopädischen Setting arbeitest du aktuell?

Mögliche Antworten: Frühbereich, Regelschule oder Sonderschule (Mehrfachantwort möglich)

N1	Sonderschule
N2	Frühbereich
N3	Frühbereich und Sonderschule
N4	Frühbereich, Regel- und Sonderschule

3. Frage: Wie viel Stellenprozent arbeitest du als Logopädin?

Mögliche Antworten: ganze Zahlen zum selber eintippen

N1	75
N2	100
N3	95
N4	70

4. Frage: In welchem Kanton arbeitest du?

Mögliche Antworten: Kanton Zürich oder anderer

N1	Kanton Zürich
N2	Kanton Zürich
N3	Kanton Zürich
N4	Kanton Zürich

5. Frage: Seit wie vielen Jahren arbeitest du mit Kindern im Autismus-Spektrum?

Mögliche Antworten: 1) Weniger als 3 Jahre; 2) Zwischen 3 und 6 Jahren; 3) Mehr als 6 Jahre

N1	Mehr als 6 Jahre
N2	Mehr als 6 Jahre
N3	Mehr als 6 Jahre
N4	Mehr als 6 Jahre

6. Frage: Wie viele Kinder und/oder Jugendliche mit Autismus hast du bereits als Logopädin behandelt?

Mögliche Antworten: 1) Weniger als 10; 2) Zwischen 10 und 20; 3) Mehr als 20

N1	Mehr als 20
N2	Mehr als 20
N3	Mehr als 20
N4	Mehr als 20

7. Frage: Welchen Arbeitsanteil haben Kinder und/oder Jugendliche mit Autismus in deiner logopädischen Arbeit?

Mögliche Antworten: 1) Zwischen 0 und 20%; 2) Zwischen 20 und 40%; 3) Zwischen 40 und 60%; 4) Zwischen 60 und 80%; 5) Zwischen 80 und 100%

N1	Zwischen 20 und 40%
N2	Zwischen 60 und 80%
N3	Zwischen 80 und 100%
N4	Zwischen 20 und 40%

8. Frage: Bist du damit einverstanden, dass die Fokusgruppen-Diskussion mit Video- und Tonaufnahmen aufgezeichnet wird?

Die Video- und Tonaufnahmen werden für die qualitative Auswertung der Gruppendiskussion benötigt. Sie werden weder veröffentlicht noch archiviert.

Mögliche Antworten: Ja oder Nein

N1	Ja
N2	Ja
N3	Ja
N4	Ja

2 Leitfaden Fokusgruppen-Diskussion

30. April 2024, 17 bis 19 Uhr, HfH, Raum 123

Zeitlicher Rahmen: 120 Minuten

Was?	Zeit [min]
<p>Vorbereitung – vorab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziodemografische Daten erheben (Online-Umfrage) • Datenschutzvereinbarungen (HfH) ausdrucken • Snacks und Getränke bereitstellen • Kamera und Aufnahmegerät bereitstellen • Dankesgeschenke bereit machen 	
<p>Ankunft – 17.00 Uhr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitiges Vorstellen und Smalltalk 	10
<p>Einstieg – 17.10 Uhr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüssung und Dank für die Zeit • Schriftliche Vereinbarung zum Datenschutz unterschreiben lassen <ul style="list-style-type: none"> ○ Offizielle Formulare der HfH ○ Video- und Audioaufnahmen werden weder archiviert noch veröffentlicht → dienen zur Transkription ○ Die Aussagen werden anonymisiert und ohne Namen veröffentlicht • Um was geht es: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alltagstransfer logopädischer Inhalte / Angebote bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus & Evaluation der Broschüre • Ziel der Fokusgruppen-Diskussion: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. Fragestellung: Welche Faktoren sind für einen gelingenden Alltagstransfer logopädischer Inhalte/Angebote bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus hilfreich? ○ 2. Fragestellung: Welche Stärken und Schwächen weist die Broschüre «Alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus» aus der Perspektive von Logopäd:innen auf? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studienprojekt G: Entwicklung der Broschüre ▪ Masterarbeit: Evaluation und Überarbeitung der Broschüre • Ablauf der Diskussion <ul style="list-style-type: none"> ○ Zuerst mehr Alltagstransfer in der Praxis ○ Fokus auf Broschüre 	10

Was?	Zeit [min]
<ul style="list-style-type: none"> • Moderatorin <ul style="list-style-type: none"> ○ Ich gebe Diskussionsinputs: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Teil Zitate aus den AWMF-Leitlinien zur Therapie von Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus ▪ 2. Teil: stelle Fragen zur Broschüre ○ Ich greife ein, <ul style="list-style-type: none"> ▪ wenn sich die Diskussion zu stark vom Thema entfernt oder ▪ wenn bereits angesprochene Aspekte vertieft werden sollen ○ kann die Diskussion steuern, indem ich Aussagen zusammenfasse, infrage stelle, überspitze, nach weiteren oder anderen Meinungen frage ○ Ich gebe weitere Reizargumente in die Gruppe, wenn das Thema ausgeschöpft scheint • Diskussionsregeln <ul style="list-style-type: none"> ○ Nicht gleichzeitig sprechen → schwieriger zu transkribieren • Zeitlicher Rahmen: bis 19 Uhr (bereits 2x per Mail mitgeteilt) <p>Fragen von den Teilnehmerinnen?</p>	

Was?	Zeit [min]
<p>Alltagstransfer - 17.20 Uhr → Aufnahme wird gestartet (Video und Ton)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundreiz: «In der Therapie soll auf die Generalisierung der Fertigkeiten auf allen Ebenen (einzelne Fertigkeit, kontextueller Zusammenhang, Interaktionspartner) geachtet werden. Das Setting soll die Therapeuten-basierte Arbeit mit dem Kind sowie den intensiven Einbezug und die Anleitung der Eltern umfassen, damit gelernte Fertigkeiten im Alltag generalisiert werden können.» (AWMF, 2021, S. 45) <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausschnitt aus Empfehlung 31: Förderung von Sprache und verbaler Kommunikation (evidenzbasiert) ○ Unterfragen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie stellt ihr den Transfer von logopädischen Inhalten in den Alltag sicher? 	20
<p>Alltagstransfer - 17.40 Uhr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folgereiz 1: «Im Vorschulalter sollen Eltern gemäß der vorliegenden, empfohlenen Therapieansätze mit hoher Evidenz [...] in die Therapie einbezogen werden und systematisch im fördernden Umgang mit dem Kind angeleitet werden, ohne jedoch selbst zu Therapeuten zu werden. » (AWMF, 2021, S. 115) <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausschnitt aus Empfehlung 106: Rolle von Familien und Angehörigen im Kindes- und Jugendalter, mit und ohne Intelligenzminderung (konsensbasiert) ○ Unterfragen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie werden die Eltern in die Therapie einbezogen? ▪ Sind sie bei den Therapieeinheiten dabei? ▪ Wie werden sie angeleitet ihr Kind in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung zu fördern? ▪ Welche Inhalte werden weitergegeben? ▪ Wie werden die Inhalte weitergegeben? <ul style="list-style-type: none"> • Mündlich / schriftlich? ▪ Werden spezielle Tools benutzt? ▪ Wann werden die Inhalte weitergegeben? <ul style="list-style-type: none"> • Nach der therapeutischen Einheit? • In regelmässigen Abständen? 	10

Was?	Zeit [min]
<p>Alltagstransfer – 17.50 Uhr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folgereiz 2: «Im Grundschul- und Jugendalter sollten Eltern die Durchführung von Hausaufgaben, die in einer Gruppen- oder Einzeltherapie des Kindes aufgegeben werden unterstützen, um die Generalisierung der in der Therapie gelernten Verhaltensweisen im Alltag zu fördern.» (AWMF, 2021, S. 116) <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausschnitt aus Empfehlung 106: Rolle von Familien und Angehörigen im Kindes- und Jugendalter, mit und ohne Intelligenzminderung (konsensbasiert) ○ Unterfragen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie gelingt der Kontakt mit den Eltern im Schulalter, wenn die Therapie im Schulsetting stattfindet? ▪ Wie unterstützt ihr den Alltagstransfer im Schulalter? ▪ Wie erfahren die Eltern von «Hausaufgaben» bei nonverbalen Kinder und Jugendlichen? 	10
<p>Alltagstransfer – 18.00 Uhr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folgereiz 3: «Falls ein Kind/Jugendlicher eine spezielle Schulform mit sonderpädagogischer Ausstattung besucht, sollen die Sonderpädagogen, die in diesen Schulen arbeiten, bezüglich der effektiven Therapiemethoden informiert und wenn möglich auch geschult werden und diese zum Erreichen entsprechender individueller Therapieziele im zeitlichen Rahmen der schulischen Förderung einsetzen.» (AWMF, 2021, S. 119) <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausschnitt aus Empfehlung 109: Konkrete Unterstützungsmaßnahmen während des Kindergartens und der Schule (konsensbasiert) ○ Unterfragen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie werden die pädagogischen Fachpersonen über Therapiemethoden informiert und/oder geschult? <ul style="list-style-type: none"> • Individuell oder Weiterbildungen? ▪ Wie gelingt der Alltagstransfer zusammen mit dem Schulteam? <ul style="list-style-type: none"> • Tipps und Tricks? 	10

Was?	Zeit [min]
Broschüre – 18.10 Uhr <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ihr verantwortlich für die Broschüre wärt, welche Änderungen würdet ihr vornehmen? 	15
Inhalt – 18.25 Uhr <ul style="list-style-type: none"> • Wie könnte die Broschüre logischer aufgebaut werden? • Ist der Umfang der Broschüre passend? <ul style="list-style-type: none"> ○ Gibt es Abschnitte / Inhalte, welche entfernt werden sollten? ○ Gibt es Inhalte, welche fehlen? • Gibt es Inhalte, welche ihr anpassen würdet? <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn ja, aus welchen Gründen? • Sind die Tipps aus eurer Sicht umsetzbar? • Enthält die Broschüre genug praxisnahe Beispiele? <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn nein, in welchen Abschnitten sollten mehr Beispiele gegeben werden? • Ist die Broschüre verständlich geschrieben? <ul style="list-style-type: none"> ○ Welche Wörter/Sätze sind nicht verständlich? 	10
Form – 18.35 Uhr <ul style="list-style-type: none"> • Wie könnte die Broschüre <i>handlicher</i> gemacht werden? • Wie könnte die Broschüre <i>attraktiver</i> gestaltet werden? • Wie würdet ihr die Broschüre lieber nutzen? <ul style="list-style-type: none"> ○ Digital oder ausgedruckt? 	5
Nutzen – 18.40 Uhr <ul style="list-style-type: none"> • Könnt ihr euch vorstellen die Broschüre einzusetzen? <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn ja, warum? ○ Wenn nein, warum nicht? • Wie würdet ihr die Broschüre einsetzen? • Würdet ihr die Broschüre einer anderen Logopädin weiterempfehlen? • Welche Vor- und Nachteile seht ihr im Einsatz von einer Broschüre? • Welchen Personengruppen könnte diese Broschüre nützen? 	10
Erreichbarkeit – 18.50 Uhr <ul style="list-style-type: none"> • Wie könnte die Broschüre erreichbar gemacht werden? 	5
Abschluss – 18.55 Uhr <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es noch etwas, dass ihr sagen möchtet? • Möchtet ihr über den weiteren Verlauf des Projektes informiert werden? Aufnahme stoppen	5

Was?	Zeit [min]
Nachbereitung <ul style="list-style-type: none">• Dankesgeschenke übergeben• Postkriptum schreiben<ul style="list-style-type: none">○ seelische Verfassung, Gesundheitszustand, etc.○ Gesprächsatmosphäre○ Verfassung der Interviewenden○ Unterbrechungen	

Quelle: AWMF (Hrsg.). (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 2: Therapie. Kurzversion.*
https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-047k_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen-Kindes-Jugend-Erwachsenenalter-Therapie_2021-05.pdf

3 Transkript

Legende:

I = Interviewerin / Moderatorin

B1 = Logopädin 1

B2 = Logopädin 2

B3 = Logopädin 3

B4 = Logopädin 4

Transkriptionssystem (anhand Dresing & Pehl, 2015)

- Wörtliches Transkript (nicht lautsprachlich oder zusammenfassend)
- Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten.
- Die Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet. Es wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
- Erklärungen und wichtige emotionale nonverbale Äusserungen werden in Klammer (xxxx) geschrieben
- «mhm» wird nicht transkribiert, wenn Person gerade nicht spricht
- Pausen werden durch drei Punkte in Klammern (...) markiert
- Umgangssprachliche Äusserungen werden mit (ugs.) markiert
- Sprecherüberlappungen werden durch // markiert
- Zitate werden in «Anführungs- und Schlusszeichen» gesetzt
- Satzabbrüche werden durch Schrägstrich / markiert
- Unverständliche Wörter werden durch (unv.) gekennzeichnet

Hinweis: Aufgrund der Gruppenzusammensetzung ist die Gruppe zwei Mal vom Thema abgeschweift. Diese Diskussionsabschnitte wurden nicht transkribiert, jedoch mit einem Hinweis versehen.

- 1 I: Also, dann würden wir mit dem ersten Teil starten. Und zwar lautet die erste Empfehlung, welcher ich aus der Leitlinie herausgenommen habe: "In der Therapie soll auf die Generalisierung der Fertigkeiten auf allen Ebenen - einzelne Fertigkeiten, kontextueller Zusammenhang, Interaktionspartner - geachtet werden. Das Setting soll die therapeutenbasierte Arbeit mit dem Kind sowie den intensiven Einbezug und die Anleitung der Eltern umfassen, damit gelernte Fertigkeiten im Alltag generalisiert werden können (Wird auf einem Clipboard in ausgedruckter Form gezeigt und auf Hochdeutsch abgelesen)". Das ist ein Ausschnitt aus der Leitlinie, aus dem Abschnitt zur Förderung von Sprache und verbaler Kommunikation. Was denkt ihr zu diesem Satz? Ist es für euch umsetzbar im Alltag? Oder eher nicht? #00:02:02-9#
- 2 B2: Die Eltern sind bei uns immer sehr intensiv dabei, weil sie die Kinder in die Praxis bringen. Das ist für mich ein Unterschied zu den Kindern, die ich schon an der Schule begleitet habe. Das bietet wirklich auch Möglichkeiten, sie mehr einzubeziehen und anzuleiten. Für mich ist die Aufklärung ein wichtiges Thema. Warum man zum Beispiel so auf diese Art arbeitet oder was mögliche Umgangsweisen zu Hause sind. Aber so Anleitung ist manchmal erst im weiteren Verlauf möglich. Es geht ja oft einfach sehr stark am Anfang darum, dass das Kind mit uns überhaupt in Interaktion tritt und bei uns bleiben. #00:03:01-1#
- 3 B4: Bei mir ist es gerade das Gegenteil. Bei mir geht es zuerst um Anleitung. Gerade bei Kindern aus dem Spektrum. Die Eltern sind Fachpersonen für ihr Kind und den Alltag. Ich bin Fachperson für Sprache und Kommunikation. Wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen, möglichst auf Augenhöhe. Oft gehe ich auch nach Hause ins familiäre Umfeld, um dort zu schauen, wie funktioniert die Kommunikation. Wie ist die Interaktion zwischen Eltern und

- Kindern? Was gibt es dort für Ressourcen? Was ist schwierig? So tasten wir uns daran. Und so kann ich schrittweise eine Beziehung aufbauen zu den Kindern. #00:03:41-0#
- 4 I: Du sagst, du fängst eher mit der Anleitung an und gehst dann in die Therapie, in die wirkliche Sprachtherapie über (schaut zu B4). Und bei dir ist es eher umgekehrt? (neigend zu B2). #00:03:55-8#
- 5 B2: Also ich würde es nicht als umgekehrt benennen. Sondern für mich ist es einfach auch ein Kennenlernen am Anfang sehr stark. Ich finde den Satz der Anleitung, also die intensive Einbeziehung ganz klar und ich glaube die Anleitung ist, wenn die Beziehung, wenn ich die Familie kenne. Das ist sicher ein sehr wichtiger Teil, aber für mich ist vor allem der erste Kontakt zum Kind, wo die Eltern immer dabei sind. Und wenn ich das Setting besser kenne, geht es in die konkrete Anleitung bei mir. Ich empfinde es nicht als Gegenteil, sondern einfach als Verlauf. Ich habe das Gefühl, ich muss zuerst die Familie im Boot haben, bevor ich sie anleiten kann. #00:04:52-0#
- 6 I: Und die Kinder kommen zu dir in die Praxis? #00:04:55-2#
- 7 B2: Ja. #00:04:56-1#
- 8 B3: Ich merke auch, dass es sehr stark vom Setting abhängt. In der Schule gibt es zwangsläufig einen weniger intensiven Kontakt zu den Eltern als im Frühbereich. Im Frühbereich habe ich im Moment nur Domiziltherapien. Letztes Jahr hatte ich Kinder, die auch halbe-halbe waren. Oder auch Kinder, die an die Stiftung kamen. Und auch dort merke ich, ist es ein Unterschied. Aber generell im Frühbereich viel einfacher, weil die Eltern jedes Mal dabei sind. Sie sind am Anfang auch immer dabei. Und in der Domiziltherapie finde ich es noch einfacher, weil das Setting gerade zuhause ist. Man kann direkt mit jenen Spielsachen oder mit jenen Materialien arbeiten, welche da sind. Oder gerade Themen sieht zuhause. Ich finde dort ist der Transfer und über den Transfer zu sprechen am einfachsten vom Setting her. #00:05:58-9#
- 9 B1: Ich bin nur an der Schule. Natürlich versucht man die Eltern, so gut es geht, mit einzubeziehen. Es gestaltet sich verschieden schwierig. Ich bin auch schon nach Hause, um Sachen einzuführen, anzuleiten. Weil das einfacher war für die Eltern. Aber ganz oft merke ich, dass es zu viel ist. Es ist schon ein schwieriges Familiensetting und dann weinen noch zwei Kinder nebenzu. Bis jetzt fand ich das recht schwierig mit dem Transfer nach Hause. Es hat sich meistens bewährt, dass der Fokus auf den Transfer von der Therapie in den Schulalltag gelegt wird. Der Transfer ins Team. Die Kinder verbringen einen grossen Teil des Alltags in der Schule. Das ist essenziell. Wenn ich das nur in der Therapie mache, kann ich gerade aufhören. Auf jeden Fall grundlegend. #00:07:10-0#
- 10 B1: Aber es geht ja nicht nur um den Einbezug der Eltern, sondern es geht um die Generalisierung, oder? #00:07:20-8#
- 11 I: Genau, es geht wirklich um die Generalisierung der Fertigkeiten. Das, was wir ihnen probieren beizubringen in der Therapie, dass sie das nachher in ihrem Alltag einsetzen können. Wie hast du es konkret gemacht? Du hast gesagt, du bist zu den Eltern nach Hause gegangen. Was hast du da genau daheim gemacht? #00:07:39-4#
- 12 B1: Also, meistens z.B. zum PECS einzuführen. Das Kind kann das schon. Es hat schon verstanden, um was es geht. Wie kann es daheim umgesetzt werden? Das passiert im Frühbereich sicher sehr viel schneller. Aber bei uns ist es meistens so, es klappt in der Schule,

- das Kind hat das System verstanden. Und dann geht es nach Hause. Das ist meistens einfacher. #00:08:02-4#
- 13 B3: Das ist bei uns an der Schule auch so. Weil es vom Aufwand her zum grössten Teil anders nicht machbar ist - so ressourcentechnisch. Wir bieten an, dass wir einen Hausbesuch machen. Wir bieten den Eltern an, dass sie dürfen in die Therapie schauen kommen. Was wir oft machen, ist, dass wir Filme nach Hause geben. Dass sie nachschauen können. Oder eine Anleitung. Jetzt haben wir gerade so eine Anleitung auf Albanisch nach Hause gegeben, dass sie wie nochmals einen Spickzettel haben. Aber es ist wirklich begrenzt von den Zeitressourcen her. #00:08:30-8#
- 14 B1: Von beiden Seiten finde ich. Es ist oft so, dass die Eltern nicht an die Schule kommen können - dies nicht schaffen. #00:08:38-4#
- 15 B3: Und ich finde, das ist ein grosser Unterschied auch, ob die Kinder auch schon im Frühbereich Logopädie hatten oder nicht. Im Moment haben zum Glück fast alle Kinder, die kommen, im Frühbereich schon Therapien gehabt. Dann ist es einfacher, zu Hause etwas zu installieren. Wenn sich die Eltern schon gewohnt sind, einerseits dass zu Hause jemand in das System hineinredet, oder Tipps gibt. Und zweitens ist oft im Frühbereich schon etwas gelaufen: mit Kommunikation mit Bildkarten oder schon einen Talker installiert. Wenn man nichts hatte im Frühbereich, dann geht es mit 4, 5, 6, 7 bis zum ersten Mal nach Hause. Oft sind die Kommunikationswege schon so eingeschliffen, dass es schwieriger ist daran etwas zu ändern. Mit einem Besuch zu Hause komme ich dann nicht weit. Da sind die Eltern schon sehr auf sich allein gestellt und ich verstehe sehr fest, wenn der Transfer wirklich nicht gelingt. #00:09:26-5#
- 16 I: Die Anleitung, die du vorhin gesagt hast. Was ist das genau für eine Anleitung? #00:09:31-4#
- 17 B3: Das war zum Beispiel eine, wie sie den Kommunikationsordner zu Hause nutzen sollen. In welchen Situationen. Anleitung, Schritt für Schritt, wie sie es machen sollen. Die Eltern haben sich das jetzt gewünscht. #00:09:48-0#
- 18 I: Okay, so ein bisschen à la PECS? #00:09:50-9#
- 19 B3: Ja, vielleicht so eine Mischung zwischen PECS und Modelling. Nicht so das klassische PECS. Sonst ist für uns ein grosser Fokus darauf, dass das Schulteam eng mit den Therapien zusammenarbeiten. Und ich finde, dass es ein grosser Vorteil ist, dass die einen Kinder im Internat sind - also im Teilzeitinternat. Dort arbeiten auch Leute aus der Schule. Vielleicht nicht unbedingt die gleichen Bezugspersonen, aber dort ist es ein ganz anderes Setting. Viel ein alltäglicheres Setting. Und nur schon dies ist für uns ein riesen Gewinn, dass es dort auch eingeübt wird - ein Kommunikationshilfsmittel zum Beispiel. Aber nur schon dort sieht man, dass der Transfer schwierig sein kann. #00:10:34-9#
- 20 I: Wieso meinst du, ist der Transfer schwierig? #00:10:38-6#
- 21 B3: Weil wirklich viele Kinder nicht von sich aus generalisieren. Nicht von sich aus dann die Gebärden auch dort anwenden. Ja, man muss nochmals darauf aufmerksam machen: "Du, da könntest du auch mit dem Talker sagen, wenn du Heimweh hast." Oder du kannst auch sagen, wenn es nicht passt. Oder du kannst auch da sagen: "Ich brauche Hilfe oder etwas." #00:11:02-2#
- 22 I: Das heisst, man muss, so wie ich dich verstehe, muss man jeden Skill oder jedes Gebärdennutzen, muss man in jeder Situation üben? #00:11:12-5#

- 23 B3: Schon nicht bei allen Kindern. Weil es ist nicht immer. Die einen generalisieren wirklich von sich aus, machen den Transfer super. Bei anderen, wo es nicht gelingt, da schon. #00:11:21-5#
- 24 B4: Also ich finde es ist schon - ich sehe es auch bei den Übertritten, wenn sie in eine Institution wechseln, vom Frühbereich in den Schulbereich oder in eine Kita. Das Kind kann vielleicht zu Hause oder in der Therapie supergut die Mittel der Unterstützten Kommunikation nutzen - erfolgreich für die Kommunikation. Aber dann in der Kita oder auch in der Institution überhaupt nicht. Sie brauchen jemanden, der sie dazu einlädt. Damit sie merken, dass es dort gleich funktioniert. #00:11:49-3#
- 25 B3: Das stimmt voll. Es gibt Kinder, die kommen mit einem Kommunikationsordner und die verstehen gerade: "Aha, das kann ich ja auch hier nutzen". Und dann gibt es Kinder mit dem Ordner, sie fassen ihn nicht an, nehmen ihn nicht mal aus dem Rucksack, bis wir ihnen sagen: "Du kannst ihn auch hier nutzen. Schau mal, wir haben auch Seifenblätteri." Dann nutzen sie es. Das stimmt wirklich. Wenn wir aus den Berichten oder Gesprächen nicht wüssten, was die Kinder können, würden wir es oft nicht merken. #00:12:13-4#
- 26 B4: Und auch zu Hause mit den Eltern nur einmal vorbeigehen oder so, das ist sehr schwierig. Es kommt darauf an, was man für Erwartungen hat. Oft begibt man sich auf einen Weg zusammen. Es ist extrem schwierig, das im Alltag umzusetzen. Das sagen mir ganz viele Eltern immer wieder, dass es sehr schwierig ist. #00:12:38-2#
- 27 I: Könnt Ihr das Benennen, was genau schwierig ist? #00:12:42-3#
- 28 B4: Weil sie sonst schon so belastet sind im Alltag. Und auch noch andere Familienmitglieder ihre Bedürfnisse haben. Und weil es oft, gerade im Bereich der Unterstützten Kommunikation, ist es oft nicht eine natürliche Kommunikation. Man muss daran denken, es muss eine Art gelebt werden. Es muss eine Kultur etabliert werden. Und an diesem Felsen braucht es jemanden, der sie engmaschig begleitet. #00:13:08-7#
- 29 B1: Ich empfinde es immer als sehr schade, wenn ich Kinder sehe, bei denen ich denke: "Es hätte schon lange, lange etwas passieren sollen." Und wenn dann mit 7 oder 8 Jahren etwas eingeführt wird, denke ich: "Viel zu spät. So viel wurde schon verpasst." #00:13:26-2#
- 30 B4: Oder auch abgesehen von UK. Sie sind oft schon so eingespielt, dass gewisse Dinge einfach laufen, und man stellt sich gar nicht die Frage, ob man dort noch etwas mehr abwarten könnte - dass das Kind Initiative zeigen könnte, dass man ein Zeichen einfordert. Bei der Anleitung ist der erste Schritt mehr so, den Blick zu schärfen bei den Eltern oder auch Aufklärungsarbeit. Oder sie auch zu bestätigen bei dem, was sie schon machen. #00:14:02-1#
- 31 I: Und so diese Anleitung. Wie machst du das konkret? Also erzählst du den Eltern, auf was sie achten könnten? Oder nutzt du auch irgendwelche Tools, um die Eltern anzuleiten? #00:14:14-7#
- 32 B4: Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auf die Familie an, auf das Setting und auf den ganzen Verlauf. Bei Gewissen (ugs.) gehe ich einfach mal vorbei, ohne dass das Kind gross etwas machen muss, oder ich von den Eltern etwas erwarte. Ich sage mehrmals, dass es um das Kennenlernen gehe. Und dann frage ich: "Was funktioniert gut?" Oder: "Was ist schwierig?" Und dort ergibt sich dann etwas, um mit den Eltern daran zu arbeiten. Ich frage oft auch, was den Eltern ihr Ziel ist. Oft ist ihr Ziel dann hier oben (zeigt mit der waagrechten Hand in die Luft, etwa auf Augenhöhe). Und dann sage ich: "Jetzt müssen wir ein paar

- Zwischenstufen einbauen". Und dann thematisiere ich, probiere ich es ein wenig herunterzubrechen. Und ihnen das Verständnis zu geben, Zone der nächsten Entwicklung. Das wir den Blick dafür schärfen. Aber das ist ein Prozess. #00:15:07-8#
- 33 B3: Oft am Anfang im Frühbereich tue ich so ein wenig beobachtend kommentieren - nicht wertend. Aber die Eltern steigen oft auch selber ein. Es ergibt sich oft ein gutes Gespräch. So über die Ressourcen des Kindes. Die Eltern benennen dann auch sehr schnell, was noch nicht klappt. Die Ziele sind dann wirklich hier oben (zeigt mit der waagrechten Hand in die Luft). #00:15:30-4#
- 34 I: Welche Ziele sind das beispielsweise, welche die Eltern konkret äussern? #00:15:36-2#
- 35 B3: Ich merke es im Frühbereich. Wenn sie sich Logopädie wünschen, dann wollen sie zu 90% das das Kind anfängt zu sprechen. Wenn sie merken, es ist ähnlich wie die HFE oder die Basics überschneiden sich. Oder was sind die nächsten Schritte? Ich glaube, das ist nicht das, was sie eigentlich erwartet haben. Sie lassen sich dann darauf ein. Ich habe also noch nie Gegenwehr erlebt. Ihr Ziel wäre schon, das Kind fängt an zu interagieren, an zu kommunizieren, fängt am besten an zu sprechen. #00:16:06-6#
- 36 B4: Wörter. Verbale Wörter. Das ist von allen der Wunsch. #00:16:12-0#
- 37 B2: Ich denke, es geht darum die Erwartungen bei den Eltern abzuholen. Man hat immer wieder Anfragen von Kindern, die in Intensivprogrammen sind. Das sind ja wirklich verschiedene Therapieansätze zum Teil, das FIAS, das FIVTI, zum Beispiel. Dass man auch sieht, welche Therapeutin, die Ergotherapeutin, die HFE/ Das sind zum Teil auch verschiedene Ansätze, wie man damit umgeht. Eher verhaltensorientiert oder eher beziehungsorientiert. Das finde ich immer auch wichtig, wenn man die Erwartungen, die wir vorher geklärt haben, einerseits auf Bezug der Fähigkeiten des Kindes oder der Fortschritte, aber auch der Therapeutin. Dass es dann auch so realistisch ist für beide. #00:16:58-0#
- 38 (Gruppe schweift vom Thema ab und spricht über die Erfolgchancen bei nicht-sprechenden Kindern in der Logopädie Lautsprache zu entwickeln.)
- 39 B4: Ich habe auch solche, die den ganzen Talker, alle Grammatikgruppen auswendig gelernt haben. Also dann kann ich sagen: "Warte mal kurz, ich komme gleich." "Schnell, schneller, am schnellsten (spricht wie Talker)." #00:21:01-0#
- 40 B3: Ja genau. #00:21:01-8#
- 41 B4: Aber sie können es nicht wirklich für die Kommunikation nutzen. #00:21:06-2#
- 42 B1: Ja, eben genau. Es gibt ja dann auch die, die wie ein Wasserfall sprechen - Echolalie und weiss ich nicht was. Aber kommunikativ können sie nichts. Im extremen Beispiel. Es gibt natürlich auch noch die dazwischen. #00:21:18-8#
- 43 B3: Wir haben einige Kinder, die verbalsprachlich stärker oder weiter sind als andere Kinder, aber nicht kognitiv stärker. Wir haben einen Jungen, der fast ohne Verbalsprache an die Regenschule reintegriert wurde. Er kann einfach sehr gut mit dem Talker umgehen. Er kann mit dem Talker so viel mehr Ausdrücken als andere Kinder die Verbalsprache haben. Im Frühbereich kommen viele Kinder in eine Sprachentwicklung, aber oft mit Gebärden oder mit Bildern. Sie machen eine Sprachentwicklung durch, aber nicht unbedingt verbal. Oder nicht nur verbal. Oft ist es ein Gemisch. #00:22:00-7#

- 44 I: Ich glaube, wir gehen zum nächsten Ausschnitt. Oder will jemand noch etwas dazu sagen?
#00:22:16-4#
- 45 (Gruppe schweift ab und spricht darüber, welche Leitlinie die Moderatorin benutzt hat und wer die Leitlinien entwickelt.)
- 46 B3: Es kam mir noch etwas in den Sinn vorher, zu dem. Du hast vorher gesagt, das Abwarten. Wir haben im Frühbereich ein Elterntreffen. Letztes Mal hatten wir das Thema Kommunikation. Das Abwarten hat sich als grösstes Thema während des Abends herauskristallisiert. Ich glaube in jeder Familie einzeln ist das ein Thema zu Hause. In der Kommunikation einfach mal sich zurücknehmen, mal abwarten, mal beobachten. Das war mir vorher so/ Die Eltern konnten alle sagen: "Wir wissen es eigentlich. Wir hören es hier nochmals, und wir wissen es eigentlich." Aber es ist so schwierig, auch die Gratwanderung von: "Ich weiss eigentlich, was mein Kind möchte und dann doch abwarten, bis ein Zeichen kommt." Aber nicht zu lange warten, dass das Kind merkt: "Ich weiss genau, dass du weisst, was ich möchte." Also, dass das Kind sich nicht veräppelt fühlt. Dass sie eigentlich genau wissen, dass sie es machen sollten. Dass es im Alltag sehr schwierig umzusetzen ist. #00:24:38-0#
- 47 B4: Und das Kind aber auch nicht hängen lassen. #00:24:40-0#
- 48 B4: Das ist extrem anspruchsvoll. Das sehe ich auch immer bei den Praktikantinnen. Oder auch bei mir selbst. #00:24:52-6#
- 49 I: Also eben so die Frage: "Wie lange wartest du dann?" Du weisst ja, was das Kind will. Wann gehst du auf den Wunsch ein? Welche Hilfestellung gibt man dann? #00:25:06-7#
- 50 B4: Das Timing ist entscheidend. Trotzdem sollte die Kommunikation noch etwas echt sein. #00:25:14-3#
- 51 I: Dass es sich dann auch in den Alltag übertragen lässt. Im besten Fall. #00:25:22-1#
- 52 B2: Ich denke, oft haben wir auch sprachlich bedingt das Interesse an der Reaktion auf etwas. Einerseits ist es die Initiierung der Kommunikation. Aber auch zu sehen, wie das Kind auf sprachlichen Input reagiert. Das ist auch immer eine Gratwanderung. Wann können wir überhaupt einen Input geben? Das Kind ist auch bereit dafür. Und wann geht es darum, dass es sich selber initiierend zeigt? Für mich ist das auch wirklich immer beides bei der Autismustherapie eine grosse Herausforderung: Einfordern und sein lassen. Diese beiden Aspekte. #00:26:03-4#
- 53 B4: Also da denke ich an Joint Attention. Einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus herstellen können. Und eine Balance finden zwischen, sich führen, also das Kind hat die Führung, zeigt wo ist das Kind interessiert, ich folge dem Kind. Und da entsteht wieder ein kostbarer Moment der gemeinsamen Aufmerksamkeit. Aber gleichzeitig habe ich den Lead. Das ist oft auch ein Thema. #00:26:27-1#
- 54 I: Die Gratwanderung zwischen diesen beiden Aspekten. #00:26:31-5#
- 55 B1: Und die Generalisierung. Wir wissen es alle. Es braucht so viele Ressourcen. Wenn es ein Kind nicht schafft selber zu generalisieren, dann muss ich ehrlich sagen, dann scheitert es einfach manchmal an dem, dass es (unv.) nicht geschafft wird. Auch in einer Klasse oder in einer Familie auch. Da sind noch sechs andere Kinder. Das rennt davon. Dort solltest du noch

- PECS, oder irgendetwas einbauen. Dann finde ich, manchmal ist es einfach frustrierend und schade für das Kind. Wo es dann einfach ressourcentechnisch nicht klappt. #00:27:09-7#
- 56 B4: Die grosse Kunst ist, dies in Rituale einzubinden, in Alltagsrituale, zu Hause. Oft gehe ich nach Hause mit der Erwartung oder mache mit den Eltern ab, dass wir über das sprechen. Und dann ist gerade noch eine Snack-Situation zuhause, dann sehe ich: "Ah das könnten wir jetzt gerade einmal probieren. Oder probiere doch mal so und so." Und dann sagen die Eltern oft: «Das habe ich mir noch gar nicht überlegt». #00:27:34-7#
- 57 I: Also dann so spontane Situationen nutzen, um irgendwie Kommunikation anzubahnen. #00:27:41-6#
- 58 B4: Wiso dem Kind immer alles schon in den Teller legen? Warum nicht einfach warten, oder nur eins geben oder wenig, bis das Kind ein Zeichen gibt, dass es noch mehr will. Einfach so kleine Dinge. #00:27:53-8#
- 59 B1: Dafür bin ich dann wie zu wenig in der Klasse, um dies Situationen packen zu können. Und dann ist es manchmal so sehr konstruiert. Der Förderplan (unv.), wie könnte man das im Klassenalltag einbauen? Überlegt man sich schon solche Rituale, was kommt immer wieder und was könnte man da? Dann gibt es Ideensammlungen. Aber, dass es wirklich umgesetzt wird, muss es meistens eingeplant werden. #00:28:15-5#
- 60 B3: Ja das sehe ich auch so. Im Schulsetting, auch wenn die Leute genau wissen, was sie vorzeigen wollen, was sie modeln wollen, was sie einführen wollen. Sie haben es fest vor, und ganz oft spielt dann der Alltag rein. Dann muss ein Kind erbrechen. Irgendein Kind rennt weg. Irgendein Kind muss weinen wegen irgendwas. Es funktioniert am besten, wenn es so geplant wird: "Du drückst beim Basteln die und die Wörter auf dem Talker." "Du tust beim Morgenkreis die und die Wörter modeln." Und oft merken sie dann so: "Aha, das ist ja gar nicht so schwierig." Sie lernen das Gerät kennen und fangen dann von sich aus an das Gerät zu nutzen. #00:28:54-7#
- 61 B1: Aber es ist sehr schleppend, also nicht befriedigend. Es ist dann nicht so, dass es so eine Dynamik im Team gibt. Und dann eigene Sachen und da könnte man noch. Weil es eben, oft sind da noch die anderen Kinder. #00:29:07-4#
- 62 B4: Oft, wenn ich in die Schulen gehe, sehe ich, dass es im «Znüni»-Ritual etabliert ist. Das Kind muss jedes Mal auf dem Talker oder mit den Kärtchen mitteilen, ob es Apfel oder Brot möchte, obwohl es keines von beidem wirklich gerne hat. Es isst es einfach aus purer Langeweile. Aber es ist halt wirklich ein Bedürfnis vom Kind. Oder dann tut man dem Kind modeln (macht mit den Händen Gänsefüsschen in die Luft) sagen sie dem. Irgendein Tagesablauf oder irgendwie eine Routine vorsagen: "Zuerst das, dann das, das, das, das." Das ist dann auch nicht wirklich so echte Kommunikation. Irgendein Kommentar machen oder/ Ich versuche dann immer den Blick der Leute zu schärfen. Stell dir vor das Kind könnte sprechen: "Was würde es euch dann erzählen wollen? Was interessiert es?" Aber das ist so schwierig. #00:29:54-8#
- 63 B3: Es ist sehr schwierig. Ich finde es hängt fest vom Klassenteam, erstens vom Wissen und der Erfahrung ab und geschweige den von der Dynamik im Klassenteam. Und ein wenig auch, bei uns jetzt, von den Heilpädagogen im Team. Ein bisschen von der Strenge, die dann auch mal sagt: "Du das ist wichtig." Die Logopädinnen sind nicht die ganze Zeit im Team. Wir gehen vielleicht an die Klassensitzungen. Aber es braucht jemanden, der das ein bisschen vorlebt. Und den anderen auf die Finger klopft. #00:30:24-8#

- 64 B4: Das ist ein gutes Stichwort von dir. Eben das Vorleben. Modelling bedeutet für mich auch, dass ich Modelling mache für die Eltern. Dass ich Modell bin, wie man es machen könnte. Aber meistens ist das mehr so im Verlauf. Ich taste mich daran so hin und versuche sie vor allem sehr zu bestärken, in dem was sie machen. #00:30:48-0#
- 65 B2: Ich denke, das Institutionelle hat auch einen riesigen Vorteil. Wenn man das wirklich als Institution so leben kann. Bei uns ist es manchmal die Herausforderung mit Kitas, welche viel Wechsel haben im Personal. Dann ist die Familie, dann ist die Kita. Oder die Spielgruppe. Dort können wir auch Kommunikationsstrategien anleiten. Wir zeigen es so, dass es machbar und umsetzbar ist. Aber in einer Institution natürlich sicher kooperativer, so das Interdisziplinäre auch. Das funktioniert dann natürlicher. #00:31:27-1#
- 66 B4: Es ist immer mit einem Aufwand verbunden. Für mich ist das Hauptziel der Therapie, und mein Auftrag ist es, dass das Kind partizipieren kann in seinen Lebensbereichen. Sei das in der Kita, zuhause, wo auch immer. Das bedeutet, dass ich auch dorthin gehen muss. Um es dort zu unterstützen und das Umfeld anzuleiten. Aber das ist für uns als Leistungserbringer im Vorschulbereich wirtschaftlich nicht so attraktiv überall hin zu reisen. #00:32:03-4#
- 67 I: Bekommt ihr die zeitlichen Ressourcen gut gesprochen, damit ihr diese Domizilsachen machen könnt? #00:32:12-6#
- 68 B4: Ja. Die sind gezahlt. #00:32:14-9#
- 69 B2: Es ist einfach im Vergleich zu den Heilpädagogischen Früherzieherinnen, die haben ja wirklich immer einen Domizilauftrag. Aber bei uns ist es immer wieder ein Hin und Her auch mit Reisekosten. Aber jetzt verändert sich viel mit dem AJB. Man hat schon Stunden. Aber wenn das Kind zu einem kommt oder die Familie, ist es einfacher für die Logopädinnen. Auch wenn man die Ressourcen gesprochen hat, muss man einfach aktiv werden. Es ist nicht so, dass die Kita einen anruft und danach fragt - meistens. Da muss man wirklich eigeninitiativ sein. #00:32:52-2#
- 70 B3: Es ist finanziell schon nicht gleich lohnenswert, eine Domiziltherapie anzubieten, wie wenn man einfach/ Also ich, wenn ich selbständig wäre, würde ich nicht nur Domiziltherapien anbieten - niemals. #00:33:05-6#
- 71 B2: Ich glaube es ist mehr auch der Leistungsauftrag. Wenn du sagst: "Das ist mein Ziel." Dann gehört es, finde ich, auch klar zu der Therapie. Aber ich gehe auch nicht konkret zu der Familie nach Hause. Aber als Umsetzung gehört bei uns die Kita sehr stark dazu. Aber attraktiv ist es eher weniger, denke ich. #00:33:29-2#
- 72 B3: Ich habe jetzt immer eine Domiziltherapie-Verfügung bekommen. Aber es ist nicht so, dass automatisch eine kommt bei einer Verdachtsdiagnose Autismus. Die HFE bekommt dann eben sofort eine Domiziltherapie-Verfügung. #00:33:45-3#
- 73 B4: Sie bekommen sowiso immer eine Domizil-Verfügung. Aber bei mir reicht ein Telefon. Die Fachstelle ist extrem kulant und offen. Da können wir anrufen und sagen: "Da haben wir diesen und jenen Schwerpunkt. Es geht um das und das." Dann stellen sie uns das aus. Das ist nicht das Problem. // B3: Das erlebe ich auch so. #00:34:01-1#
- 74 B2: Es ist der Aufwand. Man kann dann nicht nachher gleich ein anderes Kind haben. Aber das ist immer eine Frage der Qualitätssicherung sowiso, dass das Therapieziel im Zentrum steht. #00:34:15-6#

- 75 I: Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Das bezieht sich auf den Vorschulbereich. Da würde ich gerne auf den zweiten Teil eingehen, wo es darum geht. "Ohne jedoch selbst zu Therapeuten zu werden (Wird auf einem Clipboard in ausgedruckter Form gezeigt und auf Hochdeutsch abgelesen)." Man leitet die Eltern an. Und sie werden in einem förderlichen Umgang mit dem Kind angeleitet. Aber die Eltern sollen selber nicht zu Therapeuten werden. Wie versucht ihr das abzugrenzen? Ich kann mir vorstellen, dass es auch Eltern gibt, die voll in die Gänge kommen. Dann ist eigentlich nur noch Therapie den ganzen Tag. Wie geht ihr damit um? Wie erlebt ihr das? Vor allem im Vorschulbereich. #00:35:18-4#
- 76 B2: Ich finde, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe schon immer wieder Mütter, die so viel Wissen haben von allen Therapien - also auch Ergo oder Früherziehung. Und andere, die froh sind, wenn sie einen Moment für sich haben, wo sie das Kind in einer Interaktion mit jemandem sehen können, wo sie gerne hingehen. Was ich wirklich stark merke, ist, dass Tools wie ein Talker oder Kärtchen ihnen eine gewisse Sicherheit geben. Dass sie auch etwas machen können. Weil so therapeutisch-spielerisch arbeiten, wie wir es jetzt machen, das finden sie, glaube ich, sehr anspruchsvoll. Also wenn wir über triangulieren/ Sie können sich das zwar vorstellen. Aber ich glaube, die Spielanleitung ist sehr schrittweise. Wenn sie aber etwas Konkretes haben, dann ist es für sie einfacher, empfinde ich. Und dass sie selbst zu Therapeuten werden, ich glaube, ein Stück weit ist es auch ein Teil davon ein solches Kind zu begleiten. Man ist ja immer dabei, im Frühbereich meistens zum Bringen und Holen. Aber ich glaube, das kann man manchmal auch im Austausch mit den Eltern ansprechen, dass halt das Kind auch wirklich eine Mutter braucht, die nicht immer übt, sondern auch einfach da ist. Und das Kind und das Containing gibt und das Auffangen der Gefühle. Aber es ist sicherlich nicht zu vermeiden, wenn sie so viel sehen. #00:36:51-4#
- 77 B4: Ich glaube, die grosse Kunst ist wirklich, wenn man beziehungsorientiert arbeitet. Und dass man im Alltag diese kleinen Fenster sieht, wo man mit einem Kind in den Austausch kommen kann. Dadurch kann man dem Kind auch sprach- und kommunikationsfördernde Angebote machen, ohne dass man dann gleich in eine Therapeutenrolle verfällt. Nicht, dass es sich wie Üben anfühlt. #00:37:22-6#
- 78 I: Eine natürliche Förderung der Sprache. #00:37:27-3#
- 79 B4: Das ist die grosse Kunst. #00:37:29-0#
- 80 B1: Manchmal gibt es auch Eltern, welche explizit Hausaufgaben verlangen. Ob jetzt von der Therapie oder auch sonst. Und dann müssen wir manchmal auch klar abgrenzen, ob sich das Kind zuhause auch erholen und am Familienleben teilnehmen darf und in der Schule machen wir anderes. #00:37:49-2#
- 81 B3: Das haben wir jeweils auch. Spannenderweise mehr an der Schule, dass die Eltern so, fast überaktiv werden. Und neben der Schule noch mehr Therapien. Sie hätten am liebsten nocheinmal Logopädie, und noch Ergo, und noch auf dem Bauernhof, und noch Spielgruppen, und auch Musik, und Lesegruppen. Dort schauen wir dann viel mehr mit den Eltern auch an/ Die Geschwister haben vielleicht noch ein Hobby neben der Schule, aber auch nicht noch 10 andere (unv.) das Gefühl haben, es übersteigt die Ressourcen des Kindes, dann sprechen wir es an. Im Frühbereich habe ich das jetzt eher nicht so erlebt. #00:38:24-5#
- 82 B2: Im Frühbereich ist es auch noch sehr stark ein Prozess der Eltern. Viele haben manchmal erst gerade die Diagnose bekommen und haben den Drang, noch vieles zu ändern, bevor es in den Kindergarten kommt. Der Prozess gehört zu der Therapie dazu, dass man das begleitet. Ein

- Aktivismus ist manchmal mehr und manchmal weniger. Das hat auch viel mit der Akzeptanz der Diagnose oder vom Umgang zu tun. #00:39:02-9#
- 83 B1: Herausfordernd finde ich es manchmal auch mit Eltern, welche auch betroffen sind von Autismus. Die klammern sich sehr stark an das Strukturierte. Das sind oft diejenigen, die trimmen und üben. Auch das damit zu vermitteln/ Ich kann ja nicht sagen: "Der Familienalltag sollte anders aussehen." Das finde ich recht herausfordernd. #00:39:31-9#
- 84 I: Wenn ihr Inhalte an die Eltern weitergebt, passiert das während der therapeutischen Einheit oder macht ihr spezielle Sitzungen nur mit den Eltern? Oder läuft das am Rande der Therapie mit, dass man am Anfang oder am Schluss noch mit den Eltern austauscht? Wie macht ihr das? #00:39:58-5#
- 85 B2: Ich mache beides. Entweder sind die Eltern komplett dabei oder wenn es eine Einheit ist, welche nur mit dem Kind ist, dann ist es ganz klar nachher und vorher ein Austausch. Wir haben auch ganz klare Gefässe für Elterngespräche. Das finde ich auch immer wieder sehr wichtig, dass man die Not der Eltern oder die Wünsche und Bedürfnisse in einem solchen Gespräch abholen kann. Ich finde, das löst manchmal etwas in einer Therapie. Wenn man einfach mal mit den Eltern gesessen ist. Das ist natürlich oft nicht organisierbar, sehr schwierig. Aber bei uns ist das ja auch als Freischaffende beides gut möglich. #00:40:39-5#
- 86 B4: Meistens findet es schon in der Therapie statt. Entweder, dass ich die Eltern gerade anleite oder dass ich etwas mit dem Kind mache und denn gerade meine Gedanken und Beobachtungen mit den Eltern teile und sie mitnehme. Oder das wir am Schluss noch ein wenig zusammenfassen und ein paar Dinge klären, während das Kind noch etwas für sich spielt. Manchmal kommen dann auch zwischen Tür und Angel so grosse Themen auf bei denen ich die Eltern dann manchmal auch abklemmen muss. Auch, weil das Kind noch da ist und alles mitbekommt, was auch nicht immer gut ist. Dann machen wir dann extra etwas ab. Und vor allem, um auch alle einzubeziehen. Also nicht nur den einen Elternteil, der die Kinder immer begleitet. #00:41:28-9#
- 87 I: An diese Gespräche ladet ihr dann auch die anderen Fachpersonen ein, oder macht ihr das dann einzeln? Also nur ihr als Logopädin mit den Eltern? #00:41:40-1#
- 88 B2: Wir haben auch Rundtischgespräche, gerade wenn es am SSG um die Einschulung geht. Oder einfach Elterngespräche. Es kommt auch darauf an, also ohne Kinder sind es sicher viel weniger Gespräche. Vielleicht einmal pro drei, vier Monate. Und ein SSG mit weiteren Fachpersonen würde ich sagen, einmal im Jahr bis zu zweimal je nachdem. Aber das findet sicher schon meistens, gerade um Meldeformular auszufüllen, sind wir mehrere Fachpersonen meistens zusammen. #00:42:19-4#
- 89 B3: Ich mache eher noch mit der HFE zusammen. Da habe ich noch eher mal, dass wir zusammen zu den Eltern nach Hause gehen oder mit den Eltern abmachen. Wenn SSG und vielleicht noch mehr Leute dabei sind, und vielleicht noch die Kita dabei ist oder so, dann ist das wirklich einmal pro Jahr. Sonst mache ich auch viel zu Hause, je nach Kind. Die einen Kinder mögen dann irgendwann nicht mehr so, dann brauchen sie eine Pause. Sie essen dann etwas, währenddessen bespreche ich mit den Eltern Themen. Sonst mache ich einen Extra-Termin ab, um beispielsweise die Therapieziele anzuschauen. Oder oft, wenn es um die Einführung von UK geht, können sie es sich gar nicht so genau vorstellen. Sie sehen schon, was ich da will mit diesen Bildern, dann machen wir manchmal auch ab und zeige Filme von anderen Kindern, die UK benutzen. Damit sie eine Vorstellung haben, wie das aussieht, wenn ein Kind ein Bild

- benutzt. Oder auch, wie kompetent es irgendwann sein kann mit einem Ordner. Dafür mache ich manchmal so Extra-Termine. #00:43:30-6#
- 90 I: Gut, hat jemand sonst gerade noch ein letztes Votum zu diesem Thema? Dann gehen wir weiter. Wir haben das vorhin schon etwas angeschnitten. Jetzt geht es da wirklich so um die Hausaufgaben. Ich lese es vor: «Im Grundschul- und Jugendalter sollten Eltern die Durchführung von Hausaufgaben, die in einer Gruppen- oder Einzeltherapie des Kindes aufgegeben werden, unterstützen, um die Generalisierung der in der Therapie gelernten Verhaltensweisen im Alltag zu fördern (Wird auf einem Clipboard in ausgedruckter Form gezeigt und auf Hochdeutsch abgelesen)» Gebt ihr Hausaufgaben im Schulsetting? #00:44:17-9#
- 91 B1: Höchst selten. Das ist bei mir wie bei Übungstherapien, bei denen man einfach Wiederholung braucht. Aber wenn es um den Transfer in den Alltag geht, dann gebe ich sicher keine Aufgaben. Das macht für mich keinen Sinn. #00:44:35-7#
- 92 B3: Für mich auch nicht. Das sind eher so LRS-Therapien. Wo man so Dinge üben muss. #00:44:41-3#
- 93 B1: Ja, genau, so Kräftigung und so Dinge. #00:44:46-6#
- 94 I: Also so im Autismus-Kontext gibt es nicht die klassischen Hausaufgaben? #00:44:53-1#
- 95 B3: Also wir haben Kinder, welche schulische Hausaufgaben haben. Aber viele von denen sind einfach in der Regelschule teiltintegriert. Sie kennen von der Regelschule die Hausaufgaben. Dann gibt es bei uns auch Hausaufgaben. Aber diese lösen sie, glaube ich, so viel ich weiss, alleine. Es geht dann wirklich um Hausaufgaben, wie Regelschulhausaufgaben. Von der Therapie/ Ich glaube, ich würde es einfach nicht Hausaufgaben nennen. Es gibt schon Themen, die wir mit den Eltern besprechen. Aber da geht es mehr darum, wie sie sich zu Hause kommunikativ verhalten. Dann sollen sie ein Singspiel einführen, aber das sehe ich nicht als Hausaufgaben. #00:45:30-7#
- 96 B4: Ich gebe manchmal Hausaufgaben, aber den Eltern und nicht den Kindern. #00:45:32-6#
- 97 B3: Ja, genau. #00:45:33-8#
- 98 B4: Zum Beispiel ein Beobachtungsauftrag. Oder, dass sie zu Beispiel einen Eintrag machen im Niki Diary. #00:45:37-8#
- 99 B3: Stimmt, das mache ich auch so. #00:45:39-3#
- 100 B4: So Aufträge. Ich arbeite vor allem im Freispiel. Der Dialog ist mein grosses Ziel. Ich arbeite sehr dialogorientiert. In einem Teil setzt man sich dann auch noch an den Tisch, um eine Arbeitshaltung zu entwickeln. Es geht in Richtung des Kindergartens, damit sie dort überleben können. Und dann der Umgang mit Anforderungen. Dann üben wir auch solche Dinge. Dann sitzen wir noch 10 Minuten am Tisch. Dort mache ich manchmal auch Wortschatztraining. Da habe ich so Karteikarten, vorne ist ein Bild, und hinten drauf ist das Gebärdenbild. Das Gebärdenbild ist nicht für das Kind, sondern für das Umfeld. Dann habe ich eine Box mit einem Schlitz. Die Kinder machen das alle sehr gerne. Dann arbeiten wir noch ein bisschen, sitzen am Tisch. Dann gebe ich den aktuellen Wortschatz, die Bilder. Das Kind kann es anschauen, kann probieren es zu benennen oder mich anschauen und ich mache die Gebärden und spreche dazu. Manchmal sprechen auch die Kinder. Dann stecken wir es in die Box. Dann mache ich oft

- auch eine Box für zuhause. Dann lade ich die Eltern ein, dass sie das in ihrer Sprache machen, weil die Gebärden oft eine Brücke sind zwischen den verschiedenen Sprachen. In diesem Rahmen mache ich das, aber mehr, um sie dazu einzuladen. #00:46:51-8#
- 101 B3: Ich habe viele Eltern im Frühbereich, welche diese Dinge von sich aus übernehmen. Wenn sie Aufgaben sehen am Tisch und das Kind macht das gerne, dann basteln sie es nach. Das nächste Mal, wenn ich komme, sehe ich, dass ich es gar nicht mehr mitnehmen muss. Sie haben es selber hergestellt. Das stimmt, das wäre mir gar nicht so bewusst. Aber den Eltern gebe ich öfters die Aufträge. Oder nur schon aufschreiben, welche Piktogramme fehlen. Sie sind auch etwas in der Pflicht. Manchmal ist es ein Einladen, manchmal ist es auch so: "Ihr speichert bis zum nächsten Mal alle Personen in den Sprachcomputer oder so." Aber es sind wirklich Hausaufgaben für die Eltern und nicht für die Kinder. #00:47:31-3#
- 102 B1: Im Schulbereich passiert das natürlich auch. Wenn Hausaufgaben gegeben werden, dass die Eltern die Hausaufgaben machen. Das wollen wir ja alle nicht. Dass die Eltern denken, die müssen gemacht werden, egal wie. #00:47:48-0#
- 103 I: Dann mach ihr im Schulsetting einfach regelmässige Telefonate oder so mit den Eltern, wenn es etwas Neues aus der Logo gibt? #00:47:59-3#
- 104 B1: Das ist unterschiedlich. Manchmal kommunizieren wir schriftlich, per E-Mail oder über andere Messenger. Anderen Eltern rufe ich wirklich an. Bei anderen ist das schlichtweg nicht möglich. Also, das gebe ich offen zu. #00:48:15-4#
- 105 I: Aus zeitlichen Ressourcen der Eltern? #00:48:19-7#
- 106 B1: Nicht erreichbar oder kein Interesse. Im Schulbereich passiert das natürlich schon. Die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule. Wir sind eine Tagesschule. Dass die Eltern sagen: "Das ist eure Sache. Ihr erzieht mein Kind. Das ist euer Auftrag." Wo sie sich wirklich abgrenzen. Wo man sich arrangieren kann, man kann sie nicht zwingen. #00:48:45-0#
- 107 B3: Zwei Mal pro Jahr haben wir die Elterngespräche, also die Standortgespräche. Dort müssen sie kommen. Bereits das ist ein Kampf, dass sie zweimal pro Jahr an die Standortgespräche kommen. Dann können wir noch so oft einladen, dass zu Besuch kommen oder dass wir nach Hause gehen würden. Dann gibt es Eltern, die würden am liebsten jede Woche in die Therapie. Dann muss man dann sagen: «Das ist jetzt eben nicht mehr Frühbereich, da kannst du leider nicht jede Woche zuschauen». Bei der grossen Mehrheit ist es dann auch Telefonieren oder E-Mail. Wir haben ein Kontaktheft, wo wir auch notieren, wenn ein Kind zum Beispiel zum ersten Mal eine Gebärde gemacht hat. Dann schreibe ich in das Kontaktheft: «Juhu, heute hat es das erste Mal 'Helfen' gemacht.» oder so. #00:49:23-3#
- 108 B1: Gewisse Dinge lasse ich über die Lehrpersonen ausrichten. Einfach auch aus Ressourcengründen. Dass es nicht noch einmal ein Telefon gibt oder anderes. Das ist ein praktischer Grund. Oder Kontaktheft. Bei jenen, bei denen das gut funktioniert, schreibe ich schnell etwas hinein. #00:49:39-3#
- 109 I: Gut, dann kommen wir zum letzten Thema. Hier geht es nochmal um die interprofessionelle Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen. "Falls ein Kind/Jugendlicher eine spezielle Schulform mit sonderpädagogischer Ausstattung besucht, sollen die Sonderpädagogen, die in diesen Schulen arbeiten, bezüglich der effektiven Therapiemethoden informiert und wenn möglich auch geschult werden um diese zum Erreichen entsprechender individueller

- Therapieziele im zeitlichen Rahmen der schulischen Förderung einsetzen (Wird auf einem Clipboard in ausgedruckter Form gezeigt und auf Hochdeutsch abgelesen)." #00:50:22-9#
- 110 B1: Es wäre der Wunsch, dass es so laufen würde. Wir sehen eigentlich alle diese Notwendigkeit. Dass das eigentlich grundlegend ist, alles. Aber eben, wir haben auch an den Schulen viel Fluktuation, neue Leute. Natürlich, die werden regelmässig geschult. Aber das ist einmal im Jahr pro Thema. Da gibt es verschiedene Schulungen. #00:50:58-3#
- 111 B3: Wir hatten gerade zweimal den Q-Tag zum Thema UK. Es ist vorher schon ein Thema. Und jetzt ist wieder voll der Aufschwung. Auch Leute, die schon sehr lange bei uns arbeiten. Bei denen ist so: "Ah ja! Und dies könnte ich mehr". Und jetzt merken wir gerade so: "Aha, das ist jetzt voll das Thema." Aber der nächste Q-Tag ist dann wieder zu etwas anderem, zu Wahrnehmungsförderung oder irgendetwas anderes. Und dann ist dieses Thema gerade wieder im Fokus. Es passiert wieder so automatisch, dass andere Themen wieder in den Hintergrund rücken. Ich glaube, die Klassen müssten auf so viele Sachen achten. Da kommt eine Psychomotoriktherapeutin, die findet: "Bei diesem Kind könntest du auch noch auf die Händigkeit schauen und bei jenem Kind mit der Stiftilfe arbeiten." Und dann kommt die Ergo und dann die Sozialpädagoginnen und Heilpädagoginnen haben noch ihre eigenen Themen. Das ist wirklich jeweils nicht ganz einfach. #00:51:49-1#
- 112 B1: Aber natürlich, das individuelle Kommunikationssystem vom Kind, das muss allen klar sein. Das müssen alle kennen und umsetzen können. #00:51:57-1#
- 113 B3: Es müssen alle wissen, was die Theorie dahinter ist. Wie soll das eingeführt werden? #00:52:01-5#
- 114 B4: Und da verstehe ich meine Rolle als Logopädin auch als Motor. Um immer mal wieder ein wenig nachzufragen, um ein wenig nachzuschauen. #00:52:11-4#
- 115 B3: Ja, Motor passt gut. #00:52:13-0#
- 116 B4: Ja, wir müssen ein wenig Input geben, die Leute begeistern, bei der Stange halten. Auch die Eltern. #00:52:19-0#
- 117 B1: Auch den Überblick behalten, koordinieren, und auch schauen, dass alles dokumentiert ist. Und alles wirklich da ist an Infos, damit sich diese jeder holen kann. #00:52:28-7#
- 118 B4: Ja, und zwar nicht nur immer: "Man sollte noch» und «wäre schön, könntest du nochmal». Wie so: "Hey, ich habe gesehen, mega cool, hast du das gemacht." Oder: "Hey, hast du auch gesehen, er hat das gemacht. Das Kind hat die ganze Zeit davon erzählt.» So ein wenig Begeistern. #00:52:42-4#
- 119 I: Könnte es eine Idee sein, wenn die Logo mehr ins Schulsetting geht, mehr ins Klassensetting? Könnte das eine Idee sein, um den Alltagstransfer im Schulsetting zu vereinfachen? Oder habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht mit dem? #00:53:02-4#
- 120 B1: Es gibt dann eben die Momente, die wir schon gehört haben, die zu Hause passieren. Die ganz coolen Momente im Alltag wirklich jetzt braucht es die Kommunikation, jetzt machen wir gleich spontan. Das wäre super. Aber dafür kann ich nicht den ganzen Tag in der Klasse sein, weil ich weiss ja nicht, ob die Situationen kommen. Und oft ist es einfach zu viel im Klassenverband. Es kommt nochmal jemand rein. Es wird nochmal unruhiger. Der Standard bei uns ist wirklich, dass wir die Kinder rausnehmen. Ich schätze es total, auch das Kind im

- Klassenverband zu sehen. Es kommen dann vielleicht andere Themen, aber dass wir das standardmässig machen. Hm-m (verneinend). #00:53:44-6#
- 121 B4: Es kommt auf den Schwerpunkt, auf das Ziel, das du gerade hast. Bei einigen Kindern gehe ich jede Woche in die Kita. Bei gewissen Kindern muss ich das Spiel moderiere und schaue, dass sie in die Interaktionen kommen. Und gewisse Kinder nehme ich bewusst raus, wenn ich in der Einzelförderung, in der Kita etwas mache. #00:54:07-5#
- 122 B1: Wenn ich in der Klasse bin, passiert es oft, dass ich für das Kind da bin und sie kümmern sich um die anderen Kinder. Es hat niemanden die Kapazität, um dabei zu sein. #00:54:18-0#
- 123 B3: Das ist eben das Thema. #00:54:18-4#
- 124 B1: Es funktioniert wie nicht richtig. #00:54:19-5#
- 125 B3: Es ist leider ein bisschen so, glaube ich, dass die Therapien nicht unbedingt ein Entlastungsangebot sind, aber dass sie Entlastung bringen im Alltag. Wir können noch so oft sagen, dass die Logo kein Entlastungsangebot ist. Es ist faktisch so, dass Kinder mit sehr herausforderndem Verhalten, dass sie froh sind, wenn diese Kinder nicht in der Klasse sind in diesem Moment. Was wir manchmal machen, sind klasseübergreifende Grüppchen. Teilweise auch nicht nur die Logopädie, dass wir PMT-Logo-Grüppchen mit Kindern machen oder dass wir mit einer Heilpädagogin mit ein paar Kinder Grüppchen machen. Das klappt eher. Oder Projekte, das haben wir auch schon gemacht. Turmprojekte, wo man verschiedene, also Logos und PMT z.B. zusammen, macht. Dass man mit der einen Klasse für ein gewisse Zeit Turmprojekte hat. Und dann schon pro Kind eingehen und wie vorzeigen. Und bei der einen Klasse wird die Klasselektion, wo man sagt, dem Kind seine Lektion komme ich jetzt zwischen den Herbstferien und Weihnachtsferien auch immer in die Klasse. Aber dann müssen die Ressourcen sichergestellt sein. #00:55:30-4#
- 126 B3: Oder was ist das Thema? Dann lohnt es sich, und sonst nicht. #00:55:42-9#
- 127 B2: Ich finde auch: "Was ist das Ziel, nochmals?" Auch so im Blick zu behalten. Wenn du sagst: "Integrativ". Dann kommt mir einerseits in den Sinn: "Will ich das Kind sehen, wie es natürlich agiert in einem Setting oder will ich es anleiten?" Was du vorher gesagt hast: "Wenn man es anleitet, passiert es oft, dass man dann einfach mit dem Kind dort ist. Wenn man es mehr beobachtet, geht der therapeutische Aspekt eher ein wenig verloren." Das ist für mich immer wichtig, bevor ich integrativ schauen oder aktiv meine Therapieziele umsetzen will, dass ich mir bewusst bin, was dann passieren soll. Das auch mit der Betreuungsperson absprechen, zum Beispiel in der Kita. Ich finde es sehr spannend, auch einmal ein Kind eine halbe Stunde in der freien Interaktion zu sehen. Wenn man es aktiv begleitet, dann/ Es ist aber auch zum Beispiel die Kleingruppe bei uns im Frühbereich sehr relevant. Dass man zum Beispiel einmal ein anderes Kind auch mitnimmt und sieht, was dort von der Joint-Attention oder auf was es mehr reagiert, wenn noch ein zusätzliches Kind dabei ist. Ich glaube, die Zielsetzung und was man konkret will in der integrativen Logo, finde ich wichtig. #00:57:06-9#
- 128 B1: Gut hast du diese Grüppchen noch angesprochen. Das stimmt. Wenn wir ein UK-Grüppchen haben, schauen wir immer, dass wir Leute der Klasse drin haben und dass sie das Vorbild haben. Ich glaube das bringt fast am meisten. Und was ich noch viel mache/ Bei uns ist es meistens so, dass wir Therapeutinnen ein Kind holen und bringen. Ausser jene, welche selbständig kommen können, die werden zum Teil auch geschickt. Das ich dort noch ein wenig länger bleibe, wenn ich sie zurückbringe. Oder noch ein bisschen dort bleibe, wenn ich sie hole, nicht gleich mitnehme, und dass wir dann dort noch etwas besprechen oder anschauen. Oder

- es ist gerade eine Situation, ich sehe gerade etwas und kann dann spontan etwas machen.
#00:57:48-8#
- 129 I: So in diesen Übergangssituationen. #00:57:51-3#
- 130 B3: Ich denke, es ist wichtig, dass die Logopädinnen Teil des Schulalltags sind. Wenn sie noch im Morgenkreis sind, dass man noch 5 Minuten bleibt, dann sieht man ja schon sehr viel. Wenn jemand ausfällt, mitgeht zum Mittagessen. Oder all diese Schulfeste, Projektwochen und Lager. Ich finde, es ist auch schon ein grosser Teil, wo man sieht, nehmen sie die Kommunikationshilfe wirklich mit oder nicht. Also wenn sich so ganz viele Kommunikationsanlässe anbieten, um über die Kommunikation der Kinder zu sprechen. So sehr niederschwellig. #00:58:25-8#
- 131 I: Gut. Dann würden wir den Teil Alltagstransfer abschliessen. Ist das für euch gut? Oder möchte jemand noch etwas sagen zum Thema Alltagstransfer? #00:58:47-1#
- 132 B2: Ich finde es auch noch wichtig, dass bei ASS/ Für mich ist Alltagstransfer auch immer noch so ein Begriff von früher, welcher man hat, wenn man die Therapie abschliessen will. Das ist bei diesen Kindern fast nie ein Thema. Darum fängt der Transfer von Anfang an. Die Umsetzung der Therapie, das ist das Spezielle an der logopädischen Therapie von Kindern mit ASS. Das es von Anfang an, eigentlich über so lange Zeit, manchmal auch mit Therapeutinnenwechsel ein stetiger Prozess ist, der Transfer. #00:59:27-2#
- 133 B3: Das der von Anfang an mitgedacht werden muss, dass der Transfer an sich auch ein Therapieziel ist. In der Schule und im Frühbereich. Wenn ich in der Schule viel mehr mit den Kindern in den Blumenladen vis-a-vis gehe, oder irgendwie in den Migros. Solche Dinge, die ich sonst in der Regelschule viel weniger gemacht habe, weil eben der Transfer an sich auch ein Ziel ist. Wohingegen konnte ich an der Regelschule davon ausgehen, wenn es es jetzt da kann, so kann es das wahrscheinlich schon auch im Blumenladen vis-a-vis. Dass man diese Dinge einplanen muss. #00:59:53-8#
- 134 B4: Sich auch zu überlegen: "Was braucht das Kind, damit es sich selbstwirksam erleben kann?" Möglichst in allen Bereichen. #01:00:00-3#
- 135 I: Gut. Dann schliessen wir das hier ab. Braucht ihr eine kurze Pause oder können wir gerade weitermachen? #01:00:13-8#
- 136 (Pause von 5 Minuten.)
- 137 I: Sehr gut. Dann machen wir weiter mit der Broschüre. Und die Einstiegsfrage wäre, wenn jetzt ihr verantwortlich wärt für die Broschüre. Ihr habt den Auftrag bekommen, so eine Broschüre zu entwickeln, über alltagsorientierte Sprach- und Kommunikationsförderung bei Kindern mit Autismus. Welche Änderungen würdet ihr machen an dieser Broschüre? #01:05:02-3#
- 138 B2: Oh. Du steigst gleich hoch ein. #01:05:06-3#
- 139 B3: Ja. Ob man Sie gut findet? #01:05:10-7#
- 140 I: Wie ging es euch, als ihr diese Broschüre gelesen habt (lachen)? #01:05:14-9#
- 141 B4: Das ist eine ganz andere Frage. (Lachen der Gruppe.) #01:05:17-2#

- 142 I: Fangen wir mal mit dieser an. Wie ging es euch, als ihr diese Broschüre gelesen habt? Was ist euch aufgefallen? #01:05:23-7#
- 143 B2: Also, für mich ist sehr stark herausgekommen, wenn ich jetzt konkret sagen müsste, was mir ganz gut aufgefallen ist und ich auch sehr wichtig finde, ist eben das "etwas bewirken können". Also, dass du verschiedene Tipps gibst, oder die Broschüre, wie wichtig es eigentlich ist, das die Sprache oder die Gestik oder die Symbol da sind, um etwas bewirken zu können. Ich finde, das kommt sehr schön zum Ausdruck. Und eben über so verschiedene Kanäle, dass das ja auch möglich ist, nicht nur über die Lautsprache. Ähm, genau. Das habe ich so. Und auch das Initiieren, das wir vorher auch besprochen hatten, eben das Warten und das Innehalten, das ist mir eigentlich sehr herausgestochen, das kommt mehrmals vor. #01:06:20-9#
- 144 B4: Mir gefallen auch die Beispiele sehr gut, die du verwendet hast. Ich wünschte mir noch mehr Beispiele. Ich glaube, das würde den Eltern oder auch den Fachpersonen helfen sich konkret etwas darunter vorstellen zu können. Und wenn man wirklich etwas ändern müsste, dann sind es für mich die Bilder. Ich finde, Bilder sagen mehr als Worte. Es hat fast keine Bilder, wo es um die Interaktion geht. Und das ist ja eigentlich das Hauptthema dieser Broschüre. Also ich habe jetzt nur so mitgenommen, zum Beispiel hier bei den Late Talker, da hat sie nicht so schöne Bilder, aber ich finde die Bilder trotzdem extrem aussagekräftig. Jeder kann sich darunter etwas vorstellen (zeigt das «Late Talker»-Buch aus der Ratgeber-Reihe des Schulz-Kirchner Verlags). Mit den Beispielen, die da drin sind (zeigt auf die Broschüre). Das sind einfach so Symbolbilder und sehr schöne Bilder, aber ich finde, sie passen eigentlich nicht so überall, auf das was du geschrieben hast. Also wenn ich so kritisch sein darf. Aber ich bin ein extrem visueller Typ und arbeite auch viel in diesem Bereich. #01:07:23-4#
- 145 B1: Ja, das wäre natürlich cool, so ein Beispiel integriert ins Bild, oder? // B4: JA #01:07:27-9#
- 146 B4: Aber ich weiss schon, du hast das im Rahmen dieses Projektes gemacht, und hast natürlich Bilder nehmen müssen ohne Copyright. Ich sehe den Hintergrund, oder? #01:07:36-1#
- 147 I: Ja. Also es war auch ein wenig ein pragmatischer Entscheid // B4: Richtig. // I: Aus Zeitgründen. Ich habe dann einfach so Platzhalter eingefügt. #01:07:47-4#
- 148 B1: Ich finde, ja, die Zielgruppe. Ich finde einfach, es ist nicht für alle Eltern geeignet. Es ist recht umfangreich und detailliert. Ich hätte es wahrscheinlich noch in "einfacherer Sprache (auf Hochdeutsch gesagt)" formuliert, das würde für noch mehr Eltern gehen. Alle die Beispiele finde ich eben auch wichtig. Ich würde, glaube ich, für jeden Punkt ein Beispiel finden. Zum Teil hast du das Beispiel in den Satz verpackt, in den Erklärtexten, alles in einem. Ich würde es separat machen. Und wenn es geht, ein konkretes Beispiel. Dass es systematisch aufgebaut wird. #01:08:34-0#
- 149 I: Und dann den Kompromiss eingehen das der Umfang grösser wird? #01:08:39-3#
- 150 B4: Also, ja, ich finde es auch noch zu wenig autismusspezifisch. Es ist eher allgemein. Ich finde viele Dinge mit Autismus gerade etwas anders, oder offensichtlich. Die Beispiele, die du gemacht hast, wenn ein Kind auf den Gegenstand zeigt, oder Blickkontakt aufnimmt, oder einen Laut macht, die meisten Kinder mit einem Frühkindlichen Autismus machen das gerade eben nicht. Sie nehmen z.B. einfach die Hand vom Gegenüber, führen es zum Gegenstand. Noch etwas mehr autismusspezifisch würde ich mir wünschen. So Beispiele auch. #01:09:17-4#
- 151 B3: Ich habe mir das Gleiche nach dem Lesen kurz gedacht: Es geht um Autismus, aber man kann es wie auch für jedes andere UK-Kind anwenden. Einiges könnte man noch etwas

- spezifischer gestalten auf den Autismus. Ich finde z.B., dass Kinder im Autismus-Spektrum sehr oft Mühe haben, mit der sozialen Interaktion, überhaupt die anderen wahrzunehmen, sich zu jemandem wenden und dann noch Kontakt aufnehmen, wissen wie Kontakt aufnehmen, und auch noch einen Inhalt für die Kommunikation vermitteln. Ich finde, das ist oft sehr schwierig, wohin gegen andere UK-Kinder wissen, wie sie mit der C. (Namen einer anwesenden Person) Kontakt aufnehmen können. Ich finde, das ist ein Punkt, an dem man noch etwas mehr machen könnte. #01:10:02-2#
- 152 B4: Ein Beispiel wäre wirklich, zu beschreiben, dass man auf die Augenhöhe des Kindes geht, um den Blick abzufangen, dass man nah am Kind sein muss, nicht dass die Person, wenn Sie das Kind anspricht, in der Umgebung verschwindet. Oder vor lauter Reize, so kleine Dinge. Oder die Rituale, dass man sie auch mit Liedern und Musik begleiten kann. Das sind einfach nur so Beispiele, die mir in den Sinn kamen. #01:10:28-3#
- 153 I: Ich bin sehr froh um so konkrete Inputs. #01:10:32-7#
- 154 B1: Also, ja, ich habe auch gefunden, natürlich, Autismus, man liest es heraus. Aber Vieles, wie es schon gesagt wurde, passt auch für ganz viele andere Kinder oder fast für alle. Und z.B. bei der Über-den-Körper-Kommunikation, kommt gerade als erstes der Blickkontakt. #01:10:54-8#
- 155 B3: Das ist mir auch aufgefallen. #01:10:57-1#
- 156 B1: Das ist ja oft etwas herausforderndes für solche Kinder. Und bei den einen kriegt man auch nie einen direkten Blickkontakt hin. Aber es kommt gerade als erstes, wie so die klassische Therapie ansetzt. Da wünschte ich mir auch noch, z.B. einen Hinweis, dass das für Gewisse eine wahnsinnige Leistung ist, wenn sie es wirklich schaffen. Und für Gewisse es tatsächlich schmerzhaft ist, oder wie auch immer. #01:11:23-2#
- 157 B4: Mir hat es sehr gut gefallen, dass du eben Kommunikation über den Körper, über die Symbole, über die Sprache, über die einzelnen Bereiche eingehst. Ich frage mich, von wo, dass das ist. Und da steht (unv.) Entwicklungsstufen. Also, es ist hierarchisch dargestellt. Und für mich ist das nicht, das ist die erste Stufe und dann geht man zu der Nächsten. #01:11:45-5#
- 158 I: Ich habe ein Modell genommen und das Modell heruntergebrochen, sodass ich die Broschüren anhand dieses Modells aufbauen konnte. Und um diese verschiedenen Kapitel zu machen, habe ich mich für diese Unterteilung entschieden. #01:12:09-0#
- 159 B1: Ich würde vielleicht auch anders darstellen, z.B. drei Kreisen, die ineinander greifen, mit Überschneidungsmengen. Zum Beispiel, als eine Idee. #01:12:15-8#
- 160 B3: Ich finde, beim Durchlesen ist es klarer geworden, was damit gemeint ist. #01:12:20-7#
- 161 B1: Das stimmt. #01:12:22-8#
- 162 B4: Das Problem hier ist (zeigt auf Seite 1 in der Broschüre), dass so körpereigene Kommunikationsformen versus Entwicklungsstufen in der Kommunikation, wenn es so dargestellt ist. #01:12:36-7#
- 163 B2: Ich fände es auch schön, wenn am Anfang die Eltern konkret angesprochen werden. Ich weiss nicht, du sagst die Zielgruppe können auch Fachpersonen sein? #01:12:48-7#

- 164 B1: Ja, da (zeigt auf Front-Seite der Broschüre), "für Eltern, pädagogische Fachpersonen und Interessierte (liest vor)" #01:12:52-5#
- 165 B2: Für gewisse Leute bräuchte es auch noch: "Warum?" Also zum Beispiel sagt man hier: "Folgen Sie der Aufmerksamkeit ihres Kindes (liest aus der Broschüre vor)". Das finde ich einen sehr schönen Input. Diesen finde ich auch extrem wichtig, dass man in eine wechselseitige Imitation kommt. Aber warum ist das so wichtig? Dass man z.B. etwas mit dem Kind zusammen imitiert oder in einen Kommunikationszyklus kommt. Und diesen dann auch aufrechterhalten oder verlängern kann. Das würde dann schon ausreichen. Ich glaube nicht, dass man einfach mehr machen muss. Ich finde, für eine Broschüre ist es schon viel. Aber gewisse Dinge reduzieren, aber dann einfach etwas Konkretes. Und auch, warum, auf welchem Hintergrund. Das ist z.B. ein sehr schönes Beispiel (zeigt auf Seite 3 der Broschüre), mit dem Tanzen. Dass man dort aber auch noch ein bisschen ausführt, warum es so wichtig ist für das Kind mit ASS. #01:13:58-9#
- 166 I: Was hast du damit gemeint? Du hast gesagt, du würdest dich auf etwas fokussieren (fragend zu B2). Habe ich dich richtig verstanden? Also gewisse Dinge weglassen und dafür so spezifische Autismusprobleme mehr herausheben? #01:14:28-5#
- 167 B2: Ich glaube, als Oberziel/ Also es sind ja verschiedene Bereiche, die ineinanderlaufen. Es geht um Kommunikation, um Austausch, um Interaktion. Wenn ich es mir so nochmal überlege. Die Aufteilung ist noch recht komplex. Dass man am Anfang das Hauptziel der Therapie oder der Umsetzung definiert. Aber du hast es schon gesagt, es ist eigentlich immer drinnen. Dass klar ist, was die drei wichtigsten Ziele sind, z.B. in einer Therapie mit ASS oder in der Alltagsumsetzung. Das müsste man ja auseinanderhalten. Es geht ja darum, dass du die Eltern anweisen möchtest und die Umsetzung. #01:15:19-4#
- 168 B4: Also hier geht es ja nicht um die Therapie, oder? #01:15:21-8#
- 169 B2: Ja genau, es geht um die Umsetzung. #01:15:23-9#
- 170 I: Es geht wirklich darum, also das Ziel der Broschüre ist eigentlich, dass das, was wir in der Therapie machen, dass wir das den Eltern oder anderen pädagogischen Fachpersonen anhand der Broschüre erklären können. #01:15:42-7#
- 171 B4: Okay. #01:15:42-6#
- 172 B2: Aber dann müsste es vielleicht noch ein wenig mehr Infos darüber haben, warum es dein Ziel ist. #01:15:52-1#
- 173 B3: Oder was schwierig ist. Es steht nur, Kinder mit Autismus zeigen eine Besonderheit in ihrer Sprache und Kommunikationsentwicklung. Ich glaube, für Logopäd:innen, die mit Kindern im Spektrum arbeiten, ist klar, was die Schwierigkeiten sind. #01:16:04-8#
- 174 B4: Nein, selbst für die ist das nicht klar. #01:16:06-6#
- 175 B3: Ja, okay, für uns vielleicht (lacht). Ja, das stimmt. Aber für die Eltern noch weniger. Wenn man die Beispiele liest, finde ich so: "Ah ja, cool." Aber ich glaube, die Eltern wissen gar nicht, es kommt aus der Broschüre nicht heraus, was ist denn schwierig für die Kinder. #01:16:23-1#
- 176 I: Also man müsste die Einleitung ausführlicher machen und noch mehr erklären über Autismus im Zusammenhang mit Kommunikation. // B3 und B4: Mhm. #01:16:32-8#

- 177 B4: So das Joint-Attention, oder solche Dinge. #01:16:35-9#
- 178 B3: Ja, das Joint-Attention schwierig wird, weil Joint-Attention an sich schon sehr fancy sein kann. // B2: Das Problem ist halt, dann wird es wie ein Ratgeber. // B3: Ja, genau. #01:16:42-7#
- 179 B1: Dann ist der Umfang wie etwas anderes. #01:16:45-2#
- 180 B3: Ja. #01:16:45-6#
- 181 B1: Aber ich sehe auch die Schwierigkeit, gerade da die erste Seite, «was kann immer beachtet werden (liest aus der Broschüre)». Das sind so ganz grundlegende Dinge, für mich verschwinden die ein wenig, die müssten wie noch mehr betont werden, herauskommen, als Grundsätze. // B3: Ja, das stimmt. // B1: Also Gewisse von denen sind so grundlegend, dass jedes Kind anders ist. Und das eine überhaupt nicht funktioniert, zum Beispiel mit einem Kind. Dass man sich nicht völlig hinterfragt oder so. Das sind ja auch grundlegende Dinge. #01:17:14-1#
- 182 B3: Oder auch, ich habe das Gefühl, man liest es. Aber was wirklich autismusspezifisch ist, kommt nicht so heraus. Weil alle, die das lesen, alle Eltern und alle Fachpersonen denken, ja genau, man muss sich an den Interessen orientieren. Wenn man dann fragt, dann sagen sie: "Das Kind hat eben keine Interessen." Doch das Wichtige ist, dass man dann sagt: "Doch, das Kind hat schon Interesse, da muss man aber genau hinschauen." Das muss vielleicht auch nicht pädagogisch wertvoll sein für den Kommunikationseinstieg. Wenn das Kind gerne Papier reisst, dann ist das auch/ Ich glaube, das sind ja genau die Themen. Weil sonst sagen die Leute: "Ja, voll. Das klingt gut, aber mein Kind macht das halt nicht. Ist halt nicht motiviert oder so." #01:17:51-5#
- 183 I: So mehr herauszukristallisieren, wie wichtig es ist, dass man eben die Verstärker findet, die das Kind hat, oder die Interessen. #01:18:05-7#
- 184 B1: Ja oder wie macht man das? Also weisst du, es ist ja schön, wenn da steht: «man muss dem Interesse des Kindes nachgehen». Ja was mache ich jetzt als Eltern? Was heisst das jetzt? Wirklich konkret. #01:18:14-8#
- 185 I: Also wie hier auch noch Beispiele bringen? #01:18:16-7#
- 186 B1: Ja, zum Beispiel: "Beobachten sie ihr Kind, mit was es sich beschäftigt." #01:18:21-1#
- 187 B4: Also im HET, Heidelberger Elternteraining, hat es ganz schöne Beispiele dazu. Dort nehmen sie zum Beispiel das folgende Beispiel, da sagen sie den Eltern: "Ja stellt euch vor, euer Kind hat eine Taschenlampe. Und es zündet mit der Taschenlampe dorthin, wo es interessiert ist. Und wir haben auch eine Taschenlampe mit einem etwas grösseren Lichtkegel. Und wir versuchen dort hin zu leuchten, wo das Kind auch ist, so dass sich die beiden Lichtkegel überschneiden." Und dann hast du auch so ein Bild dazu. Und es leuchtet allen Eltern sofort ein. Und dann mit dem Bild quasi, ja ich muss immer schauen, wo ist das Kind gerade und ich komme dann dort dazu. Und dann noch etwas genauer hinzuschauen. Aha, okay, das Kind spielt mit dem Auto. Ja, dann kann ich da auch Kommentare machen zum Beispiel. Aber was ist denn wirklich der richtige Kommentar? Ist es wirklich Auto oder ist es mehr das Drehen? Oder was ist es? Das muss schon auch noch gerade passen. #01:19:14-1#

- 188 B2: Ich habe auch gemerkt, das Lustvolle ist ja auch in der beziehungsorientierten Therapie immer sehr wichtig. Dass das Kind so in etwas Lustvolles kommt, was es auch gerne macht. Ich fände es auch noch schön, es geht jetzt vor allem auch bei Kindern mit ASS. Ich war auch mal beim FIVTI hospitieren und es hat mich sehr überrascht. Es hat auch Ähnlichkeiten mit einem Verhaltenstraining. Dass man ja auch etwas macht, wenn man das Kind sieht, dort blüht es auf. Oder dort zeigt es etwas. Ich glaube, da würde ich jetzt wie etwas anderes verstehen: "Kitzeln, Schaukeln, lustige Geräusche mit dem Mund, oder ein kurzes Lied (liest aus der Broschüre)". Also ich finde, das Lustvolle ist sehr bezogen auf das Kind. Und dann wirkt es ja auch als Bestärker. Oder wenn es lustvoll ist, dann kann man es mit einem Kind mit ASS wirklich auch konkret einsetzen. Dafür, dass es vielleicht eine Handlung nochmal zeigt. Oder dass wir etwas machen möchten, und nachher darf es das machen, was so lustvoll ist für das Kind. Also ich glaube, das wäre für mich wie noch wichtig, dass es ein bisschen noch zum Ausdruck kommt. Dass es eigentlich um das geht, was wir beobachten, wo auch das Kind vielleicht aufblüht. Oder was es gerne macht. Und dann wirkt es auch wie ein Bestärker. #01:20:30-4#
- 189 B3: Ich habe mir zu diesem Punkt noch aufgeschrieben: "Man könnte noch ein bisschen mehr deutlich machen, dass es darum geht, dass man sich selber spannend macht." Also wie das Du, das Gegenüber, dass man sich spannend macht. Durch Singen, Kitzeln, Bewegungsspiele, die du aufgeschrieben hast. Und dass man dann eventuell bei Kindern im Autismus-Spektrum irgendeine Routine einbaut. Etwas Einfaches, z.B. ein Liedchen oder Zählen oder irgendetwas. So eine Erwartungshaltung aufbauen. Oder wie nochmal fragen. Dass es nicht einfach so abrupt ändert. Und das Kind weiss ja, geht es weiter, geht es eben nicht weiter. Ist es für immer fertig oder nicht. Und so ein bisschen autismspezifischer, so würde ich es machen. #01:21:15-6#
- 190 B4: Eine Handlung andauern lassen. Oder dass man in diese Kreise hineinkommt. #01:21:19-2#
- 191 B3: Dass ersichtlich ist, wann die Aktivität zu Ende ist. Und das Kind weiss, wenn man mit dem Bürostuhl fährt, ist man immer am gleichen Ort fertig. Wenn das Kind kein Zeichen gibt, kann man dann sagen: "Wir machen das nochmal." Dann hat das Kind auch eine Chance zu merken, wann es beendet ist. #01:21:35-9#
- 192 I: Also nicht einfach irgendwann aufhören, sondern an Orten, die immer wiederkehrend sind. Oder an Punkten, die immer wiederkommen, um so eine Routine aufzubauen. // B1: So eine Erwartungshaltung aufbauen. #01:21:52-0#
- 193 B3: Die einen können das ja normal machen. Es kriecht ein Schnecklein, oder man zieht das Kind auf einer Decke umher und singt ein Lied. Das hat ein natürliches Ende. Aber hüpfen auf dem Ball oder Trampolin wie nicht. Dass man dazu zählt oder singt. Dass man eine Erwartungshaltung aufbaut. Und wie auf das Körpersignal des Kindes eingeht. Ich glaube, das Kind soll einfach mal entdecken, dass sie selbstwirksam sind. Oder dass Kommunikation Spass macht. Das ist eigentlich etwas sehr Basales, wo aber ein Risiko vorhanden ist. #01:22:28-3#
- 194 B4: Wo die Kommunikation eben mehr ist als nur Wörter. Das hast du am Anfang schon beschrieben. Aber nicht das Hierarchische. Ein bisschen wegkommen vom Wörter produzieren, sondern mehr in Interaktion sein, Austausch miteinander, etwas Dialogisches. Wie du es hier beschreibst auf der Handlungsebene, da beschreibst du Turn-Taking auf der Handlungsebene, mit dem Auto hin und her fahren lassen. Da finde ich es so schön, dass du da auch schreibst, dass man das Kind zum Beispiel dann führen muss beim zurückschieben. Hier zum Beispiel könnte man auch ein Foto machen. Da könnte man sich auch selbst fotografieren. Wie man das Auto in die Hand nimmt. Ohne, dass das Kind gleich drauf ist oder so. Ohne dass man das Kind auch erkennt. #01:23:09-5#

- 195 B1: Und jetzt auch noch bei der Kommunikation über Symbol. Du hast es ja dann aufgeteilt in Sprachverständnis, Lautsprache und UK. Ich glaube, das ist für Eltern noch recht komplex. Es ist recht lang. Da habe ich mir noch überlegt. Können sie das mit den Gebärden abgrenzen von Kommunikation über den Körper? Dass das dann hier kommt. Das würde ich nochmals anschauen. Sind die Gebärden am richtigen Ort? Das habe ich mir noch überlegt, weil nachher hast du ja die Kommunikation über die Sprache. Und eigentlich gehört für mich Sprachverständnis da rein. Aber das ist noch/ Ich müsste es vielleicht noch detaillierter anschauen. #01:24:08-2#
- 196 B3: Aber ich habe mich nachher auch gefragt. Zuerst habe ich das genau auch so gesehen. Nach dem Durchlesen habe ich mich gefragt, ob es auch mit der Kommunikation über den Körper ist, ist noch ein bisschen präintentional. Das steht jetzt nicht so. Die Kommunikation über den Körper könnte irreführend sein. #01:24:24-6#
- 197 B4: Ich weiss nicht, ob du auf Irene Leber ansprichst oder/ #01:24:28-3#
- 198 I: Nein, es ist eben ein anderes Modell. Okay, ich mache mir noch einmal Gedanken zu dem (lacht). #01:24:36-4#
- 199 B1: Also wo sind die Gebärden drin? #01:24:38-8#
- 200 I: Die Gebärden sind bei der Kommunikation über Symbolen. Und die Gebärden haben symbolische Charakter. #01:24:46-1#
- 201 B1: Ja, genau. #01:24:47-3#
- 202 B3: Ich finde es eigentlich gut dort. #01:24:49-1#
- 203 B2: Ich finde es ist eigentlich mehr bei der Sprache, du hast ja hier noch einmal die Sprache. #01:24:53-2#
- 204 B1: Ohne den fachlichen Hintergrund kann es wirklich verwirrend sein. #01:24:56-2#
- 205 B2: Und Sprachverständnis und Lautsprache sind bei Symbol. So meine ich es. #01:25:00-9#
- 206 B1: Sag es noch einmal (geneigt zu B2). #01:25:02-2#
- 207 B2: Sprachverständnis und Lautsprache sind eigentlich bei Symbol. #01:25:06-8#
- 208 B1: Ja. #01:25:07-4#
- 209 B2: Und nachher ist die Kommunikation über Sprache. #01:25:11-2#
- 210 B1: Ah, ja stimmt. #01:25:13-9#
- 211 B2: Aber du hast dir ja so viel überlegt. Und ich glaube, du hast diese Sachen im Projekt auch hinterlegt, deine Vorgehensweise. #01:25:28-5#
- 212 B1: Ja, aber Lautsprache ist halt ein Symbolsystem. Das ist wirklich schwierig, wenn du das so trennst. #01:25:37-8#

- 213 I: Vielleicht könnte man Kommunikation über Sprache anders betiteln. Da geht es dann wirklich um die Wortschatzerweiterung. Und nicht mehr unbedingt um die Anbahnung der Sprache in diesem Sinne. #01:25:51-4#
- 214 B3: Also ich war am Anfang verwirrt. Als ich es nachher gelesen habe, fand ich, es hat schon einen Aufbau. Ich finde ihn eigentlich auch schlüssig und für Eltern schon auch verständlich. #01:26:05-0#
- 215 B2: Es hat sicher auch einfach Aspekte, die für sie herauskommen. Die auch sehr wichtig sind im Umgang mit den Kindern. Vielleicht sind einfach die verschiedenen Ebenen, das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend, für mich. Aber ich glaube, die Eltern würden sich das vielleicht nicht überlegen. #01:26:24-9#
- 216 B4: Hast du es auch Eltern gezeigt oder vor ihnen zu zeigen? Ich glaube, sie haben ja einfach ein Kind im Blick. Und sie bleiben dann dort hängen, wo sie irgendetwas herausziehen können. Wir versuchen ja immer möglichst gerade für alle. #01:26:41-1#
- 217 B2: Sie nehmen einfach Informationen heraus. #01:26:43-8#
- 218 I: Die Idee ist auch, dass du sagst: "Wir haben gerade dieses Thema bei diesem Kind. Und ich habe hier eine Broschüre, die das beschreibt und wo man das noch einmal nachlesen kann, zum Beispiel auf Seite 7. // B2: Genau. // I: Dort finden sie auch noch weitere Informationen. Aber die Idee war, dass es schon durch eine Logopädin begleitet wird, die dann auch konkret sagt: "Schauen sie, jetzt sind wir hier." Es ist ein Arbeitstool für Logopäd:innen. // B1: Ansonsten musst du ein Buch schreiben. #01:27:16-5#
- 219 B2: Ich glaube, hier könntest du (zeigt auf Seite 6 in der Broschüre)/ Entschuldige, dass ich nochmals zurückkomme. Das Sprachverständnis würde reichen, wenn man das herausnimmt. Und die anderen, es ist wie ihr sagt, es ist dann ein Symbolsystem. Aber Sprachverständnis ist für mich hier ein bisschen schwierig einzuordnen bei Symbol. #01:27:37-5#
- 220 B1: Oder das man ein eigenes/ Sprache verstehen. #01:27:41-0#
- 221 B4: Am Anfang auch, bei den Schwierigkeiten. #01:27:43-9#
- 222 B2: Genau. #01:27:48-3#
- 223 I: Dass man es wie am Anfang nimmt. Oder erst mit der körpereigenen Kommunikation als zweiten Punkt. #01:27:56-0#
- 224 B1: Ich finde Bezug macht. Es ist ja schon ein wichtiges Thema. So ist es nur ein Unterthema. #01:28:04-6#
- 225 B4: Sprachverständnis ist in jedem Bereich ein Thema. #01:28:09-6#
- 226 I: Von dem her könnte man es eigentlich gut an den Anfang nehmen. #01:28:13-9#
- 227 B1: Also unabhängig von den Bereichen. #01:28:17-9#
- 228 B4: Ja. #01:28:18-4#

- 229 B2: Ich glaube therapiebegleitend werden die Eltern von dir als Logopädin begleitet. Das ist ja das Schöne an der Broschüre, dass du etwas Konkretes hast, um ihnen zu geben. Und dann kannst du sagen: "Schauen sie, hier ist es auch aufgeführt." #01:28:33-0#
- 230 I: Sie haben dann etwas, wo sie es nochmals nachlesen können. Oder wo sie es vielleicht auch noch an Grosseltern zeigen und erklären können. #01:28:43-8#
- 231 B3: Ich glaube, ich habe es auch ein wenig falsch verstanden. Ich finde therapiebegleitend ist es auch viel verständlicher. Es sind genau diese Lücken, die im Text fehlen, diese kann man dann mitteilen: "Was ist denn das Ziel? Warum machen wir das mit dem Auto hin und her rollen?" Die Eltern können dann nochmals nachlesen: "Ah ja, stimmt. Auto. Oder das könnte ich zuhause machen." #01:29:05-4#
- 232 B1: Oder dann wirklich auf das Kind passende Beispiele machen. Ich glaube, dann können sie am meisten damit anfangen. #01:29:12-5#
- 233 B3: Das könnte man dann natürlich auch gerade in der Therapie besprechen. Das ist wie ein Nachschlagewerk für die Eltern. Um die Informationen noch einmal zu holen. #01:29:19-9#
- 234 B4: Oder sie sehen: "Ah, dass was sie gemacht haben, geht in das hier rein. Es war nicht einfach nur Spielen. Es ist nämlich Kommunikationsförderung. Sie hat schon einen Plan." #01:29:31-5#
- 235 B3: Dann merken Sie es steht sogar in der Broschüre. Die spielt nicht nur. #01:29:38-1#
- 236 B1: Wenn wir schon bei dem Sprachverständnis sind, was mich irritiert hat: "Sprechen sie in kurzen Sätzen (liest aus der Broschüre vor)", der mittlere Punkt. "Wenn das Kind selbst noch keine Wörter spricht, beschränken sie sich auf ein Wort pro Aussage. Später sprechen sie jeweils ein Wort mehr als ihr Kind (liest aus der Broschüre vor)". Ich finde, das ist nicht abhängig davon, was das Kind redet, sondern was das Kind versteht. Es gibt Kinder, die kein Wort reden, aber sie ganze Sätze verstehen. Mit diesen Kindern spreche ich nicht nur in Ein-Wort-Sätzen. Ich finde es grundlegend, dass man sich am Sprachverständnis orientiert. Natürlich wissen wir das nicht immer so genau. Aber das Sprachverständnis und nicht, was das Kind aktiv an Wortschatz zeigt. #01:30:19-3#
- 237 B3: Was kannst du einfach normal reden? Weil du weisst, das Kind versteht schon ganze Sätze. Was modelst du aber? Das machen die Eltern teilweise auch sehr intuitiv. Aber wenn das Kind dann erst ein Wort sprechen kann, das man den Eltern sagt, wenn das Kind ganze Sätze versteht, dann kann man im Alltag schon in ganzen Sätzen sprechen. Aber es gibt vielleicht Situationen, wenn ein Kind zum Beispiel «Auto» sagt, und man sagt dann: «Ah, Auto fahren». Und nicht gerade den ganzen Satz: «Das Auto fährt auf der Strasse». #01:30:45-8#
- 238 I: Ich denke, es ist wahrscheinlich auch nicht so alltagstauglich, wenn man sagt: "Reden sie in Einwortsätzen. #01:30:53-5#
- 239 B1: Aber es gibt dann Eltern, die das so umsetzen. #01:30:55-9#
- 240 I: Aber es ist auch nicht natürlich. #01:31:00-1#
- 241 B1: Natürlich, jaja. #01:31:01-5#
- 242 I: Das muss man wieder auseinanderhalten können. #01:31:04-2#

- 243 B4: Es gibt viele, gerade jene, welche intensiv Therapieprogramme machen, die reden mit dem Kind «Tram zeigen». Oder, zeigt Tram. #01:31:14-9#
- 244 I: Ja, viele meiner Fragen haben wir schon abgehakt. Haben ihr das Gefühl, es fehlt etwas da drin (zeigt auf Broschüre), was nicht beschrieben ist? Wir haben schon gesagt, die Einleitung müsste etwas ausführlicher sein, damit man es besser einbetten kann. Was ist schwierig bei der Kommunikation mit dem Kind mit Autismus? #01:31:48-3#
- 245 B1: Das mit dem Imitieren, das glaube ich nirgends drin, oder? Dass es bei vielen Kindern aus dem Spektrum nicht reicht etwas vorzusagen. Ist das irgendwo drin? Ganz klar. #01:32:04-0#
- 246 B3: Nein, es steht nur «man soll in eine wechselseitige Imitation kommen (liest aus der Broschüre)» #01:32:06-8#
- 247 B1: Intuitiv machst du das, die ganze Zeit vorzeigen, vorschwätzen, irgendwas. Aber es kann sein, dass dieses Kind überhaupt nicht imitieren kann. #01:32:19-7#
- 248 I: Dass man die Imitation speziell unterstützen muss. #01:32:23-7#
- 249 B1: Oder nicht imitieren, sondern führen. Das hast du schon in einem Beispiel eingebracht. Vielleicht kann sich ein Kind überhaupt nichts über Imitationen etwas aneignen. #01:32:39-0#
- 250 B4: Etwas lernen. Sondern dass man das über das Führen/ #01:32:41-9#
- 251 B3: Und dann auch der Hinweis: "Wegen dem muss man nicht aufhören zu gebärden." Das passiert oft. Es kommt wie nichts zurück. Oder auch viele Eltern sagen das oder auch bei uns in der Schule. Sie gebärden. Wenn es ein Kind in der Klasse mitgebärdet oder nachmacht, dann läuft es. Aber sonst, ich verstehe das gut, dann kommt keine Reaktion und dann versendet es. Viele Eltern im Frühbereich sagen mir das. Es kommt nichts zurück. Dann haben sie das Gefühl, ihre Info sei gar nicht wichtig. Dann hören sie auf. #01:33:09-5#
- 252 B4: So ist es übrigens auch mit dem Sprechen. Man hat ja auch erwiesen, dass weniger geredet wird mit Kindern, die nonverbal sind. #01:33:16-2#
- 253 I: Keine Reaktion zeigen. #01:33:17-8#
- 254 B2: Ich finde, auch in dieser Runde, wurde ein paar Mal die Selbstwirksamkeit genannt. Auch ein Gegenüber zu bieten. Individuationsprozesse durchlaufen die Kinder auch. Mit dem Ich, dem Du und dem Nein. Das ist halt eben wieder sehr spezifisch für den Frühbereich. Oder der Umgang mit dem Trotzen. Ist es wirklich ein, bezogen jetzt auf etwas das spezifisch ist für ASS, oder ist es eine Trotzphase? Das sind viele so Themen, die wir sehr stark in der Therapie besprechen. Oder was können sie denn zum Beispiel, irgendwo bei einem Beispiel vielleicht noch benennen, so dass wir dem Kind ein Gegenüber bieten. Oder dass es sich so als selbstwirksam erlebt. Es geht immer um das Ziel. Was möchte ich erreichen? Das würde sicher noch mit reinpassen. Du hast so viele Inputs. Ganz schöne Ideen. Wir könnten es mit zwei, drei Punkten verbinden. Die würden dort reinpassen. Bei der wechselseitigen Imitation würde es zum Beispiel auch passen. Dass es zu einer Wechselseitigkeit kommt, zu einem Gegenüber, einem Ich und einem Du. So findet eine Sprache statt. Ob das jetzt über Lautsprache, Gestik oder UK geht. #01:34:46-0#
- 255 B4: Dass es wirklich um den Austausch geht, um einen Dialog, um eine Verhandlung, egal was. #01:34:53-0#

- 256 B3: Freude entdecken am Gegenüber und am Austausch. #01:34:57-6#
- 257 I: Und auch merken: "Ah, ich kann damit etwas bewirken." #01:35:00-7#
- 258 B1: Aber nicht nur beim Auto, sondern bei der Person gegenüber. Die Interaktion, dass das eigentlich der Schwerpunkt ist. #01:35:07-9#
- 259 B4: Ein Thema, das auch typisch ist bei Kindern mit Autismus, ist das Personen steuern. Das haben viele Kinder. Das ist auch ein spezifisches Thema. Sie haben entdeckt, wie man etwas bewirken kann, aber es läuft dann eben in das Personen steuern hinein. Und je nachdem, kann das neue Schwierigkeiten mit sich bringen. #01:35:29-0#
- 260 B1: Es ist einfach ein umfangreiches Thema (lacht). #01:35:36-6#
- 261 I: Ja, es ist sehr schwierig, ein komplexes Thema, mit welchem man sich täglich befasst, uf ein paar Seiten zu komprimieren. #01:35:48-9#
- 262 B2: Ich glaube wirklich, die Altersgruppen sind extrem unterschiedlich. Und somit auch die Ziele. Meistens erreichen wir nicht so viel, dass es dann ganz anders ist. Aber es sind noch andere Entwicklungsthemen als später. Das ist für eine Broschüre noch schwierig zusammenzubringen. Aber es gibt sehr viele gute Inputs. Das Projekt ist auch einfach/ Man muss zuerst herausfinden, was man überhaupt macht. Wie macht man es? Was ist das Endprodukt? Ich glaube, es ist sicher sehr spannend, wie du auf das alles gekommen bist. Auch der Prozess. #01:36:36-9#
- 263 B4: Ich habe noch zwei Anmerkungen. Bei der Lautsprache könnte man noch erwähnen, die Effektivörter, die Komischsprache, so emotional gefärbt. Das ist auch eine Technik, die wir bei Kindern im ASS immer wieder anwenden. Die Effektivörter. #01:36:56-4#
- 264 I: Die Lautmalereien. #01:36:58-2#
- 265 B4: «Wow», «Boah» und so. Dass das oft ein Einstieg ist, um etwas verbal nachzuahmen. #01:37:05-1#
- 266 B3: Zu diesem Thema habe ich mir noch aufgeschrieben. Was ein Kind schon etwas nachmacht. Wir merken oft, sie machen sehr oft Dinge auf dem iPad nach. Oder sie müssen zuerst entdecken, dass sie ihre Stimme willentlich steuern können. Dass das nicht einfach passiert. Mit Nachsprech-Tierchen oder Mikrofonen, die die Stimme verändern, oder Apps. Das sie dort auch selbstwirksam merken: "Ah, das kann ich ja mutwillig machen." Es ist oft spannender, wenn es jemand anderes imitiert, als wenn wir das machen. #01:37:36-8#
- 267 B2: Ich finde es ganz wichtig, am Schluss noch zu verweisen, wo man weitere Informationen bekommt. Eben genau zum Beispiel das Autismusforum Schweiz. Das finde ich sehr wichtig. Das ist sehr autismusspezifisch. #01:38:05-7#
- 268 B1: Ich finde es schwierig. Du möchtest so allgemein bleiben, aber machst dann konkrete Beispiele. Und das wie zu trennen. Das Allgemeine, zum Beispiel das Beispiel auf Seite 12, das mit diesen Föteli. Das Kind soll dann auf das Foto vom Gegenstand oder vom Spielzeug zeigen. Da beschreibst du einfach eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Viele machen das Zeigen eben nicht. Dass man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt der Weg, sondern das ist jetzt einfach eine Möglichkeit. Dass man das Beispiel vom anderen absetzt. Um was geht es jetzt? Das wäre

- eine Möglichkeit das zu machen. Ich muss ehrlich sein, das mache ich bei keinem Kind so, dass sie auf das Foto zeigen. #01:39:01-7#
- 269 B3: Das Kind zeigt es vielleicht einfach nicht, das ist bereits schon schwierig. Das andere ist, wir haben Kinder, die das können, die können die Kommunikationstafel super benutzen. Aber Viele können es nicht. Wir üben das Bild zu übergeben, weil sie sich sonst an niemanden wenden. #01:39:13-2#
- 270 B1: Sie zeigen das Richtige aber sie schauen nicht, ob du schaust. #01:39:16-0#
- 271 B3: «Coci, Coci, Coci» zeigen Sie bis sie alles vom Tisch wischen, weil sie wütend werden, weil niemand reagiert. #01:39:22-0#
- 272 B4: Oder das Adressieren, also die Ziele noch einmal hervorheben. Was muss das Kind lernen? #01:39:28-1#
- 273 B1: Das ist die Schwierigkeit. Und nicht das richtige Zeigen, das können Sie relativ schnell, sondern halt/ #01:39:34-0#
- 274 B4: Mit der Unterstützten Kommunikation würde ich mehr aufs Ziel der UK eingehen. Nämlich möglichst effiziente und unabhängige Kommunikation im Alltag zu erreichen. Und vielleicht ein wenig positiver formulieren. #01:39:49-9#
- 275 B3: Ich würde den UK-Teil ein wenig überarbeiten. #01:39:52-0#
- 276 B4: Es ist so ein bisschen herausgekommen, so quasi: "Mein Kind hat es nicht geschafft, jetzt muss es UK machen." // B3: Ja. #01:39:57-3#
- 277 B1: Das ist dann der letzte Ausweg. #01:40:00-9#
- 278 B3: Es ist die grösste Chance. #01:40:02-2#
- 279 B4: (witzelnd) So, sie hat mein Kind schon aufgegeben, jetzt kommt sie mit der UK. #01:40:05-2#
- 280 B3: Ich hätte darum Mühe, das den Eltern zu zeigen. Im Frühbereich ist es ein riesiges Thema, dass die Eltern an den Punkt kommen zu akzeptieren. Oder dass sie selber merken, dass es sehr wichtig ist, dass sich das Kind ausdrücken kann und das es keine Rolle spielt, welche Form von Kommunikation. Damit hätte ich Mühe mit den Eltern. Denn sehen sie dann doch wieder, dass es eigentlich anfangen soll zu sprechen. Und die einen schaffen es nicht, und wenn es mein Kind nicht schafft/ #01:40:35-4#
- 281 B1: Das hat mich auch ein wenig gestört. #01:40:37-7#
- 282 B4: Und das Bild, das würde ich wegnehmen vom Frosch. (zeigt auf Broschüre, Seite 10) Das passt wie nicht. Hat nichts mit UK zu tun. #01:40:45-6#
- 283 B1: Ja doch, es ist eine Abbildung vom Frosch (ironische Intonation). #01:40:48-7#
- 284 B4: Ein Ich-Buch vom Frosch (lacht). #01:40:52-2#
- 285 B1: Ja, das ist total UK (lacht). #01:40:54-5#

- 286 I: Die Bilder sind ein Thema. #01:41:00-6#
- 287 B3: Ich möchte, dass die UK für den Ausdruck und für das Verständnis ist, also beides. #01:41:07-0#
- 288 B4: Und dass es auch die Lautsprache fördert und unterstützt. #01:41:09-3#
- 289 B3: Ja, genau "kann" würde ich weglassen. Sie [die UK] unterstützt. Es kann ergänzend und ersetzend sein. Denn viele Kinder nutzen die UK und sprechen aber auch ein wenig. #01:41:19-4#
- 290 B4: Und die UK nicht nur für Kinder, die zu wenige Wörter haben, oder sich nicht so gut ausdrücken können, sondern UK oft auch im Bereich Autismus zur Verständnissicherung. Gerade die, die supergut sprechen können, wie ein Professor, alles können, und auswendig gelernte Sätze, und ganze Monologe aus dem Fernsehen, aber einfach «nix verstehen (Hochdeutsch)». Und die brauchen dann auch einen Talker oder so. #01:41:48-0#
- 291 B1: Ja, und auch, dass es wieder abgebaut werden soll. Das finde ich dann auch immer schwierig. Es gibt dann viele, bei denen alles klappt in der Übungssituation. Aber sind sie dann emotional ein wenig geladen, dann geht gar nichts mehr ohne UK. #01:42:03-1#
- 292 B3: Der Zugriff auf die Verbalsprache ist dann schwierig. #01:42:06-4#
- 293 B1: Es ist ja ganz schwierig. Dann müssen sie schnell wieder abbauen. Es vermittelt ein wenig, dass es möglichst schnell wieder weg von der UK. #01:42:12-3#
- 294 I: Das ist etwas, das ich aus der Leitlinie herausgenommen habe. #01:42:15-9#
- 295 B1: Ja, ja. Ich habe gedacht das ist irgendwo gestanden. // B3: Das habe ich auch gedacht. #01:42:17-9#
- 296 I: Ich verstehe aus eurer Praxiserfahrung, dass es besser nicht dastehen sollte. #01:42:27-3#
- 297 B4: Man kann es einfach besser verkaufen. Wir kämpfen darum, dass wir als Fachpersonen Sprache und Kommunikation (unv.). Sehr wenige arbeiten mit UK, und es ist eine Glückssache, wenn eine Person, die angewiesen ist auf UK, eine Logopädin trifft, ein Logopäde, der über das Wissen verfügt. Darum haben wir die Petition jetzt gemacht. Gebärden ist auch eine Brücke zwischen den verschiedenen Sprachen, die meisten Kinder bei mir in der Therapie haben einen Migrationshintergrund, praktisch niemand wächst monolingual auf. #01:42:59-0#
- 298 B1: Symbol und Gebärden. Ja, ja total. #01:43:02-4#
- 299 B4: Ja, auch die Plus hervorheben. #01:43:04-0#
- 300 B2: Ich möchte nochmals etwas Bezug nehmen. Die Eltern sind dann eigentlich mit dabei in der Therapie. Du hast ihnen wahrscheinlich schon etwas gezeigt. Ich glaube, es wäre sehr schwierig, wenn sie das eigeninitiativ machen. Es wäre eher ein Umsetzen von einem Talker oder einem Symbolbild aus der Therapie, in Anleitung durch eine Therapeutin. Also ich sehe, wenn ich das lese, dass du dir viele Gedanken gemacht hast. Es kommt wirklich viel heraus. Ich glaube, du könntest es wirklich herunterbrechen. Und zuerst einführen, warum es Sinn macht UK zu benutzen. Und dass es anhand von Metacom, anhand von Fotos sein kann. Fotos

- kommen mehrmals vor. Fotos hier und Fotos da (zeigt auf zwei verschiedene Seiten in der Broschüre). Das könnte man eigentlich gut zusammennehmen. Das es einfach wie darum geht/ #01:44:08-6#
- 301 I: Der ganze erste Abschnitt, also die ersten Punkte sind Fotos und dann wechselt es dann zu den Piktogrammen. #01:44:14-5#
- 302 B2: Das kommt eben nachher nochmal, zum Beispiel: "Das Kind sollte so oft wie möglich Zugang zu den Fotos haben (liest vor)". Und nachher sagst du: "Und wenn es mit Fotos nicht geht, dann sind es die abstrakteren Piktogramme." Ich glaube, das Foto könnte man extrem zusammennehmen. Dass es mehr alltagsrelevant ist. Ich habe zum Beispiel auch gewisse Kinder, die ein Büchlein von "zu Hause (Hochdeutsch)" haben. Dann nehmen sie das mit, mit Fotos. Dann kann man das mit Symbolen unterstützen. Aber grundsätzlich braucht es nicht so viel Texte über Fotos. #01:44:45-8#
- 303 I: Okay, #01:44:47-4#
- 304 B4: Ich glaube, ich würde mehr unterscheiden, wie man es einsetzen würde. Einsetzen zur Verständnissicherung, dem Kind aufzuzeigen, was jetzt passiert. Oder dass das Kind ein Bedürfnis, irgendetwas äusseren kann, etwas mitteilen kann. Also Kommunikation als Sender, Kommunikation als Empfänger. Da würde ich sie noch etwas sensibilisieren. #01:45:06-5#
- 305 B1: Dass es nicht das Gleiche ist. #01:45:07-8#
- 306 B2: Oder auch als Transferleistung. Zum Beispiel bringt man ein Bild von zu Hause oder der Kita. Dass es die Kommunikation unterstützt, die verschiedenen Ebenen. Oder auch als erstes Erzählen. Vielleicht sagt es dann plötzlich: "Hund oder das ist mein Haus. Oder meine Katze." Was hat es für eine Funktion? Wie du gesagt hast, ein Foto oder ein Symbol. Und für was nutzt man es? #01:45:37-0#
- 307 B4: Was die Eltern jetzt konkret oft machen, ist, dass sie die wichtigsten/ Viele haben einfach extrem Mühe, sie gehen irgendwo hin mit dem Kind. Das Kind freut sich, legt die Schuhe an, geht raus. Ah, wir drehen hier rechts ab und nicht links. Jetzt hat das Kind doch gefreut auf den Spielplatz. Oder dort im Shop ein Gipfeli kaufen. Nein, heute gehen sie diesen Weg. Und der Tag ist gelaufen. Für alle von der Familie. #01:46:01-7#
- 308 I: Also die Voraussehbarkeit. #01:46:02-8#
- 309 B4: Richtig, dass man auch dort mit Bildern arbeiten kann. Dann haben die Eltern die paar wichtigsten Fotos. Und das müssen dann auch nicht Metacom-Bilder sein. Sondern es könnte auch irgendwelche Fotos selber/ Oder auf dem Handy. Und dass man es halt dann auf dem Handy schnell zeigt. Die wenigstens haben Piktogramme immer im Sack. Sondern man zeigt es dann halt auf dem Handy. Oder einfach so, ja. #01:46:19-7#
- 310 B1: Das ist dann auf der Sprachverständigungsebene, oder? #01:46:22-4#
- 311 B4: Aber das ist jetzt wieder, ich bin jetzt schon wieder bei der Broschüre. Weisst du, so Anleitungen von Eltern. Und dein Ziel von den Broschüren ist ja eigentlich, als Ergänzendes zu erklären, was du in der Therapie machst. #01:46:31-9#

- 312 I: So habe ich das ganze Projekt aufgegleist. Die Frage ist halt, wie könnte man die Broschüren auch anders einsetzen? Könnte man die Broschüren einfach so Eltern abgeben? Und sagen, lesen sie mal. #01:46:43-9#
- 313 B2: Also doch, aber da schreibst du ja konkret, machen sie Fotos. Also da könntest du vielleicht mehr sagen, vielleicht haben sie bemerkt, dass wir das und das benutzen. Und wie können sie das umsetzen? Oder die Fotos aus dem Album. Also weisst du, wenn du sie eben therapiebegleitend machst. #01:46:59-8#
- 314 I: Müsste man das auch konkret in die Broschüren reinschreiben, dass es so gedacht ist, dass die Broschüren therapiebegleitend genutzt wird? #01:47:07-9#
- 315 B4: Also ich hätte mir andere Notizen gemacht, wenn ich es gewusst hätte. #01:47:16-3#
- 316 B3: Ja, ich auch. Und das, was du sagst, ich glaube manchmal braucht es nicht mehr. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel zu dem Punkt: "Durch Bilder kann auch ein vorausschauender Tagesablauf ermöglicht werden (liest aus der Broschüre)". Ich glaube wie auch schon auf einer anderen Seite, dass du wie sagst: "Man kann die Bilder auch nutzen, um aufzuzeigen was kommt." Und vorher hast du gerade gesagt: «Ja, um es vorhersehbar zu machen». Ich glaube manchmal braucht es nur einen Halbsatz mehr. Eben das wie auch drin steht/ //B1: Um was geht es jetzt eigentlich. #01:47:42-5#
- 317 B3: Dann machst du vorhersehbar, was kommt. Oder es schafft Klarheit. Oder es verbessert die Verständnisleistung. Es braucht gar nicht so viel. Ich glaube, wir denken es uns einfach dazu. Weil es mega klar ist. #01:47:56-0#
- 318 B4: Ich glaube, wenn man am Anfang beschreiben würde, was genau die Schwierigkeiten sind, was die Schwierigkeiten ausmachen von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Könnte man dann, wenn man hier durchgeht, durch die Struktur, darauf Bezug nehmen, mit einem Beispiel. #01:48:10-2#
- 319 B3: Du müsstest gar nicht so lange, musstest dann gar nicht im Beispiel selber mega lange/ #01:48:14-3#
- 320 I: Noch erklären #01:48:15-7#
- 321 B3: Sondern du hast es eigentlich schon mal eingeführt. Das stimmt. #01:48:18-6#
- 322 B4: Aber zu deiner anderen Frage: Ich glaube schon, dass man das auch einfach jemandem abgeben könnte. Ich hätte nicht die Erwartung, dass es absolut selbsterklärend sein muss. Und Eltern das top umsetzen können. #01:48:33-3#
- 323 I: Ich habe ja auch an mehreren Punkten geschrieben, sprechen Sie sich mit Fachpersonen ab. #01:48:43-2#
- 324 B3: Ja das habe ich cool gefunden. #01:48:44-0#
- 325 I: Schauen Sie, was diese Person schon bringt, wenn das und das eintrifft, fragen sie noch einmal nach bei der Logopädin. #01:48:53-1#
- 326 B3: Wenn am Anfang vielleicht noch etwas mehr drin ist, es muss ja nicht ausufernd sein, also nur kurz, was könnten Hürden sein? Müssen nicht, aber was könnten Hürden in einer

- Kommunikationsentwicklung sein? Die Eltern, die ich im Moment habe, die könnten das durchlesen. Die haben sich selber schon viel eingelesen über das Thema Autismus, also ich glaube, sie könnten sich auch selber ein, zwei Sachen herausnehmen. Wenn es am Anfang noch eine kurze Wiederholung gäbe. Was ich allgemein noch toll fand, dass du immer wieder so schreibst, dass z.B. die Fotos immer zugänglich sein sollen. Und am Schluss auch, dass du irgendwo noch geschrieben hast, dass man das Kind für einen Talker anmelden kann. Das habe ich auch mega cool gefunden, dass das drin ist. Ich würde für dich nicht schreiben, wenn das Kind mehr als 20 Bilder unterscheiden und anwenden kann. #01:49:56-0#
- 327 I: Okay. Sondern einfach, man könnte einen Talker beantragen. #01:50:01-1#
- 328 B3: Ich finde schon, wenn ein Kind Bilder unterscheiden kann, oder so. Ich meine, die IV geht nach der Irene Leber, Stufe 4. Und ich finde, es kommt so darauf an, wer von der SAHB kommt. Dann kann jemand kommen und sehen, dass das Kind drei Bilder unterscheiden und ein Talker ist kein Problem. Es kann aber auch sein das jemand kommt und sieht, dass das Kind 25 Bilder unterscheiden und dann/ #01:50:22-2#
- 329 B4: Also es geht ja eigentlich um den Fakt, das Kind muss die Vorsprache und Kommunikation entdeckt haben. Das Kind muss verstehen: "Aha, Kommunikation bedeutet, ich muss mich adressieren können, ich habe ein Gegenüber, es gibt ein Zeichen, es gibt ein Symbol, das stellvertretend für die Realität steht. Egal, ob das jetzt ein Gebärden ist, ob das jetzt ein (mach ein schmatzendes Geräusch mit dem Mund) für Essen ist und «Wuf, Wuf, Wuf» für meinen Hund, oder ob das jetzt ein Bild ist, ein Foto, was auch immer. Das muss das Kind verstehen. Und das andere spielt keine Rolle. #01:50:53-8#
- 330 B2: Ich finde es sehr schön: "Was kann immer beachtet werden (liest aus der Broschüre)". Also hier sagt es sehr viel aus und auch das ist wirklich autismusspezifisch, also ganz am Anfang. #01:51:10-1#
- 331 B1: Genau, wie ich gesagt habe. Ich würde das wirklich noch mehr rausheben. #01:51:12-1#
- 332 B2: Das könnte man eigentlich etwas verlängern, glaube ich, und dann anderes kürzen. Dass eben die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Und dann eigentlich auf diesen Ebenen, wie so konkret, was es bedeuten könnte. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, es ist auch beruhigend, wenn man weiss, es geht ja allen gleich. Oder ähnlich. #01:51:36-5#
- 333 I: Könntet ihr euch vorstellen, diese Broschüre einzusetzen? Seht ihr einen Vorteil für eure Arbeit, wenn ihr so eine Broschüre zur Verfügung habt? / B1: Ja. #01:51:51-8#
- 334 B2: Also ich finde den Aspekt auch sehr wichtig. Wie wir vorher gesagt haben, andere arbeiten auch so, andere haben auch so Ziele. Es ist nicht nur spielen, es ist nicht nur das, sondern es steckt viel dahinter. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Mittel für Therapeutinnen. Dass man das auch so hinterlegen kann und erklären und ausführen kann. #01:52:14-8#
- 335 B4: Du hast ja am Anfang gesagt, in der ersten Runde, die Eltern haben am Anfang auch gerne etwas, um sich festzuhalten. Oder ähnlich. Und das wäre etwas. #01:52:25-4#
- 336 B1: Dann kannst du zwei, drei Dinge rauspicken, die sie gerade schon umsetzen könnten, die vielleicht schon ganz viel verändern, zuhause, im Alltag. Dann haben sie eben gerade schon etwas. Dann können wir mit den Eltern zusammen herausfinden, was passt für sie, was passt für ihr Kind. #01:52:40-2#

- 337 B4: Oder du machst etwas und sagst: "Ja eben. Das, was wir jetzt heute gemacht haben, da haben wir jetzt gar keine Zeit mehr gehabt, um darüber zu sprechen. Aber vielleicht möchten sie das mal nachlesen und dann können wir nächste Woche darüber reden." Dann haben sie vielleicht schon weitergelesen, und haben schon ganz viele Fragen. #01:52:53-9#
- 338 B3: Oder wir schauen nochmals durch. Es gibt ja so viele Beispiele. Die Beispiele sind ja mega kurz. Genau das Beispiel, nochmals hervorheben, oder irgendwie anstreichen. Und dann so mitgeben. Ich fände das schon noch cool. #01:53:07-3#
- 339 B1: Oder auch Beobachtungsaufgaben. Oder andere Aufgaben für zuhause geben. Schauen sie doch mal zuhause, was ihr Kind macht. Das Beispiel von diesem Kind. Schreiben sie es auf und dann werden wir es beim nächsten Mal besprechen. Oder wir nehmen ein Beispiel aus der Therapie oder was weiss ich. Ja, so. Ist doch cool. #01:53:26-8#
- 340 B4: Man könnte hinten noch leere Seiten für Notizen reinmachen. // B1: Ja! #01:53:30-0#
- 341 I: Ja, wenn ich dann da noch erweitere, dann muss man immer schauen, wenn man Broschüren macht, dass die Seitenzahl durch 4 teilbar ist. Es muss eine Vorder- und eine Rückseite haben. Das muss dann aufgehen. Vom Layout und so. #01:53:45-2#
- 342 B1: Also nicht mit Bildern füllen, sondern/ #01:53:45-3#
- 343 B2: Meine Erkenntnisse. #01:53:48-8#
- 344 B4: Fragen und Notizen. #01:53:52-8#
- 345 B3: Ja voll. #01:53:54-3#
- 346 I: Dann ist doch gut. Wie könnte für euch diese Broschüren erreichbar sein? Wärt ihr froh, wenn man sie herunterladen oder bestellen könnte? // B1 und B3: Ja. #01:54:08-5#
- 347 B1: Elektronisch. #01:54:08-9#
- 348 B4: Herunterladen. #01:54:09-5#
- 349 B3: Ja, voll. #01:54:09-7#
- 350 B4: Beim ZBL oder irgendwo. #01:54:12-5#
- 351 B3: Viele Eltern sind auch sehr digital heutzutage. Darum finde ich auch die Links cool. Ich glaube, sie werden auch digital viel mehr/ Also ich habe viele Eltern, wenn sie etwas sehen oder lesen, dann gehen sie auf den Link und ich glaube sie werden das dann auch viel mehr nutzen. Dann kannst du da draufklicken. #01:54:30-3#
- 352 B4: Oder man könnte natürlich auch QR-Code. #01:54:32-1#
- 353 I: So abdrucken, in diesem Sinne. #01:54:36-4#
- 354 B3: Ja, in der Broschüre drin. #01:54:37-4#
- 355 B2: Da gibt es ja auch Apps, die es übersetzen in andere Sprachen. Ich weiss nicht genau, wie die App heisst. Aber da kannst du es wie/ Ich kann es noch nachschauen. #01:54:52-5#

- 356 I: Das wäre mega cool. Ja voll. Die Zeit ist eigentlich schon um. Gibt es noch etwas, was ihr sagen möchtet? Etwas, das ihr ergänzen möchtet? Etwas, das euch ihr noch wichtig findet? #01:55:09-4#
- 357 B3: Ich finde, es ist so ein komplexes Thema. Es ist schon mega gut runtergebrochen. Ich habe die ganze Zeit gedacht: "Wow, krass." Ich weiss nicht, ja. Man hat schon so viel Wissen. Und du hast alle die verschiedenen Kinder im Kopf und die ganz Basalen. Und bei denen ist eben das Thema. Ich dachte, das ist sehr gut. Du hast wichtige Dinge rausgepickt. Man hätte auch viele Dinge noch zusätzlich reinnehmen können, welche auch wichtig gewesen wären aber nicht an erster Stelle. #01:55:40-7#
- 358 I: Es war sehr schwierig, das herauszufiltern. Wichtig, nicht so wichtig. Das gehört aber auch dazu. Was schreibst du dann wirklich rein? Wie formulierst du es, dass es einigermaßen verständlich ist? Und nicht, dass es tausende von Fachbegriffen drin hat? #01:55:58-3#
- 359 B4: Ja. Du hast gesagt, leichte Sprache. #01:56:03-0# // B1: Ja, oder einfache Sprache. // B4: Aber eben zum Teil gibt es aber auch Eltern, die einfach Sachen geschrieben sehen müssen. Und zwar gut formuliert, dass es wissenschaftlich daherkommt. Und dann ist alles gut, was ich mache. #01:56:16-7#
- 360 B3: Das ist schon ein Thema. Wenn es manchmal schon irgendwo steht. So ist es nicht nur bei den Eltern, sondern auch an der Schule. Wenn es jemand anderes sagt, dann hat es mehr Gewicht. Dann sehen sie, dass sie ein oder zwei Bilder auswählen können oder sie können einmal ein Bild zeigen. Das ist etwas Niederschwelliges. Aber dann ist es schwarz auf weiss in einer Broschüre von einem Masterstudiengang. Bei vielen Eltern macht es schon Eindruck. Also, zum Glück. #01:56:44-2#
- 361 B2: Der Prozess ist genau das, was sie für das Studienprojekt wollen und für den Master. Es muss ja nicht jetzt nach einem Studienprojekt G eine fertige Broschüre sein. Es geht ja wirklich um deine Erkenntnisse und den Prozess. Ich glaube, das kannst du auch gut so in der Arbeit vermitteln. Du musst ja nicht als Journalistin jetzt eine Broschüre machen. Ich glaube, deine Erkenntnisse und der Austausch mit Logopädinnen und anderen Fachpersonen. #01:57:16-7#
- 362 B4: Aber eben, es ist/ Das Produkt, das jetzt hier entstanden ist, das ist etwas, das man brauchen kann. Es ist ein Arbeitsinstrument. Es muss ja nicht perfekt sein und alles umfassen. Sondern es ist ein Arbeitsinstrument, mit dem man arbeiten kann. Und mit diesem kann man arbeiten. #01:57:35-7#
- 363 B3: Ich finde auch, die Länge ist gut. Wenn es kürzer wäre, würde es viel schwammiger werden. Und wenn es länger wäre, wäre es zu viel. In dieser Broschüre, wie sie jetzt gedruckt ist, finde ich es sehr handlich und übersichtlich. Es ist nicht eine Länge, die einen erschlägt. Finde ich cool. #01:57:56-9#
- 364 I: Gut. #01:58:04-8#
- 365 B3: Und ich glaube, diese Beispiele sind sehr gut. Du darfst auch noch viel von deiner Praxis reinbringen. Es gibt schon viele Praxisbeispiele. Praxisbeispiele sind jeweils auch ein bisschen theoretisch. Du hättest noch viel mehr Wissen aus der Praxis, was du dich auch trauen darfst reinzuschreiben. Ich habe nicht das Gefühl, dass du etwas Falsches schreiben würdest. #01:58:27-0#

- 366 I: Ich habe mich halt schon sehr an die Literatur gehalten. #01:58:30-3#
- 367 B1: Darum kommt eben auch den Ball, wobei bei jedem Kind ein Thema. Es wäre cool, wirklich so Autismus. Vielleicht etwas ganz Spezielles zu nehmen. Statt eben der Ball, der überall steht in jedem Fachbuch. #01:58:42-2#
- 368 B4: Und eben diese Spezialinteressen, die sind auch nirgends ein Thema. #01:58:45-1#
- 369 B3: Ja, stimmt. Genau, dass wir nicht nur den Ball als Interesse akzeptieren, sondern eben auch etwas Spezielles. #01:58:53-4#
- 370 I: Das Licht, das sehr spannend ist zum Beispiel. #01:58:55-9#
- 371 B4: Ja und Kommunikation soll Spass machen, Austausch soll Spass machen. Man tauscht sich gerne über Sachen, die einen interessieren. Es ist halt den eben nicht der Nili (Handpuppe, welche oft in der Logopädie verwendet wird) bei so Kindern. #01:59:07-5#
- 372 B2: Der ist es eben oft nicht (lacht). #01:59:10-2#
- 373 B4: Also, bei diesen Kindern definitiv nicht. Das unterscheidet dann eben diese Broschüre von allgemeinen Broschüren. #01:59:22-8#
- 374 B2: Und dass es eben auch normal ist. Ich glaube die Eltern möchten das Gefühl haben, dass in der Abnormalität eine gewisse Normalität herrscht, dass es anderen auch so geht. Das kann eine Broschüre sehr stark vermitteln. Das Gefühl. Dass es einfach auch so hinterlegt ist. Oder eben die Spezialinteresse. Es geht auch anderen so. Also, das ist auch wissenschaftlich hinterlegt. #01:59:54-7#
- 375 I: Gut. Ich glaube, wir machen hier einen Cut. Ich stoppe die Aufnahme. #02:00:05-2#

Literaturverzeichnis:

Dresing, T., & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Auflage). Eigenverlag. <https://d-nb.info/1077320221/34>

4 Kodierleitfaden

3.1 Kategoriensystem zum Alltagstransfer

Hauptkategorie 1: Beteiligte Personen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel (Absatznummer)
Kind	Faktoren, welche mit dem individuellen Kind im Zusammenhang stehen.	Weil wirklich viele Kinder nicht von sich aus generalisieren. Nicht von sich aus dann die Gebärden auch dort anwenden (21).
Eltern	Faktoren, welche abhängig sind von den Eltern.	Manchmal gibt es auch Eltern, welche explizit Hausaufgaben verlangen. Ob jetzt von der Therapie oder auch sonst. Und dann müssen wir manchmal auch klar abgrenzen, ob sich das Kind zuhause auch erholen und am Familienleben teilnehmen darf und in der Schule machen wir anderes (80).
Logopäd:in	Faktoren, welche abhängig sind von der Logopädin / dem Logopäden.	Und da verstehe ich meine Rolle als Logopädin auch als Motor. Um immer mal wieder ein wenig nachzufragen, um ein wenig nachzuschauen (114).

Hauptkategorie 2: Bildungssysteme		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel (Absatznummer)
Frühbereich	Faktoren, welche im Zusammenhang mit der Logopädie im Frühbereich stehen, also der Logopädie vor dem Kindergarteneintritt.	Aber generell im Frühbereich viel einfacher, weil die Eltern jedes Mal dabei sind (8).
Schule	Faktoren, welche im Zusammenhang mit der Logopädie im Schulsystem stehen.	Sonst ist für uns ein grosser Fokus darauf, dass das Schulteam eng mit den Therapien zusammenarbeiten (19).

Hauptkategorie 3: Logopädie		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel (Absatznummer)
Therapieziel	Faktoren, welche im Zusammenhang mit dem logopädischen Therapieziel stehen.	Das der von Anfang an muss mitgedacht werden, dass der Transfer an sich auch ein Therapieziel ist (133)
Elternarbeit	Faktoren, welche die Zusammenarbeit zwischen den Logopäd:innen und den Eltern betreffen.	Oft am Anfang im Frühbereich tue ich so ein wenig beobachtend kommentieren - nicht wertend. Aber die Eltern steigen oft auch selber ein. Es ergibt sich oft ein gutes Gespräch. So über die Ressourcen des Kindes. Die Eltern benennen dann auch sehr schnell, was noch nicht klappt (33).

3.2 Kategoriensystem zur Broschüre

Hauptkategorie 1: Beurteilung der Inhalte		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel (Absatznummer)
Rückmeldungen zur gesamten Broschüre	Rückmeldungen, welche die ganze Broschüre betreffen.	Ein bisschen wegkommen vom Wörter produzieren, sondern mehr in Interaktion sein, Austausch miteinander, etwas Dialogisches (194).
Einleitungskapitel	Rückmeldungen zum Einleitungskapitel der Broschüre.	Ich glaube, wenn man am Anfang beschreiben würde, was genau die Schwierigkeiten sind, was die Schwierigkeiten ausmachen von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (318).
Kapitel: «Was kann immer beachtet werden?»	Rückmeldungen zum Kapitel «Was kann immer beachtet werden?»	Ich finde es sehr schön: "Was kann immer beachtet werden (liest aus der Broschüre)". Also hier sagt es sehr viel aus und auch das ist wirklich autismusspezifisch, also ganz am Anfang (330).
Kapitel: Kommunikation über den Körper	Rückmeldungen, welche das Kapitel «Kommunikation über den Körper» betreffen	Also zum Beispiel sagt man hier: "Folgen Sie der Aufmerksamkeit ihres Kindes (liest aus der Broschüre vor)". Das finde ich einen sehr schönen Input. Diesen finde ich auch extrem wichtig, dass man in eine wechselseitige Imitation kommt (165).

Kapitel: Kommunikation über Symbole	Rückmeldungen zum Kapitel «Kommunikation über Symbole». Zu diesem Kapitel gehört das Sprachverständnis, die Lautsprache und die Unterstützte Kommunikation.	Ich möchte, dass die UK für den Ausdruck und für das Verständnis ist, also beides (287).
Kapitel: Kommunikation über Sprache	Rückmeldungen, welche das Kapitel «Kommunikation über Sprache», z.B. Talker beantragen, betreffen	Und am Schluss auch, dass du irgendwo noch geschrieben hast, dass man das Kind für einen Talker anmelden kann. Das habe ich auch mega cool gefunden, dass das drin ist (326).
Kapitel: «Weitere Informationen»	Rückmeldungen zum Kapitel «Weitere Informationen»	Ich finde es ganz wichtig, am Schluss noch zu verweisen, wo man weitere Informationen bekommt. Eben genau zum Beispiel das Autismusforum Schweiz. Das finde ich sehr wichtig. Das ist sehr autismusspezifisch (267).
Beispiele	Rückmeldungen zu den Beispielen aus der Broschüre	Ich wünschte noch mehr Beispiele. Ich glaube, das würde den Eltern oder auch den Fachpersonen helfen sich konkret etwas darunter vorstellen zu können (144).
Autismusspezifische Inhalte	Rückmeldungen zu autismusspezifischen Inhalten	Also, ja, ich finde es auch noch zu wenig autismusspezifisch. Es ist eher allgemein. Ich finde viele Dinge mit Autismus gerade etwas anders, oder offensichtlich (150).
Zusätzliche Idee	Eine zusätzliche Idee, welche in keinem bestehenden Kapitel integriert werden könnte, sondern ein eigenes Kapitel bilden würde.	Man könnte hinten noch leere Seiten für Notizen reinmachen (340).

Hauptkategorie 2: Darstellung und Gestaltung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel (Absatznummer)
Bilder	Rückmeldungen, welche die Bilder in der Broschüre betreffen.	Und wenn man wirklich etwas so ändern müsste, dann sind es für mich die Bilder. Ich finde, Bilder sagen mehr als Worte. Es hat fast keine Bilder, wo es um die Interaktion geht (144).
Umfang und Form	Rückmeldungen, bei denen es um den Umfang und die Form der Broschüre geht.	Ich finde auch, die Länge ist gut. Wenn es kürzer wäre, würde es viel schwammiger werden. Und wenn es länger wäre, wäre es zu viel (363).

Hauptkategorie 3: Praxistauglichkeit		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel (Absatznummer)
Verständlichkeit	In dieser Subkategorie werden Textstellen bezüglich der Verständlichkeit gesammelt	Ich finde einfach, es ist nicht für alle Eltern geeignet. Es ist recht umfangreich und detailliert. Ich hätte es wahrscheinlich noch in "einfacherer Sprache (auf Hochdeutsch gesagt)" formuliert, das würde für noch mehr Eltern gehen (148).
Aufbau	In dieser Kategorie werden Rückmeldungen zum Aufbau der Broschüre gesammelt.	Also ich war am Anfang verwirrt. Als ich es nachher gelesen habe, fand ich, es hat schon einen Aufbau. Ich finde ihn eigentlich auch schlüssig und für Eltern schon auch verständlich (214)
Nützlichkeit	Rückmeldungen, welche den Nutzen der Broschüre betreffen, z.B. ob die Broschüre im Therapiealltag eingesetzt werden könnte.	Das Produkt, das jetzt hier entstanden ist, das ist etwas, das man brauchen kann. Es ist ein Arbeitsinstrument. Es muss ja nicht perfekt sein und alles umfassen. Sondern es ist ein Arbeitsinstrument, mit dem man arbeiten kann. Und mit diesem kann man arbeiten (362).

5 Einverständniserklärungen der Diskussionsteilnehmenden

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Jelena Arnold ausreichend informiert.
- Sie haben die Informationen verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
- Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von xy zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Zürich, 30.04.2024

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

Das Original liegt der Autorin vor.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schriftstücke, z. B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Jelena Arnold ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von xy zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

30.9.2024 Bärin

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Das Original liegt der Autorin vor.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Jelena Arnold ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von xy zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Zürich, 30.4.24

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Das Original liegt der Autorin vor.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Jelena Arnold ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von xy zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Zürich, 30.9.21

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Das Original liegt der Autorin vor.

6 Verpflichtungserklärung der Studierenden

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinarmaßnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

30.4.24, Zürich

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**